

Université catholique de Louvain
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
2009-2010

Fopa

DOI : 10.5281/Zenodo.10971314

**Les difficultés d'apprentissage du
français chez les enfants roms à
l'école primaire**

SEBÖK Ferenc

Promoteur :
Prof. LUCCHINI Silvia

Accompagnateurs :
Prof. REYNIERS Alain
Père DUFOUR Germain

**Mémoire présenté pour l'obtention du grade de
Master en pédagogie - orientation psychopédagogie**

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à Madame Silvia LUCCHINI, Professeur à l'UCL, Promotrice de notre mémoire, qui a accepté de nous guider dans ce mémoire de fin d'études.

Nos vifs remerciements vont également au Professeur Alain REYNIERS, accompagnateur et au Père Germain DUFOUR accompagnateur, pour leurs précieux conseils et aussi pour leur disponibilité et leur intérêt porté pour le thème de ce travail.

Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont contribué à notre formation à l'Université Catholique de Louvain.

Enfin, nous remercions les parents et enfants qui ont participé à l'élaboration de ce travail et particulièrement Mme V. Marie-Hélène, logopède, ainsi que les institutrices qui ont accepté de participer à cette recherche.

Nous tenons également à remercier tous les parents et les personnes qui ont bien voulu partager leur témoignage sans oublier les enfants roms sans qui ce travail n'aurait pu être réalisé.

Remerciements	2
Table des matières	3
Drapeau tsigane	7
Hymne tsigane	8
0. Introduction	9
0.1 Champ d'études	11
0.2 Angle disciplinaire	12
0.3 Objectif de recherche	12
Partie I : CADRE THEORIQUE	13
Chapitre 1	
Origines, migrations, langue et tradition orale, mode de vie, place de l'enfant dans la famille, nomadisme et sédentarité	
Préambule	13
1.1. Origines des Roms	13
1.2. Les migrations	15
1.3. Cartographie des Roms en Europe	16
1.4. Les Roms et la langue	17
1.4.1. Importance de la culture orale	18
1.5. Mode de vie des Roms	19
1.5.1. La place de l'enfant dans la famille	19
1.5.2. Du nomadisme à la sédentarité et le voyage malgré tout	22
1.6. Recul réflexif	22
Chapitre 2	24
Discriminations, préjugés, stéréotypes, stigmatisations, exclusions	
2.1. Les discriminations touchant les Roms	24
2.2. Les préjugés contre les Roms	25
2.3. Les stéréotypes	26
2.4. La stigmatisation	27
2.5. Les exclusions	28
2.6. Recul réflexif	29
Chapitre 3	30
Conscience phonologique, bilinguisme, langue de référence et langue hybride	
3.1. Le contexte	30
3.2. Importance des capacités métalinguistiques et la conscience phonologique	31
3.2.1. Conscience phonologique comme compétence	33
3.2.2. Mais que sont donc les phonèmes, les syllabes et les logatomes ?	34
3.2.3. Conscience phonologique et difficultés d'apprentissage	34
3.3. Bilinguisme et plurilinguisme chez les Roms	35
3.4. Importance de la langue de référence	36
3.5. La langue hybride	38
3.6. Recul réflexif	39
Chapitre 4	40

Stratégies possibles mises en place par l'école pour le traitement des difficultés existantes	
Préambule	40
4.1. Outils pour les difficultés d'apprentissage	40
4.1.1. Recul réflexif sur les outils	47
4.2. Résultats de l'évaluation de l'éducation scolaire en classes maternelles et primaires par l'inspection scolaire	47
4.2.1. Recul réflexif par rapport aux constats de l'Inspection scolaire	49
4.3. Les acteurs possibles de l'évaluation	49
4.3.1. L'évaluation logopédique	49
4.3.2. L'évaluation à l'école maternelle et à l'entrée à l'école primaire	50
4.3.3. L'évaluation par le centre PMS	51
4.4. Recul réflexif	52
Conclusions générales de la partie théorique	56
Partie II : CADRE METHODOLOGIQUE	60
Présentation des 3 domaines d'investigation pour la recherche des causes possibles des difficultés d'apprentissage. Justifications du choix des outils, de la méthode de recherche et de l'échantillon	
0. Introduction	60
01. Phase exploratoire et cheminement du projet	61
Chapitre 1	62
Premier domaine d'investigation : La conscience phonologique, le langage oral et écrit	
Préambule	62
1.1. Choix de la méthode de recherche	63
1.2. Outils de collecte des données et utilisation	64
1.2.1. Le NEEL-Test	64
1.2.2. Test du langage écrit : l'épreuve Péda 1C	65
1.3. L'échantillon des enfants roms	66
1.3.1. Echantillon	66
1.3.2. Lecture du tableau	67
1.3.3. Difficultés rencontrées	68
Chapitre 2	68
Deuxième domaine d'investigation : Les représentations réciproques	
Préambule	68
2.1. Choix de la méthode de recherche	69
2.2. Outils de collecte des données et déroulement	69
2.2.1. Grille de questions pour l'interview des parents	71
2.2.2. Grille de questions pour les institutrices primaires	73
2.2.3. Grille de questions pour l'institutrice maternelle	74
2.2.4. Grille de questions pour la logopède	76
2.3. Procédé pour l'analyse des données	77
2.4. Echantillons	78
2.5. Présentation des 4 échantillons	78
2.5.1. Echantillon parents	78

2.5.2. Echantillon Enseignantes	78
2.5.3. Echantillon logopède	79
2.5.4. Echantillon enfants et la question unique leur destinée	80
2.6. Les modes de recrutement des acteurs des échantillons	80
2.7. Difficultés rencontrées pour les 4 échantillons	80
2.7.1. Difficultés concernant l'échantillon « parents »	81
2.7.2. Difficultés concernant l'échantillon « institutrices »	81
2.7.3. Difficultés concernant l'échantillon « logopède »	81
2.7.4. Difficultés concernant l'échantillon « enfants »	81
Chapitre 3	82
Troisième dimension d'investigation :	
Réponses possibles de l'école aux difficultés émergentes	
Préambule	82
2.1. Choix de la méthode de recherche	83
2.2. Outils de collecte des données	83
2.3. Echantillons	83
2.4. Difficultés rencontrées	84
Conclusion générale de la partie méthodologique	84
Partie III : TRAVAIL DE TERRAIN	86
Récoltes des données et analyse	
0. Introduction	86
Chapitre 1	86
Première dimension d'investigation	
La conscience phonologique, le langage oral et écrit	
1.1. Résultats des tests réalisés, approche quantitative	86
1.1.1. Résultats obtenus au N-EEL test	87
1.1.2. Analyse des résultats	89
1.1.3. Résultats obtenus au test Péda 1C	90
1.1.4. Analyse des résultats	91
1.1.5. Recul réflexif	92
1.2. Première dimension d'investigation	92
Approche qualitative	
1.2.1. Tableau concernant les langues parlées en famille	93
1.2.2. Grille des réponses saillantes des parents	96
1.2.3. Grille des réponses saillantes des institutrices primaires	97
1.2.4. Grille des réponses saillantes de l'institutrice maternelle	99
1.2.5. Grille des réponses saillantes de la logopède	100
1.2.6. Recul réflexif	101
Chapitre 2	103
Deuxième dimension d'investigation	
Les représentations réciproques	
2.1. Grille des réponses des institutrices primaires	103
2.2. Grille des réponses de l'institutrice maternelle	105
2.3. Grille des réponses de la logopède	106
2.4. Grille des réponses des parents roms	107
2.5. Recul réflexif	112

Chapitre 3	114
Troisième dimension d’investigation	
Les réponses possibles de l’école aux difficultés d’apprentissage	
3.1. Grille des réponses des institutrices primaires	114
3.2. Grille des réponses de l’institutrice maternelle	115
3.3. Grille des réponses de la logopède	115
3.4. Grille des réponses des parents roms	116
3.5. Recul réflexif	116
3.6. Réponse des enfants roms à la question unique	116
3.7. Recul réflexif	117
Conclusion générale	117
Bibliographie	121

Annexes

Administration Générale de l’enseignement et de la recherche scientifique, Service général de l’inspection, Rapport établi par le Service général de l’Inspection au terme de l’année scolaire 2008-2009, octobre 2009 – Constats posés par le Service d’inspection de l’enseignement fondamental ordinaire, p.4-10. Service général de l’inspection, Godet, Roger, Inspecteur général coordinateur

N-EEL test, Chevrie-Muller, Cl., Plaza, M., 2001. Ed. du Centre de Psychologie Appliquée, Paris. (extrait)

Simonart, G., Tests pédagogiques de premier cycle primaire, éd. ATM, Braine-le-Château. (extrait)

CD des entretiens.

Le drapeau tsigane

Marqué de deux couleurs et d'une roue
 Banal direz-vous ! Détrompez-vous !
 Ce drapeau est le voyage à l'infini
 Bleu du ciel abreuvant son esprit
 Et terre féconde de vertes prairies
 Nourrit son corps et ses passions
 La roue se déplace entre ciel et terre
 Ses pieds au sol, la tête dans les étoiles
 Chante, tsigane !

Roue de l'ardeur et de la force
 Scrute la chance avec sagesse
 Dans l'éclat du soleil et du chiffre sept
 Les couleurs trahissent l'âme du Tsigane
 Par trois éléments il parcourt le monde :
 Terre, air, feu, il voyage dans l'indicible
 Et recherchant l'ineffable
 Au son du violon
 Le temps est à lui !

Ferenc Sebök

Cigány Himnusz

Zöld az erdő, zöld a hegy is
 A szerencse jön is, megy is
 Gondok kése husunkba vág
 Képmutató lett a világ
 Egész világ ellenünk
 Űzött tolvajokként élünk
 Nem loptunk mi csak egy szöget
 Krisztus vérző tenyeréből
 Isten, könyörülj meg nekünk
 Ne szenvedjen tovább népünk
 Megátkoztál, meg is vertél
 Örök csavargóvá tettél

Hymne des tsiganes hongrois de Horvath Aladàr, 1993

Traduction

La forêt est verte, verte la montagne
 La chance vient et s'en va
 Le couteau des soucis s'enfonce dans notre ventre
 Le monde est devenu hypocrite

Le monde entier contre nous
 Nous vivons comme voleurs pourchassés
 Nous n'avons seulement volé qu'un clou
 De la paume saignante du Christ

Seigneur, aie pitié de nous
 Que notre peuple ne souffre plus
 Tu m'as maudit, et même battu
 Tu as fait de moi un éternel errant

(traduction : Ferenc Sebök)

0. Introduction

Les Roms sont présents dans tous les pays européens. Ils sont environ 20.000 en Belgique selon une estimation de 2004 du Centre Régional d'Intégration le Foyer à Molenbeek.

Entre 5.500 et 7.000 sont concentrés à Bruxelles. A Liège, il existe aussi une communauté tsigane dans certains quartiers comme Glain, Burenville, Quartier du Nord. Par leur regroupement, ils fréquentent certaines écoles à proximité de leur domicile.

La communauté rom en Belgique n'est pas homogène : les Roms proviennent surtout de pays différents de l'Europe centrale et des Balkans. Une majorité se dégage malgré tout en Belgique et qui provient de la Roumanie. Rom veut dire « homme » en romani, la langue des Roms. On les appelle aussi « Tsiganes » ou « Roma » mais d'autres termes existent pour dénommer les « Gens du voyage » comme par exemple, « Bohémiens », « Romanichels », « Manouches », « Gitans », « Forains », « Pigeons voyageurs »,...

D'emblée, il faut préciser que tous les « Voyageurs » ne sont pas nécessairement des Roms et ceux-ci ne représentent pas la totalité des groupes existants.

Les recherches s'accordent pour dire que les Roms sont originaires du nord-ouest de l'Inde et du Pakistan. La raison de leur exode n'est pas encore tout à fait élucidée de nos jours, mais on sait que leur migration se serait déroulée entre les IXe et XIVE siècles, puis vers le milieu du XIXe siècle.

Les « gens du voyage » dérangent, qu'ils soient Roms ou pas, dans la mesure où, par rapport à nous, sédentaires, ils paraissent vivre en marge des autres. La majorité d'entre eux se sont sédentarisés. Ils dérangent aussi, par leur mode de vie différent que nous ne comprenons sans doute pas. Les différences pouvant générer la méfiance des autres peuvent engendrer une tendance à juger en termes de rupture et d'exclusion.

Même si notre angle disciplinaire est centré sur la psychopédagogie, il nous paraît évident qu'il serait lacunaire d'aborder la problématique des difficultés d'apprentissage sans évoquer l'histoire des Roms, leur mode de vie, les causes de leur migration, et certaines de leurs misères comme la paupérisation qui les désavantage dès le départ dans la mesure où il peut s'agir de facteurs influençant les apprentissages. L'histoire construit une mémoire qui poursuit ceux qui migrent. Nous devons en tenir compte si nous voulons mieux comprendre les rapports qu'ils ont à l'école ainsi que les tensions et incompréhensions que cela peut générer. Les Roms sont majoritairement sédentaires mais semblent avoir gardé un besoin de voyager, qui est expliqué par leur façon de vivre, ce qui semble incompris des gadjé. Les Roms se sentent souvent incompris et les gadjé ne semblent pas non plus bien les comprendre, par exemple au niveau de leur mode de vie, des discriminations et exclusions dont ils ont pu faire l'objet dans leur pays d'origine. Dès lors, il existe des représentations « de l'autre » et sans doute de l'institution scolaire. D'autre part, les formes de discrimination, préjugés, stéréotypes, stigmatisation et exclusions vécues précédemment ou présentement conduisent à la précarisation, touchant le travail, le logement, mais aussi la scolarité et n'engagent pas la confiance mais la méfiance.

Actuellement installés en Belgique, ayant quitté leur pays où ils vivaient dans des conditions de vie déplorable, les Roms ont des enfants qui semblent avoir des difficultés d'apprentissage. Il semble qu'on mette facilement sur le compte de leur mode de vie différent du nôtre leur responsabilité pour expliquer les formes de précarité.

Les enfants roms sont réputés ayant des difficultés d'apprentissage de la langue seconde et de l'écrit, aussi bien dans les divers pays d'origine qu'en Belgique, n'y a-t-il pas des pré-requis manquant au départ ? Un déficit au niveau de la langue maternelle ?

Dans beaucoup de familles roms, on parle plusieurs langues. On sait que beaucoup d'enfants roms ont des difficultés d'apprentissage dans leur pays d'origine et qu'ils ont des difficultés de maîtrise du langage oral. Certains mélangent les langues parlées, mais cela aboutit-il à une hybridation ? Le manque d'une langue de référence forte risque d'engendrer des difficultés d'apprentissage d'une langue seconde. Les difficultés langagières peuvent se traduire par un déficit du développement de la conscience phonologique, et on sait que cette dernière est une clef d'entrée pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les problèmes d'apprentissage chez les enfants roms sont mis en évidence par des recherches faites aussi bien dans leur pays d'origine qu'ailleurs et, notamment, par la Fondation Roi Baudouin.

Enfin s'il existe des difficultés d'apprentissage, quels sont les dispositifs spécifiques offerts par l'école et que met-on en place pour pallier les difficultés ? Un état des lieux des compétences acquises au départ se fait-il à l'école ?

Au-delà de notre recherche théorique qui nous permettra sans doute une floraison de questions qui nous permettront de construire une grille de questions pour les divers acteurs gravitant autour des enfants de notre échantillon, notre travail de terrain concernera trois dimensions importantes pour tenter de mettre en évidence les causes des difficultés d'apprentissage chez les enfants roms :

- La maîtrise de la conscience phonologique et la mise en évidence d'éventuelles carences au niveau du langage oral et écrit par une approche quantitative, positiviste nous permettra de situer les enfants de notre échantillon par la mise en évidence de l'existence ou non de difficultés. Néanmoins une approche qualitative, de type exploratoire, par la technique de l'entretien semi-directif avec grille de questions, adressée aux acteurs, nous permettra d'affiner notre connaissance du rapport des enfants roms à la langue et au langage.
- Les représentations réciproques des enseignantes, de la logopède et des parents, en tant que croyances personnelles ou partagées, la présence ou non de préjugés et discriminations qui peuvent être un obstacle majeur pour accéder l'éducation dans de bonnes conditions. Pour cela, nous utiliserons la technique de l'entretien également.
- Des réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage rencontrées par les enfants roms de notre échantillon et la mise en évidence des outils possibles. Cette phase s'appuiera aussi sur la recherche qualitative, en utilisant la technique de l'entretien semi-directif.

Notre préoccupation tourne autour du thème central de notre recherche qui s'intitule :

Les difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms à l'école primaire.

Pour les interviews, nous avons opté pour une démarche semi-directive faisant appel à une grille de questions construites en fonction des interviewés : les parents roms, les institutrices et la logopède. Nous avons opté pour une recherche qualitative, de type exploratoire dans le but d'essayer de connaître les causes possibles des difficultés d'apprentissage du français oral et écrit.

Notre travail comporte trois parties.

La première partie, théorique, nous aidera, d'une part, à mieux comprendre les concepts et aussi les conditions de vie des Roms dans leur pays et ailleurs, d'autre part, à comprendre les éléments de précarisation et leur incidence plus spécifiquement sur la scolarité des enfants roms. Nous aborderons la langue et le langage comme facilitateurs d'apprentissage, avant de terminer par les réponses possibles de l'école aux difficultés. A la fin de la première partie du travail, nous essayerons d'avoir un recul réflexif par rapport à notre recherche théorique par des questions qui nous viennent à l'esprit. Ces questions viendront sans doute au fur et à mesure, mais notre expérience de terrain, comme logopède et formateur, sera sans doute un stimulant, nous invitant au questionnement.

Nous nous servirons de ces questions pour construire notre grille de questions destinées aux divers acteurs.

Dans la deuxième partie, méthodologique, nous justifierons d'une part nos choix concernant les échantillons : enfants, parents, enseignants et logopède ; d'autre part, nous présenterons notre classification nécessaire des questions qui auront émergé dans la première partie avec un recadrage de notre question de recherche à la lumière de la théorie étudiée et par rapport aux questions posées. Enfin, nous présenterons la méthode choisie et les outils de la récolte.

La troisième partie, travail de terrain, concernera la récolte des données et l'analyse, concernant les trois dimensions dont nous avons parlé plus haut.

Notre but dans ce travail, concernant la recherche des causes des difficultés d'apprentissage, n'est pas d'avoir une ambition objectivante, de prétendre arriver à des conclusions définitives, nous souhaitons essayer, par une approche qualitative, d'aboutir à une analyse compréhensive des données collectées et de mettre en valeur certaines émergences des paroles des interviewés et tenter de répondre à nos questionnements.

Nous sommes conscient du fait qu'il soit possible que nous n'arrivions pas à obtenir des réponses à toutes les questions qui seront posées et qu'il soit probable que pour finir, au terme de notre recherche, nous arrivions à plus de questions que de réponses.

01. Champ d'étude

Notre attitude réflexive vis-à-vis des données théoriques des divers chapitres de la partie théorique génèrera des questions en rapport avec les difficultés d'apprentissage des enfants roms de notre échantillon. D'autre part, les acteurs centraux de notre recherche sont 12 enfants roms, de première et deuxième année primaire à Liège, et qui constituent notre échantillon. Ils sont originaires de Hongrie, de Roumanie et du Kosovo.

Les autres acteurs qui sont interviewés sont les parents de ces enfants, quatre enseignantes et une logopède. Une catégorisation des questions nous permettra de construire une grille de questions destinées aux acteurs à interviewer.

Nous espérons que suite à la collecte de données par entretiens semi-directifs, nous pourrons apporter des réponses à nos questions et qui concernent de façon directe ou indirecte, les causes des difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms.

Notre champ d'étude se caractérisera par une approche phénoménologique, dans le cadre d'une recherche qualitative. Cependant, ce champ d'étude s'appuiera, pour ce qui concerne

notre échantillon d'enfants, également sur la recherche quantitative, comme nous l'avons dit, dans la mesure où nous désirons vérifier la présence ou l'absence de difficultés du langage oral et écrit et de la conscience phonologique.

Notre préoccupation est de comprendre les difficultés d'apprentissage des enfants roms et pour ce faire, nous nous sommes investi dans la recherche théorique, méthodologique ensuite

Par la classification des questions pour construire une grille de questions à utiliser avec les divers acteurs en vue d'une collecte des données à analyser, afin de pouvoir mettre en évidence les causes des difficultés d'apprentissage.

Notre travail de terrain comprendra 3 dimensions d'investigation, comme nous l'avons évoqué dans l'introduction, à savoir : la conscience phonologique et le langage, les représentations réciproques des acteurs, la réponse possible de l'école aux difficultés existantes. Nous espérons, au terme de notre recherche, arriver d'une part à mieux comprendre les causes des difficultés d'apprentissage et peut-être, dans un recul réflexif, à proposer des réponses aux difficultés.

02. Angle disciplinaire

Pour étudier les difficultés d'apprentissage du français oral et écrit chez les enfants roms, il était important de nous positionner dans notre recherche et choisir un angle disciplinaire prioritaire. En effet, la précision de l'angle de recherche permet de canaliser la recherche dans des canaux plus précis. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un regard réducteur qui nierait l'existence d'autres approches disciplinaires (Albarello, 2003).

Nous avons choisi, comme angle disciplinaire, la psychopédagogie pour chercher et comprendre les causes des difficultés d'apprentissage des enfants roms.

Nous espérons, au travers de la restitution des paroles des parents roms et des acteurs qui gravitent autour des enfants roms, de mettre en exergue des segments significatifs et, au travers des éléments émergents, susciter des questions et, pourquoi pas, des hypothèses, afin d'espérer déboucher sur des pistes, pour comprendre les causes des difficultés d'apprentissage du français.

03. Objectif de recherche

Nous allons tenter de cerner les causes des difficultés d'apprentissage du français oral et écrit chez les enfants roms de notre échantillon.

Partie I : CADRE THEORIQUE

Chapitre 1

Origines, migrations, langue et tradition orale, mode de vie, place de l'enfant dans la famille, nomadisme et sédentarité

Préambule

Nous sommes conscient de ne pas pouvoir être exhaustif pour deux raisons principales, la première parce que nous nous concentrons sur un angle disciplinaire, la psychopédagogie et, dans le cadre de ce mémoire, nous ne saurions développer d'autres angles d'approche de manière approfondie.

La partie théorique se divise en 4 chapitres. Le premier aborde l'origine des Roms, les causes de leurs migrations, leur langue et leur mode de vie.

Le deuxième aborde les discriminations dont les Roms peuvent faire l'objet aussi bien dans leur pays qu'ailleurs. Nous aborderons aussi les stéréotypes, les préjugés, la stigmatisation et les exclusions.

Le troisième aborde les capacités métaphonologiques et, plus précisément, la nécessité d'une maîtrise de la conscience phonologique pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, l'importance pour l'enfant d'avoir une langue de référence, le bilinguisme fréquent chez les Roms et l'utilisation d'une langue hybride.

Dans le dernier chapitre, nous aborderons aussi les réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage. Nous terminerons cette partie théorique par un recul réflexif et un recadrage de la question de recherche, en fonction de nos questions qui auront émergé au fil de notre recherche théorique.

Cet apport théorique, nous l'espérons, apportera dans notre recherche, des outils pour analyser et compréhension des causes qui sont liées aux difficultés d'apprentissage chez les enfants roms. Les questions émergentes nous serviront pour construire les grilles de questions destinées aux acteurs en utilisant la technique de l'entretien semi-directif. Cette catégorisation des questions selon les 3 dimensions évoquées plus haut se fera dans notre partie méthodologique.

1.1. Origines des Roms

Pendant longtemps, on pensait que les tsiganes venaient d'Égypte, avant de découvrir, avec les apports de la linguistique et de l'anthropologie, qu'ils provenaient de l'Inde (Karsai, 1996). C'est déjà au début du 18^e siècle qu'un certain Vályi István, pasteur protestant à Dunaalmási, en Hongrie, s'était rendu compte de certaines ressemblances entre la langue utilisée par les gens venant de l'Inde partageant sa chambre et celle utilisée par les Tsiganes

de son village. Deux autres linguistes, Rüdiger Grellmann et Jacob Bryant établissent des similitudes entre le sanskrit et la langue tsigane (Reyniers, 1998).

Selon Reyniers (1998), les Roms sont originaires de quelque part au nord-ouest de l'Inde, mais les causes ne sont pas encore tout à fait élucidées de nos jours. Ils sont venus en Europe par vagues successives. Leur langue, le « romani » est la langue des Tsiganes.

Selon Liégeois (2007), l'analyse de la structure grammaticale et lexicale des divers dialectes roms par les linguistes a permis de retracer leur itinéraire et mettre en évidence le fait que leur langue est proche du sanskrit.

Cependant, le fait de mettre systématiquement en évidence leur origine indienne, et qui est le discours dominant comme origine des Roms, « contribue à nier leur ancrage territorial européen et à les réitérer à chaque fois comme Etrangers, venus d'ailleurs et donc n'ayant pas leur place parmi nous. Cela participe à la racialisation de cette population » (Fondation Roi Baudouin, 2009, p. 21)

Cette attitude à leur égard peut ouvrir la porte à la discrimination et à l'exclusion sociale.

Nous-mêmes, ne sommes-nous pas, dans une large mesure, des « indo-européens », venant d'Asie ? S'il y a des Roms basanés, il y a aussi des Roms blancs tout comme chez les gadjé.

Pour Tambour (2009), le terme « gens du voyage » présente une ambiguïté.

Il faut éviter d'établir un amalgame entre divers groupes de romanis et d'autres groupes itinérants qui ne sont pas nécessairement des Roms et que l'on appelle communément « gens du voyage », « voyageurs », « Forains » ou encore « Nomades ». Les divers groupes roms se distinguent donc par une entité ethnique commune n'ayant rien à voir avec les autres groupes non roms et qui ont un mode de vie d'itinérants.

Selon Reyniers (2009), les ancêtres des Roms n'étaient sans doute pas tous des nomades quand ils migrèrent dans l'Empire byzantin.

Pour Erdôs (1989), la langue rom qui est le « romani » regroupe les divers groupes humains utilisant les dialectes différents, même s'ils se considèrent comme appartenant à des groupes distincts, tels les « Szintôk » (Sinti), les « Argyelânok » (Arli), les « Muncsânok » (Manush), les « Csuràrik » (Tchourara), les « Kelderàsok » (Kalderash), les « Lovàrik » (Lovara), etc...

La dénomination « Rom » a l'avantage de se démarquer des stéréotypes attachés aux dénominations attribuées de l'extérieur aux groupes « tsiganes »¹

Pour Kertesi & Kézdi (1998) les « Lovàrik » représentent le groupe le plus important des Roms en Hongrie et en Roumanie. Les divers groupes avaient leurs activités spécifiques qui les distinguaient ; ainsi, les Lovàrik étaient des marchands de chevaux venant de la partie sud montagneuse de la Roumanie actuelle, appelée alors « Havasalföld » (Karsai, 1996) qui est la Transdanubie du sud. Les Tchourara (Csuràrik) étaient rétameurs, et les Kalderash (Kelderàsok) étaient souvent chaudronniers provenant de l'actuelle Roumanie. En Hongrie, on les appelle « Olàh cigàny », c'est-à-dire, « Tsiganes roumains ». Un autre groupe, les Sinti (Szintôk), se distingue par le fait qu'ils voyagent en roulottes et donnent des spectacles de cirque ou durant les fêtes foraines, s'occupant de manèges, carrousels (Tomka, 1997).

Ce groupe est plus représentatif en nombre en Italie, en Allemagne, en Pologne ou en Autriche.

¹ Extrait de « Parole de Tsiganes » Réseau des Terrains d'Accueil des gens du voyage SAN de Sénart – 100, rue de Paris – BP 6 – 77567 Lieusaint Cedex

La communauté des Roms en Belgique n'est pas homogène dans le sens où ils proviennent de pays différents, mais aussi du fait qu'ils se particularisent notamment par rapport à leur identité religieuse. Par exemple, dans notre échantillon, nous avons rencontré des Roms roumains pentecôtistes, mais aussi des Roms musulmans provenant du Kosovo. Enfin, les Roms provenant de diverses régions n'ont pas nécessairement des contacts :

«*Les Roms de Roumanie rencontrés à Bruxelles considèrent qu'ils n'ont rien à voir avec les Roms du Kosovo ou de Macédoine* » (Fondation Roi Baudouin, 2009, p. 23).

1.2. Les migrations

Selon Tambour, (2009) les Roms, originaires de l'Inde représentent la plus grande minorité en Europe fort d'environ 12 millions d'âmes. Au cours de plusieurs vagues migratoires, déjà à partir du Xe siècle, ils arrivèrent en Grèce par l'Asie Mineure, où on les a appelés « tsiganes » par assimilation aux « atsingani », une secte de réputation douteuse.

Selon Reyniers (1998), des documents arabes et persans indiqueraient des migrations étalées entre les Ve et XIIe siècles. Leurs migrations auraient eu lieu en trois étapes successives. Une première vague les amena en Perse et là il se divisèrent en deux groupes : l'un se tournant vers l'Egypte et le Moyen-Orient, l'autre se dirigeant vers le nord-ouest pour aboutir vers le XIIe siècle dans l'Empire byzantin, avant de s'installer en Europe entre les XIVe et XVe siècles.

Une seconde vague migratoire se fera entre 1837 et 1864, période coïncidant avec la suppression de l'esclavage en Moldavie et dans les principautés danubiennes et roumaines, ce qui a également engendré une explosion migratoire vers le monde entier et ce, jusqu'à la première guerre mondiale.

Enfin, une troisième migration a eu lieu à partir des années 60 qui est « liée à l'ouverture des frontières yougoslaves et à la recherche de ressources en Europe occidentale. Ensuite, elle a changé de nature avec la désagrégation des Etats communistes, les conflits interethniques et les flots consécutifs de demandeurs d'asile ou de réfugiés » (Reyniers, 1998).

Depuis 1989, date symbole de la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc de l'est, on peut considérer qu'une nouvelle vague migratoire a eu lieu, encore facilitée par l'intégration d'anciens états du bloc de l'est faisant maintenant partie de la Communauté Economique Européenne ; d'autres ont été poussés à partir suite à la guerre dans les Balkans.

Pour Kemény (2000) les Tsiganes roumains, surtout des Lovara, se sont installés en Hongrie au 19^{ème} siècle, faisant partie de la deuxième vague migratoire.

Les Roms ont vécu plusieurs déportations sous le nazisme : 600.000 exterminés dans les camps de concentration (Amnesty international, mai 2005) et les raisons migratoires passées ou actuelles sont diverses et rien n'indique une stabilisation des Roms si l'on tient compte des problèmes importants comme le logement (Delepine, 2007) et les conditions dans lesquelles ils vivent.

Reyniers (1998) résume leur situation en ces termes :

« *Plusieurs communautés semblent avoir perdu tout espoir d'amélioration de leurs conditions d'existence avant longtemps. Pour beaucoup, l'ambition vise à la satisfaction des besoins élémentaires, notamment sur le plan alimentaire* ».

Dans la publication d'Amnesty International (Reyniers, 2005, Libertés ! 414 n° de mai) « *La question Rom est relativement récente. Jusqu'à la fin du XIXème siècle, les Roms formaient des communautés autonomes et dynamiques, par-delà les frictions avec les sociétés d'accueil* ».

Selon Matras, Y. (décembre 1996, Conseil de l'Europe) les causes de la migration romani sont les suivantes : la fuite des conflits sociaux et confrontations violentes, les tensions interethniques, les sévères restrictions de leurs activités et de l'emploi, les actes de violences isolés, les conflits armés dans l'ex-Yougoslavie, les changements soudains de statut, les changements de statut dus à l'émergence de nouveaux Etats dans les Balkans.

1.3. Cartographie des Roms en Europe

Les vagues successives de migration en Europe et ailleurs dans le monde ont provoqué une grande dispersion des Roms (Reyniers, 1998).

Ils représentent une large minorité en Hongrie, où ils pourraient être entre 700.000 et 1.000.000 (Havas, 2005). En Roumanie, leur nombre atteindrait 2.200.000 personnes.

En Slovaquie, ils représenteraient 10% de la population, soit la minorité la plus importante d'un pays (Amnesty international, mai 2005).

Tambour (2009) les évalue à 12 millions de personnes dispersées en Europe.

Pour Reyniers (1998), il y aurait environ entre 15 et 30 millions de Tsiganes dans le monde et une forte concentration existe en Espagne (Andalousie), en Europe centrale : Slovaquie, Hongrie, Roumanie (Transylvanie et Transdanubie du sud) et dans les Balkans : Roumanie (Est de la Valachie), Bulgarie, Serbie (Voïvodine), au Kosovo et en Macédoine.

L'implosion de l'URSS fin des années 80 a eu comme onde de choc le démantèlement du mur de Berlin en 1989 et la libération des pays satellites du joug soviétique.

On est aussi passé du régime communiste à une économie de marché après 1989 et les Roms, étant en général une main d'œuvre peu qualifiée, se sont, parmi les premiers, retrouvés dans une situation précaire et une émergence d'hostilités à leur égard.

Selon Matras Y. (Conseil de l'Europe, 15 décembre 1996), la migration des Roms après 1989 des anciens pays satellites de l'URSS est expliquée par un regain d'hostilités, du nationalisme, des violations des Droits de l'Homme, des discriminations et précarités et conditions de vie déplorables dans lesquelles vivaient les Roms.

Les chiffres de la population tzigane sont cependant approximatifs et varient selon les auteurs dans la mesure où, durant la période communiste, une assimilation forcée a été mise en branle dans les pays satellites et bien sûr en Hongrie et en Roumanie également.

De plus, lors de recensements, certains Roms ont toujours préféré ne pas décliner leur identité, surtout en Roumanie, où même durant la période communiste, les Roms faisaient l'objet de discriminations.

Sous le régime de Ceaucescu (Président roumain durant la période communiste), «*la spécificité tzigane a été occultée* » (Tambour, 2009).

Voici un tableau n° 1 : la population rom en Europe et en Turquie

PAYS	NOMBRE DE PERSONNES	
	Minimum	Maximum
Albanie	90.000	100.000
Allemagne	100.000	120.000
Autriche	15.000	68.000
Belgique	12.000	15.000
Bulgarie	313.000	800.000
Chypre	500	1.000
Communauté/Etats indépendants	300.000	550.000
Danemark	1.500	4.500
Espagne	350.000	800.000
Ex-Yougoslavie	690.000	1.000.000
Finlande	7.000	9.000
France	280.000	400.000
Grèce	150.000	200.000
Hongrie	142.000	800.000
Irlande	20.000	30.000
Italie	90.000	110.000
Luxembourg	100	150
Norvège	4.500	5.000
Pays-Bas	30.000	35.000
Pologne	30.000	50.000
Portugal	30.000	50.000
République tchèque	30.000	250.000
Roumanie	410.000	2.500.000
Royaume-Uni	90.000	120.000
Slovaquie	200.000	400.000
Suède	15.000	20.000
Suisse	30.000	35.000
Turquie	300.000	550.000

Tableau n° 1 dressé à partir de sources communiquées par le Conseil de l'Europe ou publiées par les *Etudes Tsiganes* et les recensements officiels de population.

(Certains de ces chiffres incluent une population de « gens de voyage », par exemple aux Pays-Bas, d'autres ne tiennent pas compte des Tsiganes intégrés ou assimilés)

in Reyniers, A., 1998, *Tsigane, Heureux si tu es Libre*, Ed. Unesco, Mémoire des Peuples.

1.4. Les Roms et la langue

Selon Reyniers (1998), les Tsiganes sont en Europe depuis environ dix siècles et un mythe Tsigane s'est développé, celui du nomade, affranchi des liens. Tout cela peut alimenter les fantasmes et justifier les exclusions.

A cela, il faut ajouter les images toutes faites ainsi que certains stéréotypes : diseuses de bonne aventure, voleurs, fainéants,... La stigmatisation est également présente ainsi que la discrimination. C'est sans doute une des raisons de l'interdiction de la langue rom durant la période communiste, le programme d'assimilation forcée en étant une autre. Nous essayerons de nous nourrir des trois témoignages présentés pour enrichir notre compréhension apportée par la recherche théorique.

Selon Hutterer & Mészáros (1967) la langue rom est proche du sanskrit.

Pour Reger (1984 :141) la plupart des locuteurs roms sont bi- ou même trilingues.

Pour Erdős (1989) en ce qui concerne la Hongrie, à part la petite proportion des Sinti qui ont subi l'influence de l'allemand, il y a surtout deux grands groupes : les Tsiganes des Carpates et les Tsiganes oláh (roumains). Ceux des Carpates se sont installés en Hongrie vers le XVe siècle et les autres beaucoup plus tard. Selon Tomka (1997), les Tsiganes des Carpates parlent une langue rom beaucoup plus archaïque plus proche de l'actuelle langue indienne que les Oláh. Cependant, si dans les années 60, ils étaient encore environ 10-20% à parler le rom archaïque, le nombre de locuteurs parlant le rom archaïque est en déclin (Karsai, 1996). Il existe donc beaucoup de dialectes utilisés par les Roms.

Selon la Fondation Roi Baudouin (2009, p.20), « *La langue romanès (noyau sanscrit avec des emprunts au grec, turc, slave, roumain, etc.) réunirait selon les linguistes environ soixante dialectes divisés en cinq sous-groupes. Le dialecte le plus répandu serait le vlax qui contient des sous-dialectes comme le kalderash, le lovari et le machavo* ».

Selon les chercheurs comme Vekerdi (1999), il y aurait un déclin dans l'utilisation de la langue rom surtout chez les jeunes. Cependant, un mélange de langues existe dans les couches les moins favorisées entre le hongrois et le rom.

Selon Karsai (1996), au cours des migrations, la langue rom a subi les influences d'autres langues. Par exemple du perse : tover – hache ; ossétie : vurden – voiture ; Kurde : vesh – forêt ; arménie : morchi – peau. Mais la langue grecque a eu le plus d'influence et à ce jour a le plus enrichi la langue rom qui possède entre 1200 et 1500 éléments qui constituent la base du vocabulaire. Ce nombre est cependant bien faible à côté des autres langues européennes.

A la langue rom s'ajoute encore d'autres apports au vocabulaire de base et ce, en fonction des régions et des pays. Les langues ayant eu le plus d'influence sont le hongrois, le roumain, le slave et l'allemand.

C'est vers 1920 que la langue rom a été codifiée et le dictionnaire rom des carpates/hongrois de Romano Ràcz Sándor a été publié en 1994.

L'absence d'homogénéité est caractérisée par « *l'absence d'un territoire de référence, d'une langue unitaire, d'une religion et d'une politique cohérente...* » (Fondation Roi Baudouin, 2009, p. 75). Cependant les Roms semblent fort tenir à leur langue qui fait partie de leur espace identitaire.

1.4.1. Importance de la culture orale

La version écrite de la langue rom est récente et la tradition est orale. Une forte majorité de Roms adultes étant analphabète en Hongrie et en Roumanie, (Vajda, 1997), l'écriture n'est pas réellement un mode de communication proche de leur mode de vie. Le rapport à l'écrit n'est pas vraiment vécu positivement.

Pour Reyniers (2003), leur rapport à l'écrit se limite aux écrits officiels (factures, contraventions, déclarations,...) donc pas très positif. La culture orale est une culture enrichie par les nombreux frères et sœurs, les parents, la famille plus large, le groupe et la communauté. Afin que la culture orale puisse être efficace dans la transmission des valeurs, les Roms semblent favoriser l'importance de la famille et de la communauté. La tradition orale est un outil puissant de transmission de la mémoire, mais nécessitant des interactions constantes dans la communauté. L'écrit étant peu utilisé, nombres d'accords entre Roms sont oraux et la parole prend une autre dimension pour eux. La parole a quelque de chose de sacré. Ayant des rapports plutôt négatifs par rapport à l'écrit, il serait intéressant de savoir comment les parents perçoivent l'apprentissage de l'écrit par leurs enfants. D'autre part, l'écrit étant une connaissance échappant aux parents, il n'est pas sûr que l'apprentissage ne puisse engendrer de la méfiance ou de l'inquiétude ; en fait, n'est-ce pas un pouvoir dont les enfants disposeront et qui leur échappera ?

Selon Réger (1974), l'absence de l'écrit renforce l'importance du statut de la culture orale. Dès lors il n'est pas impossible que les mamans veuillent garder plus longtemps les enfants ne fréquentant pas l'école primaire pour justement transmettre cette tradition orale importante pour elles. Cela expliquerait au moins en partie les absences des enfants roms à l'école.

1.5. Mode de vie des Roms

Nous nous limiterons à deux paramètres qui nous intéressent plus particulièrement dans la mesure où ils peuvent avoir un impact sur le rapport avec l'école : la place de l'enfant dans la famille rom et le voyage. Il faut rappeler tout d'abord, que durant la période du régime communiste en Europe centrale, les Roms et leur mode de vie ont été considérés comme une « *aberration sociale, un archaïsme hérité de l'ordre bourgeois qui devait disparaître par l'instauration du mode de production socialiste* » (Reyniers, 2009).

C'est dans cette perspective qu'une planification d'intégration et d'assimilation ont été faites en Hongrie, notamment par la sédentarisation obligatoire des Roms et par intégration forcée dans le circuit du travail (les T.SZ.CS : *termelőszövetkezeti csoport* = groupes de coopératives de production), dans des exploitations agricoles ou d'élevage de l'Etat limitant l'itinérance par le rideau de fer existant et la carte de travail obligatoire permettant le contrôle individuel. Pas question de vivre un mode de vie nomade durant ce régime.

1.5.1. La place de l'enfant dans la famille

La place de l'enfant nous intéresse afin de comprendre, d'une part, comment évolue l'enfant dans la famille rom et d'autre part, comment l'école est perçue par les parents. L'enfant, qui est considéré comme étant l'avenir du groupe, a une place centrale dans la vie de la famille et dans la communauté rom. Il est donc considéré comme étant essentiel à la survie du groupe. Mais l'attitude vis-à-vis de l'enfant est particulière : si la mère et le père ont un rôle primordial dans son éducation, toute la famille et le clan prennent aussi l'enfant en charge. Comprendre donc comment « fonctionne » une famille rom au sein d'un groupe, c'est connaître une large part du mode de vie des Roms ainsi que le système éducatif.

La famille est très permissive vis-à-vis du petit enfant, ce qui peut engendrer des incompréhensions de la part des parents face à notre système scolaire. En effet, à l'école, on s'occupera de tous les enfants sans tenir nécessairement compte de leurs particularités. Cette différence peut paraître trop rigide pour les Roms. En effet, la famille rom peut estimer que l'institution scolaire, avec ses règles de vie et d'organisation est en contradiction avec leur

conception concernant l'éducation de l'enfant, en maternelles ou même en classes primaires. Chez certains, une méfiance peut exister vis-à-vis de l'institution scolaire, de par le vécu collectif négatif dans le pays d'origine.

Reyniers (2003) résume l'évolution de l'enfant par rapport au monde extérieur en ces termes :
 « *Le véritable interdit, c'est vis-à-vis de l'extérieur qu'il va l'avoir. L'enfant, qui chez lui est entouré, plein de sollicitudes, dès qu'il va à l'extérieur, c'est l'inverse. Et très vite, il se rend compte qu'il y a une règle plus difficile à assumer : le comportement vis-à-vis du gadjé. Il se rend compte que les gadjé sont l'obstacle. Mais en même temps, économiquement, c'est vers eux qu'il va devoir se tourner* »...

« *Aujourd'hui j'ai l'impression, qu'à partir du moment où l'on focalise le regard sur les Tsiganes, tous groupes confondus, on focalise le regard sur une population qu'on ne considère plus comme formée de marginaux, mais qu'on prend en lui reconnaissant une singularité culturelle, sans trop savoir ce que cela recouvre et implique* ».

La famille aura le souci de préparer le jeune à affronter le milieu extérieur, car pour eux, le monde extérieur est celui des gadjé. Ils doivent donc préparer leurs enfants à évoluer dans ce monde et plus pratiquement, survivre, se débrouiller et l'immersion dans le groupe, dans le mode de vie des Roms va favoriser cette initiation ainsi que la cohésion et renforcer l'identité du groupe. Il serait intéressant de savoir quelles représentations les parents ont de l'école et s'ils considèrent que l'école est capable ou non de préparer aux réalités de la vie quotidienne telles que les Roms se les représentent. Il paraît clair que pour les Roms, le fait de pouvoir survivre dans un monde de gadjé et pouvoir se débrouiller, tout en préservant leur identité au travers de la communauté, est une priorité ignorée par l'institution scolaire.

Laisser l'enfant aller en classe maternelle est donc un déchirement pour plusieurs raisons, aussi bien pour la mère, que le père ou le clan.

La première est que « *laisser l'enfant à l'école provoque un bouleversement affectif chez certaines mères* » (Fondation Roi Baudouin, 2009, p.43).

La deuxième est que pour les Roms, l'immersion dans la communauté est essentielle pour garder leur identité familiale et préserver celle du groupe. Or, que peuvent leur apporter comme solution à ce niveau les gadjé qui sont les organisateurs du système scolaire ?

C'est la raison pour laquelle une méfiance vis-à-vis de l'école est accompagnée d'un souhait chez certains Roms : « *la sollicitude de l'affection, l'attente que l'école soit une extension de la famille* » (Fondation Roi Baudouin, 2009, p.44).

La troisième raison réside dans la mémoire du passé. Les Roms savent qu'ils ont été discriminés, stigmatisés, exclus depuis des siècles et ont appris à se débrouiller, tout en gardant leur identité. Même des régimes de fer, tel le communisme ne sont pas parvenus à les assimiler. Alors ils arrivent en Belgique et sont sur leurs gardes, ne sachant pas comment ils seront perçus ou jugés, à quel moment ils vont être l'objet de discriminations.

« *Si l'école représente dans la pratique une mise à distance par rapport à la famille, cette mise à distance est d'autant plus problématique, et parfois vraiment difficile, pour ceux et celles qui se sont sentis stigmatisés dans le passé. Ainsi, en connaissant le poids de l'étiquetage, les parents, à juste titre, perçoivent l'école comme un milieu d'exercice de la domination et ils formulent cela en termes de peur de la violence infligée à leurs enfants par leurs pairs* » (Fondation Roi Baudouin, 2009, p.45).

La quatrième est que les Roms, étant plus permissifs et tolérants dans l'éducation des enfants, considèrent chaque enfant avec ses particularités contrairement à l'institution scolaire où il existe un système éducatif pour tous auquel l'enfant doit se mouler. Cela peut donc tourner au cauchemar pour les Roms d'être face aux règles à respecter par l'enfant en maternelles ou même en classes primaires.

La cinquième est que la culture chez les Tsiganes est une affaire familiale et collective par transmission orale et par imitation et c'est la raison pour laquelle il y a DES cultures tsiganes. Les apprentissages se font de la même façon au rythme de l'enfant dans le groupe.

La transmission sera optimisée grâce à la famille au sein d'une communauté.

Or à l'école, seule l'institutrice est aux commandes et pratiquement toute une journée, durant toute la semaine. Les parents peuvent donc être dubitatifs quant à la capacité d'une institutrice de transmettre tout le savoir et les compétences, et d'autant plus leurs savoirs roms qu'ils peuvent juger importants.

Ils peuvent par exemple considérer qu'il est impossible pour une seule personne (l'institutrice) de « transmettre tout le savoir » en tant que femme, alors que chez les Roms, c'est le père, la mère, le clan, sinon la communauté qui s'en charge. D'autre part, par rapport à la transmission de savoirs concrets et pragmatiques, l'école peut paraître bien théorique et hermétique pour les parents, qui de surcroît, voient une forme d'initiation de l'enfant leur échapper. A ce niveau, la pression du clan, de la communauté peut aussi jouer.

Pour Reyniers (2003), le problème de l'éducation scolaire réside dans le fait que lorsqu'il va à l'école, « *ce n'est pas le savoir pratique ou le savoir identitaire qui sont valorisés* » comme ce l'est dans la communauté rom. Les frictions avec la loi des gadje n'émergent-elles pas également en milieu scolaire car leur mode de vie fonctionne par rapport à la famille, le groupe et la communauté ?

Selon Tambour, (2009), les Roms n'ont pas de « structures démocratiques » internes : c'est donc sur les seules relations humaines que repose le fonctionnement de la communauté.

Finalement, une question importante est de savoir quelles sont les représentations des parents roms de l'institution scolaire. En effet une méfiance pourrait exister comme vis-à-vis de toute institution officielle ou parce que les règles de fonctionnement changent.

Pour Reyniers (2003) en tout cas, le problème de l'éducation scolaire réside dans le fait que lorsqu'il va à l'école, « *ce n'est pas le savoir pratique ou le savoir identitaire qui sont valorisés* » comme ce l'est dans la communauté rom. L'enfant dans la communauté tsigane va être pris en charge par les parents, les plus grands, la famille et le groupe, et c'est dans ce milieu qui lui est ouvert, disponible quand il veut, qu'il va puiser les ressources pour devenir comme son père ou son oncle ou encore comme le grand frère.

Dans la famille rom, si la fille accompagne rapidement la mère dans les travaux du ménage, le garçon semble libre un temps plus long. Selon Reyniers (1998) le garçon a plus de liberté que la fille et c'est la mère qui permet de créer et maintenir la communauté tsigane.

Cette tolérance qui dure plus longtemps vis-à-vis du garçon le rend très libre dans ce qu'il fait, quand il le fait, comme il l'entend. Son mode de vie le rend moins prêt à suivre un enseignement maternel, car il aura plus de difficultés à s'adapter qu'un autre enfant

(Pik, 2000). Pour ce qui concerne les garçons, on les poussera à suivre la voie du père ou d'un membre de la famille, mais ils découvriront les contraintes de la communauté plus tard que les filles.

Dans la société tsigane, les femmes roms jouent un rôle important : de transmission de la tradition orale, d'initiation de la fille assez tôt par la mère. En effet, si l'enfant est le devenir de la communauté, la mère en est l'instrument et la gardienne au niveau oral (ce sont véritablement des moulins à paroles). La mère initie ses filles assez tôt aux tâches domestiques (Reyniers, 1998) et elle est le ciment de la communauté. Elle joue un rôle actif principal au niveau festif, elle est importante pour la préparation de la nourriture pour le groupe, mais aussi pour le chant et la danse. La femme perpétue l'esprit tsigane. Les parents ont un rôle important dans la société tsigane ; d'abord de devenir parents et être reconnus comme l'étant grâce aux nombreux enfants ; ensuite par leur participation à l'initiation des jeunes pour leur permettre de développer un savoir identitaire et pratique (Reyniers, 2003) dont les jeunes auront besoin pour affronter l'existence.

Les jeunes sont choyés et tout le monde s'en occupe. Il est impossible qu'un enfant puisse rester seul dans la société rom.

Cependant la fille profite moins longtemps de la liberté que le garçon. La fille découvre plus vite la loi de la communauté et selon Reyniers (2003), « *Dans certaines familles, il y va franchement de la pureté, c'est-à-dire que la fille ne peut pas faire n'importe quoi vis-à-vis de la nourriture ou du rythme de son propre corps* ».

Les perceptions des Roms de l'école pourraient nous éclairer au niveau de certaines tensions éventuelles ou de méfiance vis-à-vis des acteurs de l'école qui pourraient avoir un impact sur la scolarité de l'enfant.

1.5.2. Du nomadisme à la sédentarité et le voyage malgré tout

La culture du voyage, même si la plupart d'entre eux sont sédentaires, est une autre caractéristique chez les Roms malgré qu'ils louent des maisons ou qu'ils en aient acheté une. Il semble y avoir une primauté de la famille et du groupe sur le reste et notamment au travers de certains événements comme le mariage, la visite familiale, le décès, le baptême ou même une affaire à conclure. Longtemps, les Tsiganes ont vécu de leur économie itinérante, mais se sont majoritairement sédentarisés (Reyniers, 1998).

Pour Tomka, (1997) la période communiste avait planifié leur sédentarisation qui devait aller de pair avec leur assimilation. Pourtant l'itinérance est restée bien ancrée dans leur culture.

Si au départ ils se déplaçaient lorsqu'ils avaient épuisé les ressources locales pour en trouver ailleurs, ces déplacements se sont également justifiés par les discriminations et exclusions dont ils ont fait l'objet. Cependant, étant donné que les familles se sont dispersées en Europe et que les Roms ont une forte culture de la famille liée à l'identité au groupe, il est permis de penser que le nomadisme et l'itinérance aient été rapidement liés au maintien des relations familiales (Kertesi & Kézdi, 1998). L'importance que revêt le voyage dans leur mode de vie semble être une pomme de discorde dans les rapports qu'ils peuvent avoir avec l'école, dont la première manifestation est l'absentéisme des enfants, souvent par périodes, dans les classes primaires et l'absence quasi chronique en classes maternelles.

1.6. Recul réflexif

Il nous semble, jusqu'à présent, au terme de ce chapitre, pouvoir mettre en évidence deux explications possibles des difficultés scolaires des enfants roms : d'une part les représentations réciproques ou images que les acteurs ont et d'autre part, le rapport à la langue et au langage.

Voici les questions qui ont germé dans notre esprit au terme de notre recherche théorique :

- L'école est-elle perçue comme utile aux parents ?
- Y a-t-il des matières ou cours envers lesquels ils seraient plutôt hostiles ?
- Comment l'école est-elle perçue alors qu'elle prend la plus grande part de la vie de l'enfant ?
- Quelle est l'importance de la langue rom pour eux et pourquoi ?
- L'apprentissage de l'écrit est-il perçu favorablement ?
- Pour eux, l'école a-t-elle une autre fonction que celle de dispenser des cours ?
- Que représente l'école pour les parents ?
- Comment les absences des enfants sont-elles expliquées par les parents ?
- Comment ces absences sont-elles perçues par les enseignants ?
- Quels impacts ces absences peuvent-elles avoir sur les apprentissages ?
- Comment perçoivent-ils les enfants roms au niveau des apprentissages ?

Au terme de ce chapitre, nous avons pensé qu'il était important d'embrancher sur un autre chapitre : les formes de discrimination dont les Roms peuvent faire l'objet et les vecteurs de précarité. Cette approche théorique va sans doute nous aider à comprendre la situation passée et présente et mettre peut-être en lumière l'impact que cela pourrait avoir sur les apprentissages. Nous pensons, a priori, que les formes de discrimination pourraient effectivement s'inscrire dans la mémoire collective, ce qui expliquerait la méfiance des Roms ou certaines tensions existantes par rapport au monde des gadjé.

Les vecteurs de précarité comme la stigmatisation, l'exclusion ou les stéréotypes pourraient expliquer les migrations, car en fait comment trouver un logement décent dans des conditions d'exclusion par exemple? Du travail ? Est-il possible d'aller à l'école ou d'apprendre sereinement ? Pour aller à la rencontre de la situation et comprendre les conditions de vie des Roms, nous nous inspirons des données théoriques en essayant d'avoir à l'esprit 5 paramètres qui nous semblent importants : le logement – la scolarité – le travail – la migration – les formes de discrimination.

Ces 5 paramètres peuvent en effet être des indices de précarité.

Comme nous l'avons déjà évoqué nous aimerions aussi savoir si à Liège, les parents roms de notre échantillon ont ou non une attitude de méfiance vis-à-vis de l'institution scolaire et si oui, pourquoi ? Et savoir s'ils pensent que leurs enfants font l'objet ou non de discriminations à l'école. L'intérêt de savoir si les enfants font ou non l'objet de discriminations réside dans le fait que les situations discriminantes génèrent des attitudes de rejets de la part des enseignants (Havas & Liskô, 2005) et a certainement un impact sur les apprentissages.

Chapitre 2

Discriminations, préjugés, stéréotypes, stigmatisations, exclusions

2.1. Les discriminations touchant les Roms

Discrimination est issu du latin « discriminatio » qui, utilisé en grammaire et en rhétorique signifie littéralement « séparation » (Benbassa, 2010). Contrairement à l'origine où ce mot ne recouvrait que l'idée d'un traitement inégal, depuis la seconde moitié du XXe siècle, et surtout à partir des années 60, l'expression « discrimination raciale » est devenue courante.

De plus l'éventail des discriminations s'est élargi à d'autres formes comme la discrimination à l'emploi, religieuse ou sexuelle.

En Hongrie par exemple, un recueil des formes de discriminations dont les Roms font l'objet a été édité par le Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium, Diszkriminációs jogeset gyűjtemény, Május, 2005).

Pour Leyens & Yzerbyt (2005), la discrimination « est un comportement négatif visant un exogroupe ». La discrimination, comme comportement, peut se manifester vis-à-vis d'une communauté ou même d'un individu. Ce qui distingue la discrimination du préjugé est le passage à l'acte. Bien souvent, la discrimination se manifeste par un comportement négatif vis-à-vis d'une personne membre d'un exogroupe et envers qui on a des préjugés.

Envers les Roms, on relève diverses formes de discriminations concernant la sphère du travail, du logement, l'école, les soins de santé, au niveau commercial et des services.

Si pour l'année 2004, il y a eu au total 1527 plaintes déposées par les Roms, 97 ont été jugées comme faisant l'objet de réelles discriminations.

Cependant, il faut tenir compte du fait que les Roms ne saisissent pas souvent la justice, soit par ignorance, soit par crainte, soit parce qu'ils pensent que cela ne sert à rien et que c'est quand même la loi des gadjé. Havas & Liskô (2005) estime que la discrimination est très présente en milieu scolaire. Kemény (1996) estime qu'en 1993, si 10,3% de non Tsiganes se situant dans la tranche d'âge de 24-29 ans étaient sans emploi, le pourcentage des Tsiganes était de 42,9%. A cela il faut ajouter le fait qu'en 2003, on estimait que 14% des enfants roms ne terminaient pas l'école primaire et 50% abandonnaient durant les études secondaires dès les premières années et 4% seulement terminaient les secondaires.

Chercheur d'Amnesty International sur la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovaquie, Fischer (Amnesty Belgique Francophone, 2006) déclare : « Les enfants roms sont en butte à divers écueils en matière d'accès à l'éducation, ce qui les empêche de développer leurs véritables capacités et entretient la marginalisation des communautés roms »... « C'est aux gouvernements qu'il incombe de lever ces obstacles ».

Les difficultés matérielles et physiques s'associent souvent, dans ces pays, à la discrimination. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir se rendre à l'école, les situations de sans-emploi qui ne permettent pas aux parents de payer les effets et livres scolaires nécessaires.

Dans certaines régions des pays cités, les Roms vivent dans des huttes ; dès lors, comment les enfants pourraient-ils réussir à l'école, dans le froid en hiver ?

Selon Fischer, il arrive que les enseignants aient des comportements discriminants envers les enfants roms ; notamment par la séparation des Roms pour les regrouper dans une classe, où le programme est allégé.

Selon Amnesty Belgique Francophone (Eur 63/014/2006), les Roms en Bosnie-Herzégovine « *sont encore en butte à des difficultés lorsqu'ils rentrent dans des régions d'où ils ont été déplacés pendant la guerre, (dans les Balkans) notamment du fait de la discrimination* ». ...« *Les Roms vivent dans des campements mal structurés, souvent construits sans permis requis et sans accès aux services élémentaires* ».

L'incapacité des autorités à mettre en place des moyens financiers pour fournir aux familles roms à très faibles revenus des manuels scolaires, des repas pour les enfants, régler les moyens de transport va de pair « *avec le manque de détermination des autorités à recueillir des informations sur les Roms, y compris dans le domaine éducatif, et à assurer que les enfants roms suivent une scolarité primaire qui est obligatoire* ».

Selon des estimations fondées sur le nombre de Roms bénéficiant de l'aide sociale, environ 70% des Roms seraient sans travail. Par ailleurs, il semblerait que l'on avance trop facilement le cliché négatif « mode de vie des Roms » pour justifier les difficultés scolaires des enfants roms, ainsi que les absences des enfants à l'école, en occultant les formes de discrimination.

Travail, logement, scolarité, pauvreté, semblent être des indices de précarité.

La discrimination dans les pays Balkans mais aussi dans les autres pays de l'Est semble importante si l'on se réfère à d'autres recherches (Havas & Liskô, 2004) en ce qui concerne les discriminations en milieu scolaire en Hongrie : séparation des Roms par rapport aux non Roms dans certaines écoles, comportements discriminants de la part des enseignants et des facteurs qui influencent négativement la scolarité des enfants, dont la précarité touchant le logement et le travail. Une autre forme de handicap au départ et ayant une influence négative sur les apprentissages est le manque de maîtrise de la langue et l'absence des enfants dans les classes préscolaires (Pik, 2000).

2.2. Les préjugés contre les Roms

Les Roms font également l'objet de nombreux préjugés. On dit qu'ils sont voleurs, rusés, marginaux, diseurs de bonne aventure, fainéants, ... Les préjugés liés aux représentations ont la dent dure. Le préjugé « *est un jugement a priori, évaluatif et simplificateur porté sur un groupe social donné ou un individu* » (Benbassa, 2010).

Selon Leyens & Yzerbyt (2005), le préjugé « *est un sentiment, généralement négatif, à l'endroit de personnes du seul fait qu'elles sont membres d'un groupe donné* ».

Les préjugés peuvent prendre diverses formes. Les plus connus sont le racisme, l'antisémitisme et le sexisme. La discrimination est souvent liée au préjugé, mais pas nécessairement. D'après Leyens & Yzerbyt (2005), « *je puis entretenir des préjugés vis-à-vis d'un groupe donné mais m'abstenir de tout comportement de discrimination parce que je sais que cela sera mal vu ; de même, la société peut m'amener à discriminer un groupe à propos duquel je n'ai aucun préjugé* ».

Les préjugés peuvent porter sur le fait d'avoir le sentiment que les Roms ne peuvent suivre une scolarité normale, le préjugé peut porter sur d'autres choses comme le sexe, la race, le travail ou au niveau du logement. Par exemple le sentiment qu'un Rom n'est pas propre pour qu'on lui loue une maison ou qu'on l'embauche, car on a le sentiment qu'il va nous voler.

Ces préjugés contre les Roms ont été notamment actés par le Ministère de la Justice en Hongrie (Igazságügyi Minisztérium, Diszkriminációs jogeset gyűjtemény, Május, 2005). Selon Havas, G., & Liskô, I. (2005), en Hongrie, seulement 4% des jeunes roms terminent les études secondaires (gimnázium) et 14% ne terminent pas les primaires, mais on les envoie en masse dans l'enseignement spécialisé (71,2% de la population scolaire). On les considère souvent d'avance comme ayant des difficultés d'apprentissage et c'est une des raisons pour les envoyer dans les classes spécialisées.

Ces préjugés semblent exister dans divers pays du bloc de l'Est d'où viennent les Roms. Préjugés par rapport à leur mode de vie ou leur capacité de suivre un enseignement normal et non allégé (Amnesty Belgique Francophone, Eur, 05/004/2006), ou encore qu'ils ne sont pas dignes de confiance (voleurs). Ces préjugés semblent toucher les Roms qui se plaignent d'être écartés du circuit du travail, de trouver un logement. Ces préjugés touchent également les enfants roms à l'école où souvent, l'institution scolaire porte la responsabilité des difficultés d'apprentissage sur les parents roms (Havas & Liskô, 2005). La pire chose est lorsque le préjugé est lié à un comportement de discrimination, ce qui semble être le cas des enfants roms au niveau des institutions scolaires. Bien souvent, l'institution scolaire et les enseignants reportent la responsabilité sur les parents en ce qui concerne les difficultés d'apprentissage des enfants roms, mais d'autres ont le sentiment que les Roms n'auraient pas autant de capacités pour apprendre, ce qui cautionne le fait de placer trop facilement les enfants roms dans l'enseignement spécial (Havas & Liskô, 2005).

2.3. Les stéréotypes

Ce sont des clichés que les individus construisent à propos des autres. Le terme trouve sa source dans l'imprimerie où il désigne un cliché métallique mis en relief grâce à un coulage de plomb (Benbassa, 2010). Les stéréotypes relèvent des croyances d'un groupe d'individus à propos d'un autre groupe.

Les stéréotypes peuvent être positifs ou négatifs ; par exemple on aura tendance à dire que s'il est tzigane, de facto il sait jouer du violon. Au contraire, on pourra penser que les Tsiganes ne sont pas capables de suivre à l'école (Havas, 2005) et alors il n'est pas étonnant qu'on les envoie en masse dans les classes d'orthopédagogie (gyógypedagógiai osztályok) en Hongrie où 71,2% des enfants sont Roms !

En 1922, Lippman a introduit le concept de stéréotypes dans le domaine des sciences sociales, sans en donner toutefois une définition précise, mais il pensait que les individus ne répondaient pas directement à la réalité externe, mais fonctionnaient avec des représentations créées « *dans leur tête* ».

Selon Leyens, Yzerbyt & Schadron (1996 : 22), « *il s'agit de croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, générales des traits de personnalité, mais souvent aussi des comportements, d'un groupe de personnes* ».

Pour Reyniers (1998 : 44) : « *... la persistance des stéréotypes négatifs montrent que l'acceptation des Roms comme citoyens n'est pas acquise* ».

Le danger du stéréotype est de considérer que tous les individus d'un tel groupe (Roms, par exemple) sont des fainéants, des voleurs en puissance,...

Dans un groupe, les membres ont des croyances en ce qui concerne l'identité de ce groupe.

Pour Bar-Tal (1990), « *les croyances groupales sont nécessaires à l'existence même de ce groupe* ».

Dès lors, les groupes sociaux offrent à leurs membres une identification sociale appelée « *identité sociale* » (Tajfel et Turner, 1979, 1986) qui peut être définie comme « *la partie du concept de soi d'un individu qui résulte de la conscience qu'a cet individu d'appartenir à un groupe social, ainsi que la valeur émotionnelle qu'il attache à cette appartenance* ».

Pour Leyens, Yzerbyt & Schadron (1996 : 28), « *Un stéréotype est un jugement dont le contenu peut être négatif. Toutefois, n'insister que sur cet aspect mène à considérer le stéréotype surtout ou exclusivement comme un artifice paresseux et inamical utilisé pour commercer avec le monde alors qu'il pourrait être conçu comme un instrument créatif donnant un sens à ce monde* ». Il est faux de considérer le stéréotype sous son seul aspect négatif. Il peut être un mélange d'éléments favorables ou défavorables.

2.4. La stigmatisation

Les Roms font aussi l'objet de stigmatisations.

Selon Blouin & Bergeron (Les Publications du Québec, 1997 : 70), la stigmatisation est une « *Parole ou action menant à transformer une déficience, une incapacité ou un handicap en une marque négative pour la personne* ».

Terme venant de « stigmaté », connoté négativement et qui peut être visible ou invisible.

Selon Benbassa (2010), le stigmaté peut concerner le visage, le nez (juif), la peau (basané comme un Tsigane),...

Le stigmaté invisible, c'est la personne qui souffre car elle est au chômage par exemple ou est divorcée,... La stigmatisation engendre stéréotypes, discriminations et exclusions.

Selon Havas & Liskô (2005), la stigmatisation peut prendre diverses formes, touchant l'aspect physique, vestimentaire, le parlé ou simplement le fait d'être rom.

Selon Link & Phelan (2001), « *le stigmaté est un attribut qui lie une personne à des caractéristiques indésirables, des à stéréotypes composés essentiellement de traits négatifs* ».

Pour Goffman (1963 : 14), le stigmaté est « un certain type de relation entre l'attribut et le stéréotype ». Il est évident que nous pouvons faire référence à Lippman (1922) qui parlait « *des images dans nos têtes* ».

Pour Bourguignon & Herman (2007), « *la construction identitaire des individus dépend des groupes auxquels ils appartiennent. Ainsi, la position de chacun des groupes dans la hiérarchie sociale leur confère une connotation positive ou négative* ».

Les Roms, bien souvent, ont un sentiment de résignation devant les difficultés et, discriminés, conscients des préjugés des autres à leur égard, comment ne pas se sentir dévalorisés ?

« *Le statut dévalorisé de leur groupe peut conduire les membres de groupes stigmatisés à développer une identité sociale insatisfaisante et est une menace importante pour leur estime de soi* » (Bourguignon & Herman, 2007).

Il n'est pas étonnant alors que des Roms aillent jusqu'à nier ou cacher leur identité, par honte ou par peur de représailles.

Pour Tajfel (1981), si un individu est catégorisé comme étant membre d'un groupe et traité de la sorte en rapport avec cette appartenance, celui-ci peut finalement intérioriser cette image qu'on leur prête. Dans ce cas, il n'est pas interdit de penser que les enfants roms puissent être

gênés par leur origine ou quand on les considère comme n'étant pas capables de suivre un enseignement normal, ils finissent par intérioriser cette incapacité.

2.5. Les exclusions

Les Roms ont souvent fait l'objet d'exclusions. Pour ne citer que l'élimination physique des Roms dans les camps d'extermination sous l'Allemagne nazie au cours de la deuxième guerre mondiale, au nom de la pureté de la race allemande. Au nom de l'ordre social, dans le sens où « *le nomadisme va faire l'objet d'un traitement policier de plus en plus ciblé avant d'être, au mieux, endigué sur des terrains de stationnement trop peu nombreux et souvent inadapté à l'accueil décent des familles du voyage* »... « *En Slovaquie, dans la région du sud et de l'est où existe une forte minorité de Roms, « c'est la totalité des Roms adultes qui seraient privées de ressources* » (Libertés !, n°414, 28 avril 2005, Amnesty International).

Amnesty international continue en citant différents pays : en Bulgarie, 60% des Roms vivant en ville seraient exclus du circuit du travail. En Roumanie et en Hongrie, 60 à 80% des Roms seraient sous le seuil local de pauvreté. En France, dans certaines villes, 70 à 80% des Roms seraient des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. L'exclusion des enfants à l'école est aussi une réalité. Dans une déclaration devant le tribunal pour expliquer pourquoi ils avaient isolé les élèves roms, les instituteurs de l'école de Macinec (Croatie) ont fait valoir les arguments suivants : « *Les parents roms sont souvent alcooliques, leurs enfants sont enclins à voler, jurer et se battre ; dès que les enseignants ont le dos tourné, des objets disparaissent...* ».

L'exclusion touche donc divers domaines comme le logement, le travail, le lien social par la mise à l'écart, la scolarité. L'exclusion est un processus de fragilisation où la personne est exclue du tissu social. L'exclusion est le plus souvent « *un processus subi, à moins qu'il s'agisse d'un choix* » (Benbassa, 2010).

Les exemples d'exclusion sont légions : en Roumanie, la ghettoïsation des Roms est aussi une forme d'exclusion (Reyniers, 1998) ou le fait que les Roms vivent dans des logements insalubres. On leur reproche de laisser le logement se dégrader sans penser qu'il leur est impossible de faire face aux frais d'entretien étant donné leur situation précaire au niveau du travail. La paupérisation accable, culpabilise, et engendre une résignation chez certains et un sentiment de révolte chez d'autres. Si les Roms sont en général fiers de leur identité et désirent la préserver, d'autres estiment qu'ils ont moins de chance dans la vie en affichant leur identité. « *En Roumanie, pour réussir comme Rom, il faut cacher son origine* » (Ligue des Droits de l'Homme, « *Tous les Rroms en Roumanie* », juillet, 2003).

Selon Amnesty International (Eur 39/001/2010), les conditions de vie en Roumanie « *aggravent la discrimination à l'égard des Roms et renforcent leur exclusion de la société qui les entoure. Les difficultés qu'éprouvent les familles Roms à faire face au racisme ambiant en Roumanie sont d'autant plus grandes pour celles qui vivent près de la station d'épuration en raison du manque de commodités... quatre cabinets de toilette seulement ont été mis à la disposition de l'ensemble des habitants* ».

Pour Major, Quinton & McCoy (2002), les préjugés et les formes de discriminations peuvent être des obstacles majeurs pour accéder à l'emploi, le logement, l'éducation ainsi que les soins de santé. Cela peut conduire également à l'exclusion.

2.6.Recul réflexif

Ce cadre théorique nous a permis de nous rendre compte du fait que discriminations, préjugés, stéréotypes, stigmatisation et exclusion sont générateurs de précarisation. Les instruments de précarisation peuvent être le travail, le logement, l'école par exclusions ou discriminations. La migration devient alors un effet, la seule issue pour essayer d'échapper à la précarisation. Discriminations et exclusions peuvent devenir des outils de précarisation ayant un impact sur les apprentissages. Il nous paraît dès lors possible que des conditions de vie déplorables puissent avoir une influence négative, non seulement sur les apprentissages, mais aussi influencer les représentations, des uns et des autres, jusque dans l'enceinte d'un établissement scolaire.

Exclusions, discriminations, stigmatisations peuvent être des causes de migration. Les stéréotypes et les préjugés alimentent les images négatives détruisant l'esprit de tolérance. Mais la stigmatisation, les préjugés ressentis et les discriminations peuvent finalement affaiblir l'image de soi et peut-être générer une résignation ou un sentiment d'incapacité. Dès lors, cela pourrait aussi expliquer les difficultés d'apprentissage chez les enfants roms. Enfin, les parents roms ne véhiculent-ils pas une résignation ou un sentiment pénible d'incapacité d'apprendre qu'ils pourraient transmettre à l'enfant ? La précarité est alimentée par la discrimination et les préjugés, les stéréotypes et la stigmatisation pouvant toucher la sphère scolaire et le mode de vie. Cela peut influencer négativement le cursus scolaire des enfants roms et les apprentissages : le cursus scolaire d'abord, par l'irrégularité des présences à l'école et les apprentissages ensuite, par des dispositifs inappropriés ou un manque de mise en place de stratégies de remédiation à causes des représentations négatives possibles de l'institution scolaire. Ces représentations peuvent être aussi celles des parents qui peuvent être méfiants vis-à-vis de l'institution scolaire.

Au terme de ce chapitre, des questions nous viennent à l'esprit et que nous aimerions placer dans la grille de questions adressées aux acteurs : les parents, les institutrices et la logopède. Voici ces questions :

- Quelle(s) représentation(s) les enseignantes ont-elles des Roms ?
- Les enseignantes ont-elles des comportements discriminants?
- Les enseignantes ont-elles des préjugés dans leur discours?
- Les parents estiment-ils que leurs enfants sont exclus ? Discriminés ?
- Quelles sont les formes présentes de précarité ?
- Quel sentiment identitaire positif ou négatif les Roms expriment-ils ?

Chapitre 3

Conscience phonologique, bilinguisme, langue de référence et langue hybride

3.1. Le contexte

Nous venons de voir que les formes de discriminations et autres facteurs de précarisation existaient en ce qui concerne les Roms. Il est possible que les représentations négatives puissent être construites et liées à des conditions déplorables dans lesquelles vivent les Roms. Leur mode de vie peu compris par les gadjé peut engendrer méfiance, discrimination ou exclusion conduisant à la précarisation des Roms. Il est clair que dans ces conditions, il peut exister des problèmes de scolarisation (absence dans les classes maternelles, scolarité irrégulière,...). Nous avons vu que dans certains pays de l'Est, un grand nombre d'enfants roms se retrouvent dans l'enseignement spécial et semblent avoir des difficultés d'apprentissage. Mais il est possible aussi que le développement d'une identité sociale insatisfaisante puisse conduire à un sentiment d'incapacité ou de résignation. Les effets tangibles peuvent se révéler dans les difficultés d'apprentissage.

Il nous paraît important dès lors, d'aborder un autre chapitre essayant de mettre en lumière d'autres causes possibles des difficultés d'apprentissage que les représentations réciproques, en approchant la langue orale et écrite.

Etant logopède, nous pensons qu'il existe des pré-requis nécessaires à l'entrée à l'école primaire. Or, nombre d'enfants roms ne semblent pas fréquenter l'école maternelle. L'importance de la maîtrise du langage oral est aussi un facteur favorisant les apprentissages. Qu'en est-il des Roms ? Nous souhaitons en savoir plus sur l'importance d'une langue de référence, des difficultés d'apprentissage chez les enfants roms, ainsi que des ingrédients nécessaires pour un développement des capacités métaphonologiques, et cela, à la lumière des apports théoriques. Notre objectif étant d'essayer de comprendre les causes des difficultés. Nous savons déjà que beaucoup de Roms parlent plusieurs langues, et que souvent ils mélangent les langues (Reger, 1984 :141).

Cependant le mélange peut s'opérer soit par une alternance codique, soit par un mélange de codes linguistiques. Nous savons aussi que les Roms peuvent parler des dialectes différents. Finalement, les enfants roms bénéficient-ils d'une langue de référence nécessaire pour un développement optimal du langage oral ? Sachant que la langue de référence favorise le développement des compétences métalinguistiques qui sont des ingrédients importants lors d'apprentissages scolaires, nous mesurons l'importance de la possession d'une langue de référence.

Nous avons vu précédemment que la langue rom est une langue assez pauvre au niveau du vocabulaire de base par rapport aux autres langues européennes et dont la première codification remonte à 1920 (Karsai, 1996).

Nous savons aussi que la transmission est essentiellement orale chez les Roms et les parents sont majoritairement illettrés et qu'il existe une quantité de dialectes issus principalement du vlax en Roumanie que les Roms utilisent selon les communautés et régions. Nous savons aussi que nombre de Roms sont plurilingues, soit à cause des contraintes politico-sociales comme l'interdiction d'utiliser leur langue, les discriminations,... soit à cause de la nécessité

de voyager et de s'adapter en utilisant des langues différentes. Il est donc important d'aborder le langage, tant oral qu'écrit, vu son importance dans les apprentissages.

Nous allons tout d'abord essayer de mettre en évidence l'importance de la compétence phonologique comme ingrédient nécessaire à l'acquisition du langage écrit et voir ce que cette conscience phonologique sous-entend comme acquisition avant l'entrée à l'école primaire. Ensuite, nous aborderons l'importance d'avoir une langue de référence et pour terminer, nous parlerons du bi et plurilinguisme chez les Roms ainsi que l'utilisation possible d'une langue hybride.

3.2. Importance des capacités métalinguistiques et la conscience phonologique

Pour Gombert (1990), l'enfant est muni à la naissance d'une capacité de discriminer les configurations sonores correspondant à des items linguistiques possibles. L'évolution de l'enfant se poursuit par la disparition de la capacité de traiter les contrastes phonétiques non pertinents dans la langue maternelle d'une part, et d'autre part par une sensibilisation à des unités phonologiques de plus en plus fines comme les phonèmes, syllabes et les rimes.

Enfin, l'évolution se poursuit par une augmentation du niveau de contrôle cognitif sur les habilités primaires, contrôle épi et contrôle méta. Gombert (1990), distingue en effet un comportement précoce, occasionnel et spontané, non reproductible à la demande par rapport à ce qui est intentionnel, conscient, réfléchi et verbalisable qui apparaît plus tardivement. La distinction est importante dans l'analyse des acquisitions métalinguistiques afin de pouvoir établir un bilan correct des acquis.

Selon Gombert (1990), les capacités métalinguistiques se développent avec la littératie, mais cela implique le développement des capacités épiphonologiques préalables.

La littératie implique des capacités phonologiques comme la discrimination et la répétition au niveau de logatomes (mots sans sens), les capacités épiphonologiques pour retrouver les segments qui riment et métaphonologiques comme par exemple la capacité d'isoler la consonne finale ou initiale.

Pour Gombert (1990), l'acquisition des capacités métalinguistiques dépend d'apprentissages culturels spécifiques et l'année pivot se situe à 6-7 ans, ce qui correspond à l'entrée à l'école primaire.

Pour Morais (1992), « *Le contenu de chaque acquisition métalinguistique est fonction d'un type d'apprentissage (généralement scolaire) particulier. Le moment d'émergence et la vitesse d'acquisition de différentes capacités métalinguistiques sont en correspondance approximative avec le début et le rythme d'apprentissages scolaires* ».

Il apparaît dès lors qu'il existe un ensemble de capacités métaphonologiques à acquérir de manière culturelle (institution scolaire par exemple) d'une part et qu'il n'y a pas « *un processus global de développement, mais un ensemble éventuellement très variable de processus d'acquisition, dont la variabilité est avant tout fonction de facteurs culturels* » (Morais, 1992).

Le développement des capacités métalinguistiques n'est possible que sur base d'autres capacités. Pour Morais (1992), « *il est difficile de croire qu'elles (les capacités) y étaient déjà contenues en germe... J'aurais donc tendance à penser qu'il peut être injustifié de vouloir élaborer une théorie du développement métalinguistique* ».

Ce qui est important pour essayer de comprendre ces questions et une situation donnée c'est « *la manière dont les représentations métalinguistiques sont élaborées au cours de certains apprentissages, l'influence des méthodes d'instruction, la nature des représentations perceptives du langage qui interviennent dans les élaborations métalinguistiques, les sources de difficultés à élaborer les représentations métalinguistiques, le rôle de ces représentations dans certaines activités cognitives et linguistiques* ».

Ce qui semble important de retenir, c'est que les capacités métalinguistiques se développent largement dans un système scolaire organisé, structurant et organisant les apprentissages.

On peut douter dès lors que les enfants roms qui fréquentent peu ou pas du tout, l'école maternelle avant l'entrée à l'école primaire, puissent avoir développé des compétences métalinguistiques en suffisance pour pouvoir suivre sans échec, la première année primaire. Dès lors qu'on admet l'existence d'une relation entre apprentissage de la lecture et la capacité à identifier, à manipuler de façon intentionnelle les unités phonologiques de la langue orale, nous admettons l'existence des pré-requis à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture ; ces pré-requis étant les compétences métalinguistiques acquises de façon culturelle, sans oublier l'influence des méthodes pédagogiques appliquées.

Vu sous cet angle, la conscience phonologique qui est définie par Habib (1997), comme « *une capacité métaphonologique qui permet de prendre conscience de la nature composite du langage et de repérer l'ordre des composants* » devient un pré-requis à l'apprentissage de la lecture. Par manipulations, conscientisation, petit à petit, l'enfant apprend à reconnaître les graphèmes composant les mots écrits en prenant conscience des unités phonémiques qui composent les mots prononcés. Ce décodage progressif devient peu à peu systématique par la capacité d'individualiser les graphèmes du mot. L'enfant découvre que chaque graphème a un phonème correspondant.

Dans ce processus d'apprentissage, de découverte, de conscientisation, il devient capable de fusionner les phonèmes en syllabes et ensuite en mots, permettant de reconstruire la forme phonologique entière du mot et surtout d'en comprendre le sens et de pouvoir l'évoquer. L'enfant pourra ainsi se représenter la segmentation non signifiante de la langue orale dont font partie les rimes, la syllabation, la découverte des phonèmes.

Les capacités métaphonologiques sont donc des compétences essentielles pour apprendre à lire et il en va de même pour l'écriture qui paraît encore plus difficile pour les enfants en cas de déficit de la conscience phonologique. Pour Pik (2000), la conscience phonologique acquise à l'entrée à l'école primaire est un gage de réussite scolaire. La sensibilité aux phonèmes est présente aux environs de 5-6 ans mais dès quatre ans, nombre d'enfants sont capables d'identifier des rimes, produire la syllabation de chansonnettes ou jouer avec des segments de petits poèmes.

Le développement de la mémoire auditive est également essentiel ainsi que celui de la mémoire visuelle. Le travail qui consiste à développer la conscience phonologique en classes maternelles est donc essentiel.

Kanta, Blanco & Rey (2006), considèrent que le concept de la conscience phonologique devient un outil de diagnostic permettant de mettre en évidence les difficultés d'apprentissage de la lecture : « *Les travaux montrent que ces capacités métalinguistiques (nommer ou manipuler les phonèmes) sont liées aux activités de lecture-écriture mais aussi au système phonologique de l'apprenant* ».

Cela veut dire tout simplement que la maîtrise du langage oral est nécessaire pour développer les compétences métaphonologiques, et donc la conscience phonologique. Dès lors, l'apprentissage d'une langue seconde serait possible sans échec dans le cas où les compétences métalinguistiques seraient acquises en langue première.

L'apprentissage d'une langue seconde serait donc possible sans problème à partir du moment où les compétences métalinguistiques en langue première seraient suffisamment développées.

Pour Kanta, Blanco & Rey (2006), les enfants ayant une bonne maîtrise de la conscience phonologique sont très bons en lecture. Enfin, il est prouvé que les enfants n'ayant pas une maîtrise phonologique suffisante accèdent plus difficilement aux habilités épi- et métaphonologiques (Lucchini, 1997).

Le problème avec certains enfants peu scolarisés peut donc être multiple et conséquent : peu scolarisés avant l'entrée à l'école primaire, absence d'une langue de référence, bilinguisme caractérisé par un mélange de langue, avec mélange codique au quotidien, avec utilisation d'une langue hybride. La conséquence est lourde : les compétences métaphonologiques ne sont pas acquises, un déficit du langage oral peut exister.

Il peut s'ensuivre une fragilité lors des apprentissages de l'écrit et pour apprendre une langue seconde, sans compter les difficultés en mathématiques lorsque l'écrit ou l'oral intervient.

Il existe des tests que les orthophonistes-logopèdes utilisent et qui permettent de mettre en évidence une déficience des capacités métaphonologiques, des difficultés au niveau du langage oral ou du langage écrit.

Citons deux épreuves du langage oral incluant la compétence de la conscience phonologique, ainsi qu'un test du langage écrit que nous détaillerons dans notre partie méthodologique et que nous utiliserons dans notre approche quantitative : le N-EEL test pour le langage oral et la conscience phonologique et le test Péda 1C pour le langage écrit.

3.2.1. Conscience phonologique comme compétence

Nous avons donné une définition de la conscience phonologique comme étant une capacité métaphonologique et, précédemment, montré son importance.

Cette conscience phonologique est la capacité à percevoir mais aussi à se représenter la langue orale comme une séquence d'unités et de segments comme la phrase, le mot, la syllabe, le phonème. Pour Gombert (1992), il s'agit « *d'identifier les composants phonologiques des unités linguistiques et de les manipuler de façon opérationnelle* ».

La conscience phonologique est cependant un terme générique qui concerne aussi la conscience lexicale qui porte sur la « *capacité à isoler un mot dans un énoncé et à en comprendre le sens* » (Quilan, 2008, p. 9).

La conscience phonémique portant sur les phonèmes est « *l'habilité à isoler un phonème à l'intérieur d'une syllabe ou d'un mot* » (Quilan, 2008, p. 9).

La conscience phonologique est donc la capacité à percevoir, la possibilité de découper et à manipuler les unités sonores du langage. Cette découpe s'opèrera sur le phonème, la syllabe ou la rime, ou un travail sur des logatomes. Nous allons maintenant aller plus en avant afin de mieux comprendre ce que la conscience phonologique implique comme compétences nécessaires aux apprentissages ultérieurs.

3.2.2. Mais que sont donc les phonèmes, les syllabes et les logatomes ?

Le phonème est l'unité sonore minimale de la langue. Un phonème est représenté à l'écrit par un graphème. Le graphème est constitué d'une ou de plusieurs lettres. Cependant, un même phonème peut être représenté par des graphèmes différents (par exemple, le phonème (o) est représenté à l'écrit par les graphèmes (o) – (au) – (eau)) et inversement, un même graphème peut correspondre à plusieurs phonèmes (exemple : le graphème (c) se prononce (k) ou (s)) (Quilan, 2008).

La syllabe est la fusion de phonèmes qui découpent naturellement un mot quand on le prononce (exemple : bouton = bou/ton). La syllabe est constituée soit d'une voyelle, soit de la fusion d'une consonne avec une voyelle.

« *La syllabe phonétique ne correspond pas toujours à la syllabe de l'écrit* » (Quilan, 2009).
Exemple : on peut ne pas entendre à l'oral les syllabes muettes en fin de mot (carotte)

Le logatome est un pseudo-mot ou mot sans sens (exemple : igzo)

Le principe alphabétique est la relation entre les unités distinctes du langage oral, c'est-à-dire, les phonèmes et les unités graphiques, c'est-à-dire, les graphèmes.

Le lien entre la conscience phonologique et la lecture s'explique par le fait que l'orthographe française est une orthographe alphabétique où les caractères « graphèmes » représentent une unité sonore « phonème ».

Afin de pouvoir maîtriser le principe alphabétique, l'enfant doit donc avoir acquis un niveau minimal de traitement phonémique. Pour maîtriser ce décodage, l'enfant doit acquérir deux compétences dont la première est bien sûr connaître le nom des lettres et la deuxième est d'être capable de découper la chaîne sonore en phonèmes, comme par exemple, dans « papa »=p/a/p/a.

3.2.3. Conscience phonologique et difficultés d'apprentissage

Nous avons vu précédemment que selon Morais (1992), que « *le contenu de chaque acquisition métalinguistique est fonction d'un type d'apprentissage particulier* »

et que cela se faisait en règle générale, en milieu scolaire. De meilleurs résultats ont été obtenus quand l'entraînement à la conscience phonologique a été mis en place en parallèle avec un dispositif pédagogique explicite des relations grapho-phonémiques. Ainsi, la relation entre conscience phonologique semble aller dans les deux sens : le développement de la conscience phonologique aide à l'apprentissage de la lecture et la lecture stabilise, renforce la conscience phonologique.

La conscience phonologique est à la fois un pré-requis et un résultat d'apprentissage de la lecture et le développement optimal de la conscience phonologique est étroitement lié au bon développement de la lecture (Libermann, 1973).

Selon Ecalle & Magnan (2002), la capacité à établir des relations entre « *les unités distinctes de l'oral et celles de l'écrit est prédictive des performances ultérieures dans l'apprentissage de la lecture* ». D'autres recherches, (Bradley & Bryant, 1983) ; (Kolinsky, 1994) ont démontré que la maîtrise de la conscience phonologique était étroitement liée au développement de la lecture. Cependant, si la conscience phonologique est un pré-requis pour apprendre à lire/écrire, c'est en termes de clef d'entrée qu'il faut la concevoir. L'enfant a-t-il cette clef ou non ? Cette clef va lui permettre d'entrer dans le monde de la lecture et de l'écriture, par le système alphabétique que nous avons évoqué et qui régit la lecture et l'écriture.

Mais la capacité « conscience phonologique » ne doit certainement pas être considérée comme un programme pour apprendre à lire, car d'autres compétences entrent dans la danse pour apprendre à lire et à écrire. Cependant, ayant travaillé comme logopède depuis 1978, nous avons souvent été étonné du fait que beaucoup d'institutrices ne semblaient pas être au courant de l'importance de la conscience phonologique comme pré-requis à l'apprentissage de la lecture, sans parler de celles, même jeunes, semblant n'avoir jamais entendu parler de cela. Les logopèdes par contre ont été forcément mis au courant durant leurs études dans la mesure où les batteries de tests contiennent des subtests ou items concernant la conscience phonologique.

Le rôle de la conscience phonologique et de la correspondance grapho-phonémique est évident : « *les enfants qui comprennent bien les principes de conscience phonologique détiennent les outils nécessaires pour lire, donc décoder, et écrire, donc encoder lorsqu'ils apprendront la correspondance son-lettre* »...

« *Les élèves qui maîtrisent mal cette dimension du langage essaieront, pendant tout leur parcours scolaire, de comprendre le lien entre les sons et l'écrit. Ils ne parviendront pas à utiliser correctement leurs connaissances phonémiques car ils ne maîtriseront pas une compétence préalable* » (Morais, 1992).

On peut comprendre que les enfants qui présentent une carence au niveau de la maîtrise de la conscience phonologique pourront peut-être apprendre la connaissance des relations entre les lettres et les sons, mais ils auront du mal à utiliser ces compétences pour lire et écrire. Cette compétence préalable est, par exemple, le fait de savoir écouter l'intérieur du mot et de jouer, jongler avec les sons qu'ils entendent ou qu'ils reproduisent.

3.3. Bilinguisme et plurilinguisme chez les Roms

En Belgique, on sait que les enfants d'origine étrangère ont plus de difficultés d'apprentissage (Lafontaine, 2002). En outre, dans les écoles où il existe une forte concentration d'enfants roms et étrangers, les problèmes d'apprentissage semblent importants.

En Hongrie, une des causes des problèmes rencontrés par les enfants roms au niveau des apprentissages est le fait qu'ils ne maîtrisent pas assez la langue standard qui est le hongrois, langue normée et seule langue officielle du pays, contrairement aux dialectes roms (Réger, 1974).

En famille, les Roms utilisent le hongrois et un dialecte rom et mélangent fréquemment les deux, ce qui explique la faiblesse des performances des enfants roms par rapport aux enfants hongrois (Réger, 1984/2).

Pour Vekerdi (1999, p. 217), 20-25% des Tsiganes en Hongrie parlent rom dans la vie quotidienne le déclarant comme étant la langue maternelle. D'autres utilisent un mélange de langues. Pour Réger (1974), le mélange de deux langues par les enfants roms semble générer des difficultés d'apprentissage de la langue hongroise touchant par exemple les compétences acquises comme le vocabulaire, la morphosyntaxe et les aspects phonologiques. Un autre facteur défavorable intervient dans les apprentissages chez les enfants roms : ils fréquentent beaucoup moins régulièrement l'école maternelle que les autres enfants (Pik, 2000) et en Roumanie, la scolarité pose encore plus de problèmes selon les régions, ce qui fait que les enfants entrant en primaire maîtrisent moins bien la langue standard.

En plus, les Roms parlent différents dialectes, même si c'est celui des Lovara qui est le plus utilisé en Hongrie.

D'autres dialectes sont utilisés comme le sinti, le bea ou le tsigane archaïque des Carpates (Karsai, 1996).

Pour Lucchini (1997), les dialectes ou langues utilisées sont déstabilisées au contact de la langue standardisée. Le bilinguisme n'est un enrichissement que si l'enfant a une langue de référence. Si l'enfant n'a pas de langue de référence, il aura des difficultés pour apprendre une langue seconde.

Certaines familles ayant vécu de manière plus isolée, en communauté dans leur pays d'origine, ont eu peu de contacts avec la langue standard. Ils ne maîtrisent pas la langue standard et les enfants entrent à l'école primaire avec un handicap langagier dès le départ (Réger, 1974).

3.4.Importance de la langue de référence

Pour Lucchini (1997), la langue de référence est la langue des parents qui a permis d'acquérir des compétences métalinguistiques suffisantes, ce qui fait qu'elle est stabilisée.

Cette langue de référence est conjointement individuelle et sociale, existant dans un milieu. Ce milieu garantit l'initiation à la langue, à ses normes linguistiques à acquérir permettant une stabilisation de cette langue. La langue de référence va faciliter l'acquisition et l'intériorisation d'une langue normée.

Dans les familles roms, où l'illettrisme atteint 90% (Havas, 2005), les parents connaissant plus ou moins plusieurs langues, peuvent aussi parler des dialectes différents et mélanger les langues.

En l'absence de langue de référence, des enfants en âge préscolaire ne sont pas en mesure « *d'accomplir des tâches qui requièrent l'acquisition des compétences métaphonologiques précoces, préexistantes à l'acquisition de la lecture, et ceci que leur langue maternelle soit la langue régionale d'origine de leurs parents, la langue standard du pays d'origine ou le français* » (Lucchini, 1997). Elle peut être, soit la langue maternelle, soit la langue seconde par transfert de certains acquis à partir de la langue maternelle.

Pour ce qui concerne notre échantillon, la langue de référence pourra être soit le rom, soit le hongrois, le roumain ou le kosovar. Mais qu'en est-il si l'enfant parlant deux langues, il y a absence de langue de référence ? Dans ce cas, les compétences métalinguistiques ne peuvent être développées de manière optimale, car celles-ci sont, comme on a vu, des compétences préexistantes à l'acquisition de la lecture. L'absence de langue de référence rendra plus difficile l'apprentissage d'une langue seconde de manière optimale chez l'enfant.

Pour Lucchini (1997), il s'agit là, d'une clef d'entrée pour expliquer pourquoi certains enfants immigrés auraient des difficultés d'apprentissage d'une langue seconde (ici le français pour les Roms) aussi bien au niveau oral qu'écrit.

Le constat de l'impact négatif sur les apprentissages par absence de langue de référence a également été établi par Pik (2000) en ce qui concerne les enfants roms.

Rappelons aussi que les enfants issus de l'immigration obtiennent des résultats inférieurs à la moyenne internationale et à la moyenne pour la Belgique francophone (Lafontaine, 2002).

Enfin, au niveau de l'équité, en termes d'opportunités d'apprentissage « *Le milieu d'origine des élèves influence leur réussite scolaire, effet que renforcent souvent les expériences vécues en milieu scolaire* » (Pisa 2006, OCDE).

Il est donc probable que les enfants roms qui arrivent à l'école primaire avec peu de bagage linguistique, en l'absence de langue de référence, puissent avoir des difficultés d'apprentissage du français comme langue seconde et avoir des difficultés de développement de la conscience phonologique. L'absence d'une langue de référence des parents engendre la carence d'une langue de référence chez les enfants. L'absence de langue de référence, ne permettant pas le développement normal des capacités métalinguistiques, est une des raisons de l'échec scolaire précoce. L'illettrisme est fort élevé chez les Roms et la transmission est donc orale, avec des dialectes différents et des mélanges fréquents de langues.

De ce fait, il peut exister des difficultés au niveau de la littératie chez de nombreux parents roms.

Pour l'OCDE (rapport publié le 14 juin 2000), la littératie est « *l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités* ». Cinq niveaux de littératie ont été définis, allant du niveau 1 correspondant au niveau primaire au niveau 4-5 correspondant au niveau universitaire. L'importance de la littératie est incontestable dans la vie d'un individu ; sa carence conduit par exemple à la difficulté de décoder les signes qui entourent l'individu, ce qui l'empêche de s'adapter au milieu, d'évoluer et de pouvoir prendre certaines décisions. Or le rapport à l'écrit est quasi nul pour la majorité des Roms et « *il existe une relation entre faible niveau de littératie et pauvreté, métiers dangereux, incapacité de se défendre en cas de contentieux, habitudes de vie considérées comme facteurs aggravants pour la santé, comme l'abus de tabac ou l'absence d'exercice physique* » (L'Observateur de l'OCDE, n°251, 09 2005).

S'il n'existe pas de langue de référence dans le milieu familial et que la littératie fait défaut, l'enfant a, dès le départ, un handicap par rapport à un autre enfant bénéficiant d'une langue de référence forte et dont les parents n'ont pas de problème concernant la littératie. Ne pensons qu'à une activité impossible chez nombre de familles roms à cause de l'illettrisme des parents :

la narration avec comme support le livre, qui sous forme de jeu avec l'enfant, va « *participer au développement la représentation symbolique et préparer aux habilités de la littératie précoce* » (Christie & Roskos, 2007 :83-100).

Dans les situations d'illettrisme, « *les locuteurs ne possèdent pas de langue de référence dans laquelle les activités métalinguistiques ont été développées par la lecture et l'écriture* » (Lucchini, 2005). Sachant que certaines familles ont migré plusieurs fois, l'inexistence d'une langue de référence engendre une déstabilisation de leurs systèmes linguistiques en présence d'une autre langue. Il en résulte une difficulté d'acquisition, de maintien ou encore de perte des normes linguistiques.

3.5. La langue hybride

La langue hybride est formée d'éléments empruntés à deux langues différentes. Plus exactement, l'adjonction d'une autre langue à la langue utilisée au départ va créer un mélange de codes ou « mélanges linguistiques » et selon Hamers & Blanc (1983), c'est une « *stratégie de communication dans laquelle un locuteur mêle des éléments ou règles des deux langues et de ce fait brise les règles de la langue utilisée* ».

L'apprentissage d'une langue seconde serait possible sans échec dans le cas où les compétences métalinguistiques seraient acquises en langue première.

Cela suppose l'existence d'une langue de référence, normée et stabilisée. Le problème c'est que lorsque dans le milieu familial on utilise une langue hybride avec des mélanges codiques et les éléments nouveaux empruntés dans des langues différentes, cette langue hybride ne peut être une langue de référence. Or nous avons vu que l'absence d'une langue de référence est une des clefs de l'échec scolaire précoce (Lucchini, 2005). Dans beaucoup de familles roms, la langue familiale est souvent un mélange de langues (Réger, 1974).

Une langue hybride non stabilisée ne peut être considérée comme langue de référence car hybride et non stabilisée, et une langue non normée et non stabilisée ne peut permettre le développement des compétences métalinguistiques et aboutit à un affaiblissement et une déstabilisation des normes linguistiques (Lucchini, 1997).

Cela veut dire aussi que les enfants eux-mêmes auront des difficultés d'apprentissage d'une langue seconde, dans la mesure où dans le bain linguistique familial la langue n'est pas stable. Ce manque de stabilité se manifeste par un déficit du vocabulaire qui induit le mélange des langues. L'hybridation se forme lorsque par exemple, les parents utilisent des refontes ou amalgames de parties de mots provenant de deux langues différentes.

Dans les familles roms, s'agit-il d'un mélange de langues avec alternance codique, caractérisé par le fait de passer d'une langue à l'autre en respectant les codes spécifiques des langues ou s'agit-il d'un mélange de codes ? Bien souvent, il y a développement d'une langue hybride avec des mots que, parfois, seule la famille restreinte comprend. Il s'agit alors de mots qui sont le résultat de la fusion de segments de mots de langues différentes où les codes sont mélangés.

3.6.Recul réflexif

Nous mesurons l'importance de la conscience phonologique comme pré-requis nécessaire pour l'apprentissage de l'écrit, mais nous ne nous doutions pas de l'ampleur du problème que nous a fait découvrir notre recherche théorique concernant les Roms dans les pays de l'Est et les difficultés d'apprentissage. Nous ne savions pas non plus les problèmes de langage qui pouvaient exister (manque de langue de référence) dont parlent les apports théoriques. Une évaluation du langage oral semble nécessaire pour situer les enfants de notre échantillon ; cependant, les interviews devraient aussi nous apporter des informations à ce sujet de la part des parents et des institutrices.

Dès lors émergent les questions suivantes :

- Les enfants roms bilingues confrontés au français, ont-ils des difficultés d'apprentissage ?
- Quelles peuvent être leurs compétences non acquises au départ ?
- Les enfants parlent-ils plusieurs langues en famille ?
- Comment parlent-ils entre eux ?
- Avec les parents ? A l'école ?
- Mélangent-ils les langues ?
- Quelle est la place de la langue rom dans la famille ?
- Quelles sont les langues parlées par les parents ?
- En quelle(s) langue(s) parlent-ils avec leurs enfants ?
- Mélangent-ils eux-mêmes les langues ?
- Ont-ils acquis les compétences de la conscience phonologique ?
- Ont-ils des difficultés d'apprentissage selon les institutrices ?
- Le rom est-il leur langue de référence grâce à laquelle les compétences métalinguistiques peuvent se développer ?
- Si non, existe-t-il une autre langue de référence ?
- Les enfants roms arrivés à l'école ont-ils un bagage préscolaire suffisant ?
- Si non, quels sont les pré-requis manquants ?
- Les parents savent-ils lire et écrire ?
- Une langue hybride est-elle utilisée en famille ?
- Les parents comprennent-ils leurs enfants quand ils parlent ?
- Les parents mélangent-ils les langues ? Et les enfants ?
- Pour les institutrices, les enfants mélangent-ils les langues ?
- Les institutrices comprennent-elles ce que les enfants disent ?
- Les enfants roms ont-ils fréquenté l'école maternelle ?
- Pour les institutrices, quelles sont les causes des difficultés d'apprentissage de l'oral ?
- Quelles sont les causes des difficultés d'apprentissage de l'écrit ?

A côté des représentations réciproques comme dimension d'investigation des causes des difficultés d'apprentissage, une autre dimension se dégage donc et qui concerne les compétences de la conscience phonologique et la maîtrise du langage oral.

Nous allons aborder un dernier chapitre qui nous semble important : les réponses possibles mises en place par l'école. Et pour cela, nous allons relever les éléments saillants d'un rapport d'évaluation du Service d'Inspection Scolaire de la Communauté française et y apporter notre recul réflexif. Il s'agit d'une troisième dimension d'investigation des causes des difficultés d'apprentissage : les réponses possibles ou stratégies déployées par l'école, pour réduire les difficultés d'apprentissage.

Chapitre 4

Stratégies possibles mises en place par l'école pour le traitement des difficultés existantes

Préambule

Si la première dimension dans laquelle nous avons essayé de chercher les causes des difficultés d'apprentissage concerne les « représentations réciproques » (parents et enseignants), la deuxième concerne la langue orale et la conscience phonologique. Selon nous, il pourrait exister une troisième dimension vectrice de difficultés d'apprentissage et qui, paradoxalement, est l'école. Cette dimension a donc trait aux réponses possibles de l'école aux difficultés spécifiques des primo-arrivants et donc les Roms, par exemple.

La question principale est de savoir si les stratégies utilisées par l'école pour réduire les difficultés d'apprentissage existent et si elles sont adéquates. Nous entrons ici dans la problématique des dispositifs spécifiques mis en place, ainsi que de l'évaluation formative et de l'évaluation préventive.

Nous fermons déjà la porte de l'évaluation préventive, car elle n'existe pas en milieu scolaire. Par évaluation préventive, nous entendons le fait qu'il puisse exister une évaluation des enfants à l'entrée à l'école primaire pour évaluer la deuxième dimension d'investigation : maîtrise du langage oral et les compétences de la conscience phonologique. Par prévention, nous entendons aussi une évaluation formative régulière en classes maternelles afin de « suivre » les enfants à risque. Cette évaluation formative existe-t-elle en maternelles ? Nous allons le voir ! Pour cela, nous nous fondons sur les résultats du « Rapport établi par le Service Général de l'Inspection de la Communauté française » (Godet, inspecteur, octobre 2009) d'une part, et,

a posteriori, renforçant ou déforçant les résultats analysés, l'analyse des données collectées suite aux interviews des enseignantes. D'autre part, notre travail durant 30 ans en collaboration avec les écoles nous permettra d'avoir un recul par rapport à notre recherche.

Nous avons déjà vu certains ingrédients qui pourraient permettre de réduire les difficultés d'apprentissage avec l'acquisition des compétences de la conscience phonologique et l'importance de la maîtrise d'une langue de référence. Y a-t-il, à l'école, des améliorations à apporter au niveau du fonctionnement ? Les éléments saillant du Rapport du Service d'Inspection Scolaire, vont nous éclairer à ce sujet, mais avant cela nous aimerions présenter les outils possibles pour mettre en évidence et réduire les difficultés d'apprentissage.

4.1. Outils pour les difficultés d'apprentissage

Il existe des outils de dépistage, d'évaluation, et des outils pouvant servir de dispositifs pour mettre en place les apprentissages, l'évaluation formative, par thèmes et socle de compétence abordé. Un des objectifs en maternelle serait de clarifier les objectifs d'apprentissage et plus spécifiquement, ce qui concerne la conscience phonologique puisque sa maîtrise permet l'acquisition de l'écrit en primaire. Nous allons donc présenter un exemple d'outil intéressant qui allie la possibilité de construire des dispositifs dans le but de développer certaines compétences, et la possibilité de mettre en place une stratégie d'évaluation formative.

La littérature pédagogique foisonne et est riche en projets et dispositifs de toutes sortes. Notre choix s'est fixé sur l'ouvrage « La littératie dès la maternelle – répertoire des ressources pédagogiques » (Bouchard & Tremblay, 2005), car les auteurs proposent une approche assez complète des objectifs d'apprentissage en ce qui concerne la conscience phonologique à la maternelle.

Ces objectifs sont considérés comme étant des pré-requis avant l'entrée à l'école primaire.
 « A la fin de la maternelle, les élèves qui ont reçu un enseignement approprié et qui ont participé à de nombreuses activités de littératie devraient avoir développé les compétences suivantes » (Bouchard & Tremblay, 2005) :

Au chapitre des mots :

- Reconnaître combien de mots compte une phrase

Au chapitre des syllabes :

- Segmenter et fusionner les mots d'au moins trois syllabes

Au chapitre des rimes :

- Comprendre la notion de rime
- Reconnaître et produire des rimes

Au chapitre des phonèmes :

- isoler le premier et le dernier son d'un mot
- segmenter et fusionner les phonèmes d'un mot qui en compte trois
- remplacer un son dans un mot pour en former un autre dans le cadre de jeux et de chansons
 « L'évaluation de la conscience phonologique doit porter sur la compétence de l'élève à jouer avec des portions de mots par les techniques suivantes » :

- **La segmentation** (exemple : m-al, donc savoir où couper le mot)
 - **La fusion** (c'est savoir comment assembler deux segments : m + a= ma)
 - **La suppression** (exemple : - al, donc savoir ce qu'il faut supprimer)
 - **Le remplacement** (exemple : au lieu de m-al, on doit remplacer par b-al)
- « Cette façon de jouer avec les mots se produit à différents degrés de complexité » :

- **Les mots**
- **Les syllabes**
- **Les rimes**
- **Les sons ou phonèmes**

Les comportements visés seront l'acquisition de quatre compétences :

CONSCIENCE DES MOTS
CONSCIENCE SYLLABIQUE
CONSCIENCE DES RIMES
CONSCIENCE PHONEMIQUE

La conscience des mots : Les enfants vont petit à petit s'approprier le concept de mot quand ils voient des phrases écrites, des textes. Au début, les enfants peuvent avoir des difficultés à isoler les mots oralement. On pourra faire des exercices avec des mots d'une syllabe, puis deux, trois. La segmentation des mots sera de plus en plus aisée au fur et à mesure que les enfants seront capables de suivre les mots du doigt durant les activités de lecture.

La conscience syllabique : Ayant suivi les deux premières maternelles, beaucoup d'enfants ont acquis une certaine conscience de la syllabe, mais ils ne savent pas encore réellement ce qu'est une syllabe. En 3^{ème} maternelle, ils seront capables de fusionner, segmenter des mots de deux ou trois syllabes, mais des mots de quatre ou cinq syllabes deviennent difficiles à traiter. « *Les élèves devraient être en mesure de distinguer les syllabes dans des mots qui en contiennent trois, et ce, avant la fin de l'année scolaire* » (donc avant l'entrée à l'école primaire).

La conscience des rimes :

Pour saisir le concept de rime, l'enfant doit savoir quelle partie du mot sert à composer la rime. « *Les élèves qui éprouvent des difficultés pour comprendre la rime s'attarderont plus soit au son initial soit au son final, ou à la signification du mot plutôt qu'à la rime* ».

Les enfants peuvent avoir de sérieuses difficultés à segmenter consciemment les deux phases : l'attaque et la rime, comme dans l'exemple suivant : ch-at.

Quelle est finalement l'importance de la rime ?

C'est le fait que « *comprendre comment segmenter des mots et assembler des phonèmes en termes d'attaques et de rimes aide à repérer les analogies entre des mots lors des activités de lecture et d'écriture* ».

Exemple d'analogie à trouver par l'enfant : parmi les trois mots (rare – gare – plume) l'analogie concernera les deux premiers mots. Les exercices seront présentés sous forme de difficultés croissantes, en augmentant le nombre de syllabes.

La conscience phonémique : La segmentation et la fusion des phonèmes composant un mot est le degré de difficulté la plus importante en ce qui concerne la maîtrise de la conscience phonémique. Cette compétence est, comme nous l'avons vu, fortement liée à l'apprentissage de la lecture. En fin de maternelle, les enfants devraient être capables de :

Isoler le premier et le dernier phonème des mots
Fusionner trois phonèmes pour composer une syllabe ou un mot
Segmenter les phonèmes dans une syllabe ou un mot de trois phonèmes (comme par exemple « par » = p/a/r)
Remplacer un phonème dans un mot par un autre phonème, de façon à créer un nouveau mot lors de jeux et de chansons. (exemples : mou – fou ; moule – poule ; etc...)

Finalement, on peut prédire que « *les enfants de 3^{ème} maternelle qui, en janvier éprouvent toujours des difficultés à segmenter des mots et à fusionner des phonèmes auront besoin d'une intervention précoce supplémentaire, avant la fin de l'année scolaire* ».

Pour terminer, nous dirons qu'au cours des jeux présentés aux enfants, il est indispensable d'évaluer chaque intervention de l'enfant afin de pouvoir évaluer les progressions et in fine, évaluer les acquis : cela doit faire partie de l'évaluation formative.

Sous forme de schéma, nous présentons la modélisation de l'évaluation des compétences comme suit :

Cet outil implique une approche programmée des dispositifs, par étapes et en prévoyant des évaluations formatives, ce qui ne se fait absolument pas en classes maternelles, comme nous le verrons plus loin. Nous allons maintenant voir plus en détails les outils qui nous paraissent les plus importants et qui peuvent servir de réponse aux difficultés d'apprentissage.

Le premier outil est le dispositif

Les matières dispensées sont déterminées sous forme de socles de compétences par année scolaire dans le primaire, de la première à la sixième année primaire, mais aussi par niveaux ; le premier niveau étant les deux premières années primaires, le deuxième niveau étant la troisième et la quatrième année primaire et enfin, le troisième niveau, étant la cinquième et la sixième année primaire. Ces socles de compétences ont été déterminés par la Direction de l'Enseignement de la Communauté française et s'adressent pour toutes les écoles et tous les réseaux d'enseignement. A part ces socles de compétence sur lesquels doivent reposer les « examens » ou évaluation de fin de niveau, une certaine autonomie reste à l'enseignante pour ce qui concerne les dispositifs pédagogiques utilisés. Cependant, cette relative autonomie est régulée par le projet pédagogique qui peut varier d'école en école.

Une autre forme de régulation se fait par les Pouvoirs Organisateurs des écoles.

Des différences fondamentales existent à ce niveau ; par exemple, dans une ville, toutes les écoles communales auront comme Pouvoir Organisateur, l'Echevinat de l'Instruction Publique, alors que pour une école catholique, du réseau libre, le Pouvoir Organisateur est limité à une portion très congrue d'environ une dizaine de personnes, en moyenne, pour une école primaire. Pour une école du réseau libre par exemple, il paraît évident que la qualité des membres du Pouvoir Organisateur pourra influencer différemment d'une école à l'autre.

Par contre, pour les écoles communales, ayant toutes le même Pouvoir Organisateur, une plus grande uniformité aura tendance à se dégager, mais à l'opposé, cette centralisation très forte pourra aussi présenter certains dysfonctionnements, mais qui n'est pas l'objet de notre mémoire et, de ce fait, nous en resterons là. Un autre régulateur pourra être le Conseil de classe qui réunit normalement les acteurs du Centre Psycho-Médico-Social (PMS), la direction et les enseignants et aura pour objectif de se pencher sur les dossiers d'enfants présentant des difficultés diverses : comportement, famille, apprentissage.

Un dernier régulateur possible concerne les Réunions de Concertation qui réunissent régulièrement enseignants et direction pour parler le plus fréquemment du projet d'école et des élèves.

Dans ce projet d'école, selon les écoles, on mettra plutôt l'accent sur les dispositifs ou sur les événements scolaires (fêtes,...) ; ici aussi, il existe donc beaucoup de différences entre les écoles. La question est de savoir si le projet d'école se préoccupe ou non des réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage.

Pour en revenir au dispositif, le problème est de savoir si le dispositif pédagogique destiné à la classe est ou non efficace pour les primo-arrivants de la même classe ? Qu'en est-il lorsqu'il y a une forte minorité de primo-arrivants ? Que met-on comme dispositif spécifique en place ?... Car les besoins sont différents : les primo-arrivants ne maîtrisant pas le français, langue seconde, alors que sans doute pour les autres élèves, cela ne pose pas de problème. Il est évident que si un dispositif spécifique pour les enfants roms n'est pas mis en place, alors qu'ils parlent à peine le français, pour certains d'entre eux, les difficultés d'apprentissage pourront apparaître. Que peut donc offrir l'école comme réponse aux difficultés d'apprentissage ?

Le deuxième outil est l'évaluation des compétences de base à l'entrée

Y a-t-il une évaluation des enfants, soit au sortir des maternelles, soit à l'entrée à l'école primaire pour faire l'état des lieux des compétences acquises ? La réponse est négative pour la première année primaire et négative pour l'enseignement maternel. Il n'y a rien de prévu au niveau institutionnel à ce niveau. Pourtant le problème se pose quand entrant en première année primaire, des enfants qui n'ont pas fréquenté l'école maternelle, comme cela semble être le cas pour beaucoup d'enfants roms.

Cette évaluation permettrait pourtant d'établir le profil des enfants afin de mettre en place des dispositifs adéquats pour remédier aux déficits, et surtout pour éviter de laisser pourrir la situation durant des mois avant que le premier Conseil de classe n'établisse un dossier sur l'enfant.

Le troisième outil est l'échange des informations sur l'évaluation en maternelle avec l'institutrice de première année primaire

S'il existe des échanges entre institutrices maternelles et de la première année primaire, ceux-ci n'entrent pas dans un programme scolaire établi et malheureusement de ce fait, les échanges peuvent varier en qualité et en quantité selon les écoles.

Il existe un autre problème inhérent à l'évaluation en troisième maternelle. Comme il n'y a pas d'évaluation quantitative, l'avis de l'institutrice maternelle repose forcément sur une évaluation subjective éventuellement transmise à l'institutrice de première année primaire.

Il est évident que dans ces conditions, que vaut l'évaluation des compétences acquises d'un primo-arrivant ayant suivi quelques mois d'enseignement maternel avant d'aller en première année primaire ? Nous verrons plus loin qu'en maternelle, l'évaluation formative est inexistante.

Le quatrième outil est la conscience phonologique

Il n'est pas dans nos intentions, dans le cadre de ce mémoire, de présenter tous les tests d'évaluation de la conscience phonologique, mais nous tenons à souligner qu'il en existe assez bien sur le marché. Effectivement, depuis l'apparition du concept de « conscience phonologique » début des années 80, des chercheurs ont mis au point des tests d'évaluation de la conscience phonologique qui permettent de situer un enfant dans son évolution au niveau du langage oral et au niveau de la conscience phonologique.

Cependant ces outils ne sont pas utilisés en classes maternelles. La question à poser est donc de savoir quels sont les acteurs gravitant autour de l'enfant qui pratiquent l'évaluation de la conscience phonologique : la réponse est toute simple, c'est la logopède.

Ni l'institutrice maternelle, ni l'institutrice primaire ne pratique cela en situation d'évaluation formative en milieu scolaire. Le Centre PMS pratique soit des tests pour mesurer l'intelligence de l'enfant, soit fait une évaluation des acquis pédagogiques, mais en 30 ans de carrière passée et ayant travaillé avec plus d'une vingtaine d'écoles de réseaux différents, nous n'avons jamais entendu les acteurs des centres PMS parler d'une évaluation de la conscience phonologique, et, si certains acteurs en faisaient l'évaluation, jamais, leur intervention ne se faisait à l'entrée à l'école primaire, l'aspect préventif de leur intervention n'existant pas.

La conscience phonologique comme évaluation des compétences de base à l'entrée à l'école primaire est un gage de réussite au niveau des apprentissages du langage écrit. Rien n'est organisé à ce niveau, ni en classes maternelles, ni en première année primaire pour les enfants entrants, ni même pour les populations à risques comme les enfants roms.

Comme outil d'évaluation à présenter en guise d'exemple, nous aimerions présenter un outil très intéressant, peu utilisé en Belgique, mais bien connu en France et au Québec et qui est un outil complet, correspondant au contenu théorique que nous venons de voir sur la conscience phonologique :

Le test de la conscience phonologique Delpech, George & Nok, Evelyne, 2007. La conscience phonologique. Test, éducation et rééducation, édition Solal.

Il s'agit d'un matériel qui peut être utilisé en fin de troisième maternelle ou au début de la première année primaire. Nous nous limiterons ici à évoquer les divers subtests de l'épreuve afin de mettre en évidence les compétences évaluées :

<p>MEMOIRE A COURT TERME</p> <p>Rétention de rythme (mémoire auditive)</p> <p>Rétention de phrases</p> <p>Rétention de chiffres</p>
<p>DECOMPOSITION DES MOTS</p> <p>Découpage syllabique</p> <p>Découpage phonémique</p>
<p>CONSCIENCE PHONOLOGIQUE</p> <p>Jugement de rime</p> <p>Mot rime</p> <p>Rime avec cible</p> <p>Même fin de cible</p> <p>Suppression de syllabe (1^{ère}, 3^{ème}, 2^{ème})</p> <p>Suppression du premier phonème</p> <p>Remplacement du premier phonème</p> <p>Son manquant</p>

Le cinquième outil est l'évaluation du langage oral et de la phonologie :

Pas plus que pour la conscience phonologique, il n'y a pas de dépistage, ni d'évaluation des compétences phonologiques et du langage oral au sortir de la troisième maternelle ou en première année primaire pour les enfants à risque comme les primo-arrivants. Sachant que la maîtrise phonologique et une bonne maîtrise de l'oral sont des compétences nécessaires pour réussir en primaire, nous pouvons dès lors comprendre l'importance de mettre en place un système d'évaluation. En effet, l'établissement d'un profil permettrait d'adapter les dispositifs pédagogiques en fonction des besoins comme réponse aux déficits du langage oral.

Il existe également beaucoup d'outils d'évaluation concernant le langage oral et la phonologie. Les professionnels qui les utilisent dans la majorité des cas sont les logopèdes-orthophonistes. Le test N-EEL (Chevrie-Muller & Plaza, 2001) est un exemple d'outil permettant une évaluation précise en ce qui concerne divers paramètres du langage oral. Nous aurons l'occasion de le présenter dans la partie méthodologique puisqu'il s'agit du test du langage oral qui a été utilisé pour l'évaluation des 12 enfants roms de notre échantillon.

Le sixième outil est la cohérence pédagogique entre les niveaux

Les enseignants se concertent-ils pour analyser un problème chez un enfant, pour résoudre les difficultés d'apprentissage ? Trouvent-ils des méthodes communes adaptées de remédiation en fonction des problèmes ? En d'autres termes, y a-t-il un continuum entre les classes au niveau des dispositifs ? Rien n'est moins sûr si l'on se réfère au rapport d'inspection scolaire que nous allons présenter plus loin. Le manque de cohérence ne peut conduire qu'à une inefficacité dans les stratégies déployées dont l'enfant fait les frais. Cette inefficacité peut toucher les stratégies de remédiation par manque de cohérence pédagogique entre les niveaux. La cohérence entre les niveaux s'oppose au cloisonnement des niveaux.

Le septième outil est la synergie des divers acteurs

Autour de l'enfant gravitent divers acteurs : institutrices, logopèdes, direction, membres du PMS, sans oublier les parents. Y a-t-il concertation et échanges entre ces divers acteurs ? Partagent-ils les informations ? A ce niveau, l'acteur « logopède » n'est, la plupart du temps, pas associé à la synergie nécessaire pour étudier les réponses optimales pour réduire les difficultés d'apprentissage. Qu'en est-il au sein de l'institution scolaire ?

Le manque de synergie peut conduire à une parcellisation de la connaissance du dossier d'un enfant, rendant ainsi hypothétique la possibilité de dégager une réponse collégiale afin de trouver des stratégies concernant les difficultés d'apprentissage.

Le huitième outil est le moment optimal d'intervention :

Un enfant qui n'a pas une maîtrise phonologique, qui présente un déficit du langage oral ou au niveau des compétences de la conscience phonologique à l'entrée en première année primaire ne doit pas être laissé sur le carreau durant des mois, avant que l'on s'inquiète qu'il prononce mal, qu'il ne maîtrise pas la langue orale alors que l'on est déjà à Pâques.

De même, pour des difficultés d'apprentissage, il est trop tard pour le centre PMS d'intervenir quand la moitié de l'année est passée, car bien souvent un dispositif mis en place tardivement ou l'intervention d'une logopède en catastrophe, ne permettra pas à l'enfant de reprendre confiance en lui, et, en deux temps trois mouvements, sortir de ses difficultés installées.

La précocité de la prise en charge est un gage de réussite, que ce soit un dispositif pédagogique spécifique pour enfants primo-arrivant visant le développement de l'oral ou que ce soit une intervention logopédique pour des troubles phonatoires ou encore, que ce soit le développement des compétences de la conscience phonologique.

Le neuvième outil est l'évaluation des acquis en cours d'année

Malheureusement, l'évaluation se cantonne essentiellement à la « matière » vue, calculée sur des points et par référence aux programmes et socles de compétences. Cependant, en dehors de ces compétences déterminées à l'avance faisant référence au « programme scolaire », il n'y a pas d'évaluation des compétences acquises, ni des pré-requis nécessaires pour suivre un cursus avec succès. Ce genre d'évaluation n'existe pas en milieu scolaire, sauf lorsque le centre PMS intervient, mais seulement quand l'enfant pose problème.

4.1.1. Recul réflexif sur les outils

Il est clair que nous nous sommes concentré sur quelques outils qui nous paraissaient importants et nous sommes certainement loin d'être exhaustif. Ces neuf outils possibles d'intervention mettent aussi en lumière des causes possibles de difficultés d'apprentissage ou tout simplement un enlèvement possible dans les difficultés scolaires. L'école exploite-t-elle en suffisance les outils à disposition ? Si non, l'école est-elle aidée par un autre acteur dans cette tâche comme le centre PMS par exemple ? Nous essayerons de répondre à ces questions plus loin, par le relevé de faits saillants constatés par l'Inspection scolaire de la Communauté française (2009).

Il n'entre pas dans nos intentions, dans le cadre de ce mémoire, d'analyser le fonctionnement du système scolaire plus avant, mais nous savons déjà que pour ne pas hypothéquer les chances de l'enfant primo-arrivant, et en l'occurrence les enfants roms de notre échantillon, il ne faut pas laisser passer le temps sans intervenir promptement : c'est de l'inconscience ou un manque de professionnalisme. Il ne faut pas oublier que le redoublement peut-être vécu très négativement, chez les enfants, et particulièrement par les parents roms, qui nourrissent sans doute l'espoir de voir leur enfant réussir là où eux-mêmes ont échoué ou ont été exclus.

Il serait dommageable que par manque d'outil ou d'efficacité, on aboutisse aux stéréotypes ou préjugés identiques que les Roms ont fait l'objet dans leur pays et qui a conduit à la discrimination jusqu'à envoyer les Roms en masse dans l'enseignement spécial.

Le système de fonctionnement de l'école serait donc à repenser à la lumière des compétences nécessaires à avoir à l'entrée à l'école primaire. A quoi peut servir un programme scolaire si l'enfant n'est pas prêt pour le recevoir ? Les enfants à risque, dont les Roms, semblent avoir besoin d'une aide spécifique.

Nous allons donc maintenant nous pencher sur le Rapport de l'Inspection scolaire et essayer de mettre en évidence des constats mettant justement en lumière, les dysfonctionnements et carences de l'école.

4.2. Résultats de l'évaluation de l'éducation scolaire en classes maternelles et primaires par l'inspection scolaire

Nous venons de voir une série d'outils qui nous paraissent essentiels et à prendre en compte pour les stratégies de remédiation, d'évaluation, de dépistage ou encore de mise en place de dispositifs spécifiques. L'école est-elle performante à ce niveau ? C'est au fond une bien légitime question.

Pour essayer de répondre, nous avons examiné le « *Rapport établi par le Service général de l'Inspection au terme de l'année scolaire 2008-2009* » (Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique – Service général de l'inspection, Godet, Roger, Inspecteur général coordinateur, octobre 2009). Voici quelques points que nous avons épinglés concernant l'état des lieux du système éducatif et dont voici quelques extraits édifiants concernant le niveau des maternelles et des primaires :

« Les constats posés le sont sur base de faits prélevés quotidiennement dans les écoles et les centres psycho-médico-sociaux et analysés par les inspecteurs et inspectrices. Il s'agit donc essentiellement de données d'ordre qualitatif qu'il convient de mettre en relation avec d'autres données davantage quantitatives recueillies par d'autres services du Ministère ». (p.3)

Concernant l'évaluation des acquis des élèves :

« ... l'évaluation formative est pratiquement inexistante dans l'enseignement maternel, elle est présente, mais d'une façon très limitée dans son fonctionnement, dans l'enseignement primaire. A ce niveau en effet, les erreurs et la manière d'apprendre des élèves ne sont pas exploitées suffisamment ». (p.5)

« ... Les compétences à portée transversale sont elles aussi très rarement travaillées quelle que soit la discipline considérée ». (p.5)

« Les documents produits par la commission des outils d'évaluation sont peu utilisés voire méconnus, ... ». (p.5)

Concernant la différenciation et la mise en place de stratégies de remédiation :

« Compte tenu de ce qui a été évoqué au paragraphe précédent, on ne s'étonnera pas de constater que celles-ci sont peu présentes... ». (p.5)

Concernant les moyens pédagogiques mis en œuvre au bénéfice des élèves n'ayant pas obtenu le CEB (certificat d'études de base) et recommençant une sixième primaire :

« Le moyen pédagogique utilisé pour apporter une réponse appropriée aux besoins spécifiques de ces élèves consiste donc le plus souvent en un changement d'enseignants et/ou d'environnement. On ne relève par contre guère d'activités spécifiquement centrées sur leurs difficultés, ... ». (p.6)

« Malgré le nombre réduit d'élèves, l'inspection a relevé, à ce stade, dans les classes observées, peu de mises en œuvres efficaces de pratiques d'évaluation formative, de remédiation et de pédagogie différenciée ». (p.8)

Concernant l'éducation physique :

« Au niveau de l'enseignement maternel, la situation est particulièrement variable d'une école à l'autre..... A cet égard, l'inspection de l'enseignement maternel relève que les trois fonctions requises pour ce cours – sauvetage, apprentissage et surveillance – ne sont pas toujours respectées... ». (p.10)

« Les constats posés au niveau primaire sont très proches... » (p.10)

En conclusion nous laisserons parler Gurria, Angel, Secrétaire général de l'OCDE qui dit ce qui suit en ce qui concerne l'importance d'une l'éducation de qualité :

« La qualité de l'éducation est l'atout le plus précieux des générations présentes et à venir. Elle exige l'engagement de tous : gouvernements, enseignants, parents et élèves. L'OCDE y contribue avec l'enquête Pisa qui suit l'évolution des résultats de l'éducation selon un cadre approuvé par tous qui se prête à des comparaisons internationales valides. En montrant que certains pays réussissent à allier équité et qualité, l'enquête Pisa lance des défis ambitieux à d'autres pays ».

4.2.1. Recul réflexif par rapport aux constats de l'Inspection scolaire

Ce rapport ne répond évidemment pas à toutes nos questions mais conforte d'idée que l'école ne semble pas répondre aux difficultés existantes. Dans son fonctionnement comme décrit par le rapport d'Inspection, elle ne peut pas mettre en place une stratégie optimale cohérente, synergétique, concertée des divers acteurs pour réduire les difficultés d'apprentissage.

Mais ce rapport constate en plus qu'il existe des carences au niveau même des apprentissages à la base et de l'évaluation ; dès lors, comment pourrait-elle répondre à des besoins spécifiques ?

4.3. Les acteurs possibles de l'évaluation

Dispositif adéquat, synergie et concertation, évaluation des compétences acquises à la base semblent être des clefs d'entrée permettant de répondre adéquatement aux problèmes à résoudre. Nous pensons que l'évaluation en maternel et à l'entrée à l'école primaire pourrait être une stratégie comme dépistage utile à faire pour profiler les compétences acquises et les compétences nécessaires pour diminuer l'échec scolaire et plus particulièrement, augmenter les chances des enfants roms à s'en sortir.

Cependant, l'évaluation formative devrait aussi être mieux régulée en maternelle, ce qui est absent actuellement. Mais qui pourrait s'occuper de l'évaluation et quelles sont les limites actuelles ? Nous allons essayer de répondre à la question.

4.3.1. L'évaluation logopédique

L'évaluation du langage oral et/ou écrit par logopède est une première possibilité, à la demande des parents ou de l'institution scolaire. Cependant, soit la logopède prendra l'enfant en charge dans son cabinet privé et la collaboration avec l'école peut ne pas être assurée, soit la logopède travaille dans l'école, mais effectue des prestations paramédicales et ne pourra s'occuper que de certains enfants dont les tests réalisés démontrent qu'ils entrent dans les catégories de la nomenclature de l'Inami pour bénéficier des remboursements des prestations.

Cette présence logopédique dans les écoles a une double face : une face positive, dans la mesure où il s'agit de l'apport d'un professionnel au bénéfice de l'enfant dans la sphère de l'institution scolaire, mais une face négative aussi, dans le sens où, n'étant pas disponible pour tous les enfants présentant des difficultés d'apprentissage, certains parents peuvent se sentir discriminés. Le rapport à l'argent est aussi un élément discriminant, malsain en milieu scolaire, puisque tous les parents ne peuvent avancer les honoraires pour une prise en charge logopédique.

Les parents roms, par exemple, peuvent ne pas saisir ce type de fonctionnement à l'école. Ainsi, si nous estimons qu'une logopède pourrait, à juste titre, être présente dans l'école au bénéfice des enfants et des institutrices, la condition pour une collaboration optimale et une disponibilité envers tous les enfants susceptibles d'être aidés, doit passer par le changement de son statut social à l'école : l'embauche de logopèdes fonctionnaires et non indépendants.

De manière synthétique, son évaluation se situe soit au niveau du langage oral par épreuves présentées à l'enfant, soit par épreuves concernant le langage écrit (lecture-écriture). Pour ce qui concerne le langage oral, il existe des tests plus limités, comme les tests de vocabulaire et des tests plus globaux concernant l'ensemble des paramètres du langage oral.

Certains tests du langage oral sont utilisés à la demande de l'INAMI, suite à une demande de prise en charge logopédique émanant des parents, de l'ORL (médecin spécialiste nez-gorge-oreilles) ou de l'institution scolaire. Ces tests permettent de sonder divers paramètres du langage oral et situer l'enfant en termes de retard d'évolution par rapport aux enfants de son âge. Il s'agit ici d'une mesure quantitative et intra test, l'analyse des subtests permet de mettre en évidence les déficits des paramètres du langage oral.

Ces tests sont importants pour deux raisons : d'une part, parce qu'il s'agit de la même évaluation pour tous avec un étalonnage ; d'autre part, ces tests permettent une approche plus fine, par items non réussis et de construire un plan de rééducation lors de la prise en charge d'un enfant et motiver les réponses à donner aux difficultés d'apprentissage.

Au-delà de ces deux raisons, il en existe une troisième, et, qui concerne notre mémoire : c'est l'intérêt, comme nous l'avons déjà dit, d'évaluer les difficultés au niveau du langage oral ainsi que la conscience phonologique des enfants de notre échantillon afin d'avoir une ligne de base et ne pas nous limiter aux estimations subjectives des institutrices, puisqu'il n'existe, peu ou prou, pas de réelle évaluation formative en classes maternelles et, selon le rapport d'inspection scolaire, les constats sont similaires en primaires.

A l'instar du langage oral, certains tests du langage écrit permettent de mettre en évidence les difficultés en lecture, en compréhension et en écriture ou en mathématiques. La collaboration entre la logopède, l'institution scolaire et le centre PMS varie selon les écoles, et il y a des écoles n'offrant pas un service logopédique indépendant.

4.3.2. L'évaluation à l'école maternelle et à l'entrée à l'école primaire

Nous avons vu précédemment l'importance de développer en classes maternelles les capacités métalinguistiques et plus précisément la conscience phonologique avant l'entrée à l'école primaire. Nous savons aussi qu'il existe des pré-requis identifiables comme les quatre consciences : phonémique – syllabique – des mots – des rimes avec une échéance qui se situe à l'entrée en première année primaire. En effet, certaines capacités de la conscience phonologique sont à maîtriser, à savoir :

- l'isolement du premier et du dernier phonème
- la fusion de trois phonèmes pour composer une syllabe
- la segmentation des phonèmes dans une syllabe
- le remplacement d'un phonème dans un mot

Mais, en maternelles, il n'existe pas de système d'évaluation spécifique de la conscience phonologique ; pourtant, c'est en maternelles que l'essentiel de l'évaluation progressive devrait se faire. L'évaluation formative est absente également. Pourtant des outils de formation, d'évaluation et de dépistage existent. Dès lors, le fonctionnement de l'école et de la formation des acteurs ne devraient-ils pas être repensés ?

4.3.3. L'évaluation par le centre PMS

L'efficacité du dépistage dépend tout d'abord de la rapidité d'intervention du centre PMS, or la plupart du temps, le centre PMS n'intervient que tard, lorsque le problème est là, pour une évaluation de l'enfant, sans intervention en ce qui concerne la remédiation. Evaluer un enfant de première année primaire à Pâques est totalement inefficace, or, il n'est pas rare que la moitié de l'année soit passée, avant que le centre PMS n'intervienne.

Ce problème devient encore plus important dans des écoles à forte concentration de primo-arrivants qui nécessiteraient plus de présence et d'interventions rapides, non limitées à des testings ou évaluations sans apporter de solution autre que l'envoi dans l'enseignement spécial ou de conseiller une rééducation en centre de guidance.

Le fonctionnement du centre PMS présente des faiblesses également mises en évidence par le Rapport général d'inspection scolaire (2009). Le manque de proximité par rapport à l'école et surtout à la famille peut rendre le centre PMS impersonnel, distant et peu engageant pour les parents roms. N'oublions pas que pour eux, l'école est perçue positivement à partir du moment où elle est perçue comme étant proche de la famille. Pour ces parents roms, les acteurs présents régulièrement à l'école sont perçus comme « étant l'école », y compris la logopède indépendante, contrairement au centre PMS peu présent et qui, tout d'un coup, va se manifester aux parents pour parler de choses peu agréables concernant leurs enfants. Dès lors, les parents peuvent percevoir l'agent du PMS comme étant une personne hostile, qui est là pour juger, sanctionner ou discriminer.

Le Centre PMS ne propose, la plupart du temps, que trois solutions à un problème d'apprentissage important :

- soit, la proposition faite aux parents d'aller consulter ailleurs pour résoudre le problème (dans un centre de réadaptation fonctionnelle par exemple où de nouveaux tests seront réalisés) avec, en sus, le désavantage que l'enfant devra s'absenter plusieurs fois de l'école, ce que certains parents ne comprendront pas ;
- soit, la proposition qui consiste à orienter leur enfant vers l'enseignement spécial, ce que certains parents admettront difficilement puisqu'ils ont connu la discrimination scolaire dans leur pays d'origine.
- soit une prise en charge par une logopède indépendante, mais qu'il faudra payer, ce qui peut être perçu comme discriminant.

Il n'existe pas de stratégie commune étudiée avec l'école concernant la mise en place de dispositifs spécifiques opérants pour réduire les difficultés intra muros. La collaboration entre logopèdes et centre PMS est habituellement sporadique et sans concertation quant au contenu du plan de rééducation élaborée par la prestataire logopède. L'évaluation de l'enfant sans concertation des autres intervenants peut-elle s'inscrire dans une option synergétique déployant des stratégies concertées pour répondre aux difficultés d'apprentissage ? Nous ne le pensons pas. L'enfant ne doit-il pas être pris dans sa globalité ? Si oui, cela implique la synergie et la cohérence d'un projet commun des intervenants. Il faut aussi pouvoir impliquer les parents car par exemple, pour les Roms, lorsqu'un enfant est débrouillard dans la vie quotidienne, comment se fait-il qu'il soit « nul » à l'école ? Et puis, pourquoi le centre PMS ne pourrait-il pas soutenir une institutrice qui se sent dépassée par les difficultés d'apprentissage d'un enfant ? Pour cela, une formation spécifique serait nécessaire, ainsi que plus de collaboration et la présence d'un psychopédagogue comme soutien logistique par exemple, au niveau de la construction des dispositifs. Pourquoi ne pas éviter de déclarer, le plus possible, que l'enfant est inapte à suivre un enseignement normal et plutôt se concentrer sur des réponses à donner aux difficultés d'apprentissage intra muros ? Pour des parents roms qui se souviennent de l'envoi massif des enfants dans les classes orthopédagogiques (correspondant à l'enseignement spécial en Belgique), on peut deviner la frustration que cela peut leur occasionner.

4.4. Recul réflexif

A ce stade, nous constatons qu'il n'est pas certain du tout qu'un dispositif pédagogique spécifique soit mis en place pour les enfants roms et les enfants à risques n'ayant pas les pré-requis au départ de la première année primaire. Enfin, au fonctionnement des écoles, l'inspection met le doigt sur une série de facteurs lacunaires d'apprentissage et d'évaluation formative, or, selon Morais (1992), les méthodes d'instruction influencent l'acquisition des compétences métalinguistiques.

Il ne semble pas y avoir de véritable continuum entre la troisième maternelle et la première année primaire malgré la mise en place du programme 5-8 (certaines activités communes entre la troisième maternelle et le premier cycle des primaires), ce qui fait que les enfants qui n'ont pas développé les compétences nécessaires entrent en classe primaire avec des carences. Ces carences ne sont pas évaluées. Il ne semble pas y avoir de cohérence autour des dispositifs transversaux d'après le Rapport d'Inspection scolaire. Le manque de cohérence et de synergie des intervenants rend difficile la possibilité de répondre aux difficultés d'apprentissage en milieu scolaire.

Le système de fonctionnement de l'école serait à repenser à la lumière des compétences métaphonologiques à maîtriser à l'entrée à l'école primaire, ainsi qu'en fonction des besoins des populations à risque, dont les Roms font partie.

Une plus grande proximité du centre PMS par rapport à la famille, en allant vers eux plutôt que de les convoquer à l'école, redonnerait plus de confiance à certains parents et diminuerait sans doute la méfiance ou l'hostilité. Enfin, si les divers acteurs gravitant autour de l'enfant pouvaient travailler de concert afin d'étudier un problème, plus de solutions pourraient sans doute être trouvées. Associer les parents aux démarches pédagogiques est nécessaire afin qu'ils comprennent mieux les dispositifs mis en place, les buts des intervenants.

Au bénéfice de l'enfant, cela serait générateur d'un sentiment positif chez les parents. Malheureusement, la plupart du temps, les parents n'y sont associés que lors des remises de bulletins scolaires ou d'une convocation de la direction ou du centre PMS pour un problème.

Les dispositifs mis en place pour les apprentissages varient selon les écoles et les institutrices, ce qui peut être l'indice d'un manque de cohérence pédagogique et de cohésion de l'équipe. Au sortir de la troisième maternelle, l'enfant passe en première année primaire sans que l'institutrice puisse donner une évaluation formative objective des compétences acquises. Ce manque d'évaluation objective en fin de maternelles marque donc une fracture entre le maternel et le primaire.

Pour ce qui concerne l'école primaire, l'évaluation de la conscience phonologique ne se fait ni en début d'année, ni en cours d'année. L'évaluation se fait uniquement par rapport au programme, par niveaux scolaires.

Au cours de l'année scolaire, on évalue en classes primaires, mais uniquement par rapport aux programmes et non au niveau des pré-requis nécessaires pour apprendre et comprendre les programmes étudiés. L'école offre à tous les enfants les mêmes dispositifs pédagogiques ; cependant, ce système qui paraît équitable a le désavantage qu'il ne répond pas aux besoins spécifiques des primo-arrivants, dont les Roms.

L'évaluation des pré-requis et des compétences acquises en début de première année primaire est importante, mais nous avons plusieurs remarques à formuler :

- pour l'enfant primo-arrivant ne parlant pas le français ou n'ayant pas fréquenté les classes maternelles, on pourrait mieux cerner les problèmes pour trouver des solutions au lieu de laisser filer le temps et au bout de quelques mois où l'enfant sera noyé par le programme, le considérer comme étant « nul », « faible », « fainéant », « relève du spécial »... Mais il ne faut surtout pas oublier que l'évaluation en soi n'apporte pas de lumière sur les causes ; il nous semble qu'il faille connaître les causes pour arriver aux remèdes, or quand il existe des évaluations faites par rapport aux matières dispensées,
- ces évaluations se limitent souvent à la « cote obtenue » sans une approche qualitative pour rechercher les causes, qui permettrait de dégager des moyens de remédiation. Le Service général de l'Inspection (octobre 2009 : 6) met en évidence l'absence des activités spécifiquement centrées sur les difficultés d'apprentissage des élèves.
- l'interprétation des résultats « faibles » sans analyse plus approfondie risque fort de rester de simples appréciations subjectives et non vérifiées, transmises d'une enseignante à l'autre et risquant de devenir une vérité étiquetant l'enfant. En effet, il n'est pas rare que l'institutrice soit influencée par les impressions données par les autres avant son évaluation.
- le manque de connaissance des causes et sources des difficultés peut très bien expliquer le désarroi de certaines institutrices qui avouent ne pas comprendre la situation de l'enfant, ni pouvoir mettre le doigt sur les causes. Dès lors, comment mettre en place un dispositif adapté aux besoins ? Face à cette situation, il n'est pas impossible que l'institutrice refuse d'admettre son incompétence pour la rejeter sur l'enfant.

- les programmes par niveaux ne prévoient pas, de toute manière, une analyse au niveau des paramètres du langage oral pour les enfants entrant en première année. C'est aussi le cas pour la maîtrise de la conscience phonologique nécessaire pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Comment comprendre une matière sans connaître la langue ? Il n'est pas étonnant qu'il y ait autant d'enfants en échec scolaire en première année primaire chez les primo-arrivants, puisqu'ils ne maîtrisent pas la langue française. Si en plus il n'existe pas de dispositifs spécifiques alors que l'école compte une forte minorité de primo-arrivants, nous allons faire l'avocat du diable : est-ce réellement la responsabilité de l'enseignante ou de l'institution scolaire et du Pouvoir Organisateur ? Un même programme, les mêmes dispositifs pour tous n'est pas toujours la solution optimale lorsqu'une classe présente plus de 30% d'enfants primo-arrivants.
- une évaluation systématique des acquis et compétences à l'entrée en 1^{ère} année primaire permettrait, en effet, d'avoir le profil de chaque enfant et d'adapter les méthodes pédagogiques par petites classes selon les besoins. Cela éviterait de toute façon les dégâts causés par le fait que l'on ne découvre les difficultés d'apprentissage qu'après quelques mois de cours.

Il nous paraît évident que pour comprendre une situation à problème, il faut en faire l'état des lieux et il est important de connaître les ingrédients utiles aux apprentissages que l'on définit sous la forme de compétences nécessaires. En évaluant les acquis, il serait alors possible de faire l'état des lieux des carences et de mettre en place un système de remédiation. Pour cela, il nous semble important que l'institution scolaire associe tous les acteurs gravitant autour de l'enfant. Pour nous, les acteurs seraient la logopède, le PMS et l'institution scolaire ainsi qu'un conseiller pédagogique de terrain, externe ou interne, au courant des problèmes. Cependant, une cohérence dans l'institution scolaire ne suffirait pas pour que le système fonctionne. En effet, pour que le dispositif particulier destiné aux enfants primo-arrivants puisse bien fonctionner et porter ses fruits, nous pensons qu'il faudrait penser à 3 choses importantes :

- s'adjoindre l'approbation des parents pour les sensibiliser, mais cela ne pourrait se faire que si les enfants fréquentaient les classes maternelles afin d'acquérir certaines compétences nécessaires avant l'entrée à l'école primaire. Les parents, sensibilisés aux difficultés de l'enfant au fur et à mesure des apprentissages, seraient moins méfiants, plus soucieux de la présence régulière de leurs enfants à l'école.
- sensibiliser les parents à l'importance de la formation pour eux-mêmes, afin qu'ils réalisent que d'une part, c'est encore possible pour eux d'apprendre et d'autre part, de mieux comprendre leur propre enfant en situation d'apprentissage. Nous pensons que la formation des parents pourrait sensibiliser ceux qui perçoivent moins bien l'importance d'une présence régulière de l'enfant sur les bancs de l'école.
- mettre en place un système pédagogique destiné à renforcer les compétences orales afin que l'enfant puisse avoir une langue de référence s'il n'en a pas.

Au bout de ce chapitre, nous relevons déjà des éléments essentiels qui peuvent conduire à des pistes de réflexion concernant des réponses aux difficultés d'apprentissage :

- Etant donné que la conscience phonologique est largement acquise en milieu scolaire, il faudrait inciter les parents roms à amener leurs enfants de manière régulière à l'école maternelle.
- Une évaluation à l'entrée à l'école primaire permettrait de mieux évaluer les compétences acquises chez les enfants et de détecter les carences pour mieux connaître le profil des enfants par rapport à quoi on pourrait construire des dispositifs pédagogiques valables et ne pas jouer au « vogel pick » en versant trop souvent dans le subjectif et rester fermé dans les représentations.
- Une évaluation précoce permettrait de mieux cibler et déterminer les besoins spécifiques des catégories fragiles d'enfants (quart-monde, primo-arrivants, Roms,...)
- Une évaluation régulière en classes maternelles permettrait d'affiner les ingrédients importants à acquérir et qui sont prédictifs de réussite en primaire dont la maîtrise du langage oral grâce à l'existence d'une langue de référence et la conscience phonologique

Mais comment l'intervention précoce pourrait se faire idéalement au sein de l'institution scolaire ? Nous pensons qu'une aide plus individualisée pour les élèves à risque devrait être combinée avec un renfort en sous-groupes de dispositifs mettant en avant-plan les stratégies de développement du langage oral avant l'entrée à l'école primaire.

Or, la plupart des logopèdes travaillent à l'école primaire où ils s'occupent de rééducations du langage oral avec des enfants âgés de 6 à 8 ans. Intégrer la logopédie à l'école, non pas pour « médicaliser » les prises en charge à travers l'inscription à l'INAMI, mais comme acteurs fonctionnaires au sein de l'école avec leurs spécificités.

L'intervention précoce en début d'année, et non tard dans l'année, par aide plus individualisée pour les élèves à risque pourrait être une réponse adéquate aux difficultés d'apprentissage. Cependant une autre réponse possible résiderait dans l'aspect plus préventif de l'intervention, dans les classes maternelles où une meilleure évaluation devrait se faire. Les intervenants pourraient être la logopède passant d'un statut indépendant à un statut de fonctionnaire pour la rendre disponible pour tous les enfants et pas seulement cas médicalisés d'après la nomenclature des soins répertoriés. Cela permettrait également une meilleure collaboration entre les acteurs gravitant autour des enfants à risque. Par médicalisation, nous entendons le fait que pour une intervention logopédique remboursable par la mutuelle, il faut introduire une demande d'accord de l'INAMI qui implique la constitution d'un dossier médical concernant les difficultés de l'oral ou de l'écrit qui entrent dans les diverses catégories de troubles.

Actuellement, en effet, tous les logopèdes travaillant dans les écoles primaires et maternelles ont un statut d'indépendant, ce qui pose des problèmes de disponibilité, de collaboration, d'intervention limitée au dossier accepté par l'INAMI en fonction d'une nomenclature de catégories de soins accordés, nécessitant des débours pour les parents.

En dehors des catégories de soins répertoriés, la logopède ne peut répondre aux attentes de l'école ou des parents, ce qui limite bien évidemment leur intervention alors qu'avec la nouvelle grande vague d'immigration, les besoins se font sentir et les enseignants déclarent souvent forfait. Devoir payer les prestations des logopèdes en milieu scolaire n'est évident pas la solution idéale pour des familles déjà paupérisées et qui ne sauraient payer les prestations logopédiques à l'avance, pour se faire rembourser en partie par la suite par leur organisme assureur. Certaines familles roms, par ailleurs ne peuvent bénéficier d'une aide logopédique

car ils sont illégaux sur le territoire belge ou parce qu'ils ne sont pas en ordre de paiement des cotisations mutuelles, ne comprenant pas notre système d'assurance sociale et parce qu'étant illettrés, ils ne peuvent traiter ce qui est écrit. Souvent, ceux qui ne sont pas en ordre d'assurabilité ne le font pas par négligence, mais parce que leur rapport à l'écrit pose problème.

Une autre piste serait la formation des institutrices primaires et maternelles, leur permettant de mieux dépister les difficultés, comprendre les causes et mettre en place des dispositifs adéquats. Cependant, nous restons dubitatifs quant à la possibilité d'intervention plus individualisée de leur part surtout dans les écoles où il existe une forte concentration d'enfants primo-arrivants ayant des difficultés d'apprentissage.

Enfin, de nouvelles questions émergent :

Quels sont les dispositifs pédagogiques déployés les populations à risque comme les Roms ?

Y a-t-il un état des lieux des pré-requis au départ ?

Que proposent les institutrices pour éviter ou réduire les difficultés d'apprentissage ?

Que font-elles si elles s'aperçoivent que les enfants ne maîtrisent aucune langue ?

Les institutrices se sentent-elles suffisamment compétentes face aux populations à risque ?

Les institutrices sont-elles mises au courant des éventuelles difficultés des enfants roms venant des classes maternelles ?

L'intervention du PMS est-elle perçue comme efficace et suffisante par les institutrices ?

Y a-t-il synergie des intervenants pour résoudre un problème chez l'enfant ?

Que font-elles si elles s'aperçoivent que les enfants ne maîtrisent aucune langue ?

Conclusions générales de la partie théorique

Au terme de cette première partie théorique, il est évidemment utile de reformuler les objectifs et de cadrer le travail de recherche et d'établir des catégories de questions, sachant à l'avance que, sans doute, nous n'arriverons ni à faire le tour de la question, ni à répondre à toutes nos interrogations. Cependant, nous n'éliminerons pas de questions qui nous paraissent importantes. Il est aussi possible que nous allons les reformuler et les affiner dans notre partie méthodologique.

Toutes les questions émergentes des divers chapitres de la partie théorique concernent finalement 3 domaines d'investigation des causes des difficultés d'apprentissage et qui sont :

- les représentations réciproques (parents et enseignants)
- la langue et la conscience phonologique
- les réponses possibles de l'école face aux difficultés d'apprentissage

C'est donc autour de ces 3 domaines d'investigation que tournent les questions qui ont émergé au cours de notre recherche. Notre approche théorique contient 4 chapitres qui ont été les vecteurs de questions. Les apports théoriques ayant suscité les questions sont : les causes migratoires, le mode de vie, l'importance de la culture orale chez les Roms d'une part ; les discriminations, préjugés, stigmatisation et exclusions d'autre part ; enfin, le bilinguisme, la

langue de référence, la langue hybride et les capacités métalinguistiques étant pour nous des éléments importants au niveau de notre questionnement en rapport avec les difficultés d'apprentissage chez les enfants roms. Enfin le quatrième chapitre nous a incité à nous poser des questions concernant les réponses possibles aux difficultés d'apprentissage.

C'est dans la partie méthodologique que nous allons catégoriser les questions pour les structurer sous forme de grilles de questions à poser aux parents, enseignants et la logopède. Notre compréhension de cette approche théorique nous a permis d'arriver à une autre synthèse, dont voici, pour nous, les éléments clefs :

- en général, les enfants d'origine étrangère ont des performances inférieures aux enfants autochtones.
- l'absence de langue de référence est un handicap pour le développement des capacités métalinguistiques.
- la langue hybride non stabilisée ne peut être une langue de référence puisqu'elle n'est pas stabilisée.
- une langue de référence est nécessaire pour un développement optimal du langage oral et est une clef d'entrée de la réussite scolaire.
- la conscience phonologique est une compétence acquise en milieu culturel (l'institution scolaire en général). Les classes maternelles devraient y préparer.
- la conscience phonologique est un préalable pour l'apprentissage du langage écrit.
- La mémoire collective des Roms liée au passé fait qu'il existe une méfiance de leur part par rapport à l'écrit, d'où l'importance des représentations « dans la tête ».
- Les formes de discriminations et exclusions sont multiples et peuvent influencer la scolarité.
- Les préjugés existent et se retrouvent dans les représentations réciproques. Cela peut engendrer de la discrimination et avoir un impact sur la scolarité.
- Il n'est pas dit que les réponses de l'école aux difficultés d'apprentissage soient adéquates, ni sous forme de dispositifs, ni sous forme d'évaluation, ni sous forme de remédiation.

La maîtrise de la conscience phonologique est un pré-requis nécessaire pour l'apprentissage du langage écrit (lecture et écriture). Elle relève de compétences qui se développent grâce à une bonne maîtrise de la langue orale, or les enfants roms sont souvent bi ou plurilingues et peuvent ne pas avoir de langue de référence. L'évaluation de la conscience phonologique est nécessaire au moins à l'entrée en première année primaire ; pour notre échantillon d'enfants roms, c'est ce que nous allons faire pour avoir un profil de base.

Notre constatation en tant que logopède travaillant depuis 30 ans avec des enfants issus de l'immigration, l'avis d'institutrices travaillant dans des écoles où les enfants d'origine

étrangère sont majoritaires, les données théoriques que nous avons étudiées, nous autorisent à dire que beaucoup d'enfants roms ont des difficultés d'apprentissage.

Nous voulons aussi exprimer le fait qu'il s'agit d'un travail qui nous a beaucoup intéressé du fait que parfois, nous occupant d'un enfant, un transfert s'opère et nous rappelle notre propre enfance de primo-arrivant en Belgique, qui a aussi connu une certaine précarité.

Mais des différences fondamentales existent entre notre situation et la situation des enfants roms de notre échantillon.

Voici 5 différences épinglées.

La première différence tient de la différence socioculturelle : si nos parents n'étaient pas des universitaires, ils n'étaient pas non plus illettrés, ce qui veut dire que nous nous rappelons les soirées de lecture (puisque'il n'y avait pas de télévision et qu'une radio coûtait cher) et les contes relatés, ainsi que les petits poèmes appris en hongrois ou en français à l'école.

La deuxième différence dépend du contexte socio-économique : si dans les années soixante, il y avait le plein emploi, actuellement, ce n'est plus le cas et avec l'illettrisme en sus, nous imaginons aisément la situation inconfortable de ces gens qui, venant ici sans doute, pour trouver un Eldorado chimérique, se retrouvent dans une certaine précarité, quoiqu'ils se trouvent dans une meilleure situation à tous niveaux par rapport à leur pays d'origine.

La troisième différence est le fait que, fréquentant l'école, il n'y avait en classe que quelques polonais, hongrois ou italiens immigrés parmi une majorité d'enfants belges à l'école. Parler notre langue d'origine est une interdiction scolaire et nous étions mixés avec une majorité de francophones. Cette forme de mixage n'est pas au point actuellement.

Oserions-nous dire qu'il nous semble qu'une certaine mixité réelle (culturel, social, économique, ethnique) nous aurait permis de sortir peu à peu des difficultés langagières que pouvait rencontrer un primo-arrivant ? Cette mixité aurait été facilitée en parallèle par une dilution ou répartition des réfugiés, ce qui aurait facilité l'intégration ?

Actuellement, dans une école où la population est composée de plus de 50% d'enfants étrangers, peut-on réellement parler de mixité ? Il existe à Liège des écoles où le pourcentage de la population d'origine étrangère se monte à 90% ! N'est-ce pas une forme de « ghettoïsation » ? Dans ce cas, comment bénéficier d'un bain linguistique français, permettant d'accéder rapidement à une langue seconde ?

La quatrième différence est le fait qu'à l'époque, mieux mixés, semble-t-il, avec l'imposition de ne pas pouvoir parler autrement qu'en français, même les parents étaient sans doute plus attentifs à ce que les enfants parlent en français et arrivent à maîtriser la langue seconde.

Actuellement, il n'est pas rare de constater que les enfants parlent, en récréation, une autre langue que le français alors qu'ils sont en 5^{ème} ou 6^{ème} année primaire et sont en Belgique depuis quelques années.

Enfin, la cinquième et dernière différence est que nous avons pu bénéficier d'une langue de référence, (le hongrois) et que même si en famille nous ne parlions que le hongrois, sans mélanger les codes, le bilinguisme a sans doute été quelque chose d'enrichissant, ne perturbant pas trop les apprentissages. Les enfants des familles roms n'ont peut-être pas cet avantage, ne maîtrisant pas leur langue maternelle et mélangeant les langues.

Cette partie théorique a permis de mettre en évidence le fait que les enfants roms ont des difficultés scolaires dans leur pays, que beaucoup de parents sont illettrés et que peu d'entre eux ont fréquenté l'école maternelle dans leur pays. Nous verrons ce qu'il en est en Belgique avec notre échantillon d'enfants. Notre question fondamentale reste : « quelles sont finalement les causes des difficultés d'apprentissage ? ».

A cela, nous avons trouvé 3 domaines d'investigation cités plus haut, dans lesquels vont se mouler nos questions émergentes que nous construirons sous forme de grilles de questions. Mais nous aimerions poser une seule question aux enfants pour entrevoir leur représentation de leur école et qui est la suivante :

Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans ton école ?

Nécessaire recadrage de la question de recherche

Au terme de cette première partie théorique, il est évidemment utile de reformuler les objectifs et de cadrer le travail de recherche après la catégorisation des questions, sachant à l'avance que sans doute nous n'arriverons pas à répondre à toutes nos interrogations.

Notre questionnement ici est de savoir comment mieux cadrer notre question de recherche par rapport au titre générique « Les difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms à l'école primaire », au terme de cette première partie théorique et qui a suscité nombre de questions. Après la recherche théorique et les reculs réflexifs, nous avons posé des questions qui se sont moulées dans trois grands domaines d'investigation, ce qui nous a permis d'y voir plus clair et de « voir » comment procéder à la catégorisation des questions dans notre partie méthodologique devant aboutir à une grille de questions pour chacun des acteurs : parents, enseignants et logopède.

Pour rappel, notre question centrale est de rechercher les causes possibles des difficultés d'apprentissage du français chez les Roms. Pour la mise en évidence des difficultés, nous nous fonderons d'une part sur les dires des institutrices, approche qualitative fondée sur la technique de l'entretien, mais nous nous fonderons aussi sur les résultats du test N-EEL (langage oral) et les résultats du test Péda 1C, qui sera une approche quantitative positiviste. Enfin, en juin 2010, nous saurons également si les enfants de notre échantillon auront ou non réussi leur année scolaire.

Au-delà de la recherche quantitative (deux tests) nous donnant des éléments mesurés, comme la présence ou non d'un déficit de la conscience phonologique, la présence ou non de difficultés du langage oral, du langage écrit, nous pourrions nous atteler à notre recherche qualitative reposant sur la technique de l'entretien semi-directif pour essayer de trouver et de comprendre les causes des difficultés d'apprentissage chez les enfants roms. Dans cette perspective, nous gardons le titre générique de recherche de départ, à savoir :

« Difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms à l'école primaire »
et d'en comprendre les causes. Nous avons trouvé 3 domaines d'investigation pour la mise en évidence des causes possibles que nous rappelons encore une fois :

- les représentations réciproques (parents et enseignants)
- la langue et la conscience phonologique
- les réponses possibles de l'école face aux difficultés d'apprentissage

Partie II : CADRE METHODOLOGIQUE

Présentation des 3 domaines d'investigation pour la recherche des causes possibles des difficultés d'apprentissage. Justifications du choix des outils, de la méthode de recherche et de l'échantillon

0. Introduction

Nous avons pensé faire un travail de ce type il y a plusieurs années d'ici dans la mesure où nous avons été de plus en plus confronté, dans notre travail, à des enfants issus des Balkans et des pays de l'Est. Etant logopède de formation, et ayant migré avec mes parents suite à la révolution hongroise de 1956, nous ne pouvions pas être insensible à cette nouvelle vague migratoire. Mais nous ne comprenions pas tellement les causes des difficultés d'apprentissage insurmontables de ces enfants roms venus de Hongrie et de Roumanie ou d'ailleurs. C'est alors que nous nous sommes intéressé aux ouvrages scientifiques faits à leur sujet en Hongrie et en Roumanie.

Cependant, ancien louvaniste des années 80, nous nous sentions un peu « déclassé » et nous pensions qu'une remise à niveau, en faisant le master en psychopédagogie, nous permettrait d'atteindre notre objectif de recherche concernant les Roms, aidé par un support de qualité qui est l'Université. Nous travaillons comme logopède en cabinet privé et en collaboration avec certaines écoles, mais nous travaillons aussi comme formateur dans un centre de formation en alternance pour jeunes adultes en région liégeoise. C'est donc quotidiennement que nous allons à la rencontre d'enfants et d'adultes présentant des difficultés d'apprentissage.

Notre phase exploratoire puise en partie ses ressources dans une pratique de 30 ans de métier et un questionnement concernant les difficultés d'apprentissage chez les enfants roms depuis environ 5 ans, car ils viennent de plus en plus s'installer en Belgique espérant y trouver fortune. Nous nous sommes rendu compte qu'il existait des paramètres pouvant engendrer une situation de précarité, ces paramètres étant le logement, la scolarité, le travail, la migration, les formes de discrimination et le langage. Nous pensions dès lors qu'il était important de procéder à une recherche théorique dans les pays d'origine pour avoir une compréhension supplémentaire de l'impact que pouvaient engendrer ces paramètres.

Nous nous sommes naturellement tourné vers la Hongrie, vu nos origines et parce qu'il existe dans ce pays, une très forte minorité rom. Ce n'est que petit à petit que la problématique s'est cristallisée sur les difficultés d'apprentissage.

Durant le master en psychopédagogie, nous avons petit à petit tissé la toile de notre thème de mémoire concernant la problématique des difficultés d'apprentissage des enfants roms, sachant qu'à Liège, les enfants roms avaient la réputation d'avoir des difficultés d'apprentissage alors que nous savions déjà qu'en Hongrie et en Roumanie, ils avaient cette même réputation étayée par des chercheurs tels, Havas, Pik, Liskô, Réger, Kemény, Heltai ou Karsai. De par notre formation de base, c'est naturellement que nous avons choisi le champ

psychopédagogique, en nous intéressant à la conscience phonologique et au langage oral et écrit pour essayer de comprendre les raisons des difficultés d'apprentissage et de rechercher les causes possibles. Pour cela, il nous fallait puiser dans d'autres recherches concernant les capacités métaphonologiques et plus précisément la conscience phonologique, dont l'importance avait commencé à être mise en évidence dans les années 80. En effet, comme compétence acquise, la maîtrise de la conscience phonologique est nécessaire à l'apprentissage de l'écrit. Durant notre formation à l'UCL en psychopédagogie, nous avons également élargi nos connaissances en la matière et les travaux d'autres chercheurs comme Lucchini, Kanta, Gombert, Quilan, Morais, Liégeois, Reyniers ou Tambour, nous ont apporté un éclairage supplémentaire concernant le mode et les conditions de vie des Roms et les difficultés d'apprentissage de la langue orale et écrite.

01. Phase exploratoire et cheminement du projet

Au départ, confronté aux problèmes d'apprentissage des enfants roms, nous nous sommes intéressé de plus en plus pour essayer de connaître les causes de leurs difficultés. Ayant appris qu'en Hongrie, beaucoup d'enfants roms étaient envoyés dans l'enseignement spécial, et peu d'enfants arrivaient à boucler l'école primaire. Nous nous sommes posé des questions qui se résument un un mot : pourquoi ?

Nous avons pensé, dès le départ, qu'il était important d'allier deux paradigmes de recherche : l'un quantitatif, l'autre qualitatif, les deux étant complémentaires. La recherche quantitative, positiviste, d'une part, nous permettrait de mesurer à la base, la présence ou non d'un manque de maîtrise de la conscience phonologique, d'un déficit du langage oral et du langage écrit, et donc d'avoir un profil, et d'autre part, la recherche qualitative constructiviste, de type exploratoire, à l'aide de la technique de l'entretien utilisée pour les acteurs de terrain, y compris les parents, gravitant autour des enfants de notre échantillon, nous permettrait d'essayer de comprendre les raisons des difficultés d'apprentissage et donc d'essayer de mettre certaines causes en évidence. Nous appuyant au départ sur la recherche théorique, nous pensions, naturellement, d'essayer de trouver les causes en faisant un travail de recherche à Liège où nous pratiquons depuis 1978.

Nous avons donc, parallèlement à notre recherche théorique, petit à petit, constitué notre échantillon de base. Au cours de nos recherches théoriques, mais aussi grâce à notre pratique professionnelle, des questions ont émergé d'après les thèmes étudiés (chapitres) constituant des thèmes divers et nous nous sommes peu à peu concentré sur 3 domaines d'investigation émergents que sont la conscience phonologique et le langage oral, les représentations réciproques et les réponses possibles des écoles aux difficultés. Dans cette partie méthodologique, nous avons essayé d'affiner nos questions, en les catégorisant et en créant une grille de questions adressée à chaque acteur. Nous présenterons cette grille plus loin.

En résumé :

Pour ce qui concerne la recherche quantitative, afin de mettre en évidence les difficultés d'apprentissage de l'oral, de l'écrit et de la conscience phonologique, nous utiliserons deux tests : un test pour le langage oral et la conscience phonologique et un test pour le langage écrit. Pour ce qui concerne la recherche qualitative, nous utiliserons les grilles de questions. Les grilles de questions destinées aux divers acteurs nous permettront, après récolte des

données et analyse de dégager, espérons-le, des réponses et comprendre les causes des difficultés d'apprentissage des enfants roms.

Si la seule première dimension d'investigation implique la recherche quantitative, pour la recherche qualitative nous avons tenu compte des 3 dimensions pour la construction des grilles de questions adressées aux divers acteurs. Dans notre cheminement, nous proposons de présenter chacun des 3 domaines d'investigation séparément, pour plus de clarté.

Pour terminer nous affirmerons être conscient que notre échantillon n'est pas représentatif et que les segments significatifs des paroles rapportées des divers acteurs gravitant autour de notre échantillon d'enfants ne seront pas généralisables. Cependant les données ainsi récoltées, puis analysées, pourront être mises dans le domaine des savoirs. Pour ce qui concerne les acteurs interviewés, nous avons choisi les parents des enfants, des institutrices et une logopède.

Chapitre 1

Premier domaine d'investigation : La conscience phonologique, le langage oral et écrit

Préambule

Le premier domaine d'investigation pour mettre en évidence les difficultés d'apprentissage ainsi qu'un déficit de la conscience phonologique nécessite une démarche quantitative, avec deux épreuves : le N-EEL test pour le langage oral et la conscience phonologique et le test Péda 1C pour le langage écrit. Le premier cité nous permettra de vérifier la présence ou non de déficits au niveau du langage oral et de la conscience phonologique alors que le second mettra en évidence des difficultés éventuelles au niveau de l'écrit (lecture et dictée).

Si les déficits étaient mis en évidence par la recherche quantitative, les causes des difficultés d'apprentissage seraient, elles, explorées grâce aux interviews qui s'inscrivent dans une recherche qualitative et que nous verrons en détail. Nous estimons en effet qu'il est important que nous mesurions les performances des enfants de notre échantillon au départ, afin d'avoir un profil de base sur lequel nous pourrions travailler. Cette mesure nous permettra dès le début de l'année, d'avoir une ligne de base et de mettre en évidence :

- s'il existe des carences au niveau de la conscience phonologique
- s'il existe des difficultés au niveau du langage oral
- s'il existe des difficultés au niveau du langage écrit

et ce, alors qu'il n'existe à l'entrée en première année primaire, aucune évaluation quantitative, ni d'évaluation formative en maternelle si l'on fait référence aux constats de l'Inspection Scolaire de la Communauté française (2009).

1.1. Choix de la méthode de recherche

La première dimension d'investigation implique les deux formes de recherche : quantitative et qualitative. D'abord quantitative, par l'utilisation des tests mettant en évidence des déficits éventuels, ensuite qualitative, constructiviste, dans la mesure où cette première dimension servira aussi à constituer la grille de questions à poser aux acteurs en utilisant la technique de l'entretien semi-directif.

Pour ce qui concerne l'approche quantitative, nous pensons en effet, qu'il fallait aller au-delà des appréciations subjectives des institutrices. Cependant, nous sommes convaincu que la recherche quantitative n'apporte pas toute la lumière sur un problème posé et que l'approche qualitative est importante lors de l'interprétation des résultats quantitatifs.

En sciences humaines, il n'existe pas de modèle unique et idéal de recherche : « *la plupart des chercheurs en intervention humaine sont d'accord pour reconnaître que leurs travaux ne relèvent pas d'un paradigme méthodologique unique* » (Gérard, 2004, p. 52).

Nous considérons donc que les approches quantitative et qualitative peuvent être complémentaires.

Pour ce domaine d'investigation, notre démarche, qui s'inscrit dans un paradigme de recherche positiviste quantitatif, nous donnant une ligne de base, est un outil complémentaire à notre démarche qui s'inscrit dans un paradigme de recherche qualitative, constructiviste pour les 3 domaines, dont la méthodologie s'appuie sur les interviews pour mettre en évidence les représentations des enseignants quant aux causes des difficultés d'apprentissage chez les enfants roms. Nous ne pensons pas que les deux paradigmes s'opposent mais sont plutôt complémentaires.

Selon Pirès (1987 : 13-14) : « *tant la mesure quantitative que la mesure qualitative des différents objets d'étude en sciences sociales comportent des limites théoriquement indépassables, infranchissables.* » et il poursuit en disant ceci d'important : « *Il faut se défaire de cette illusion selon laquelle le traitement quantitatif du matériau empirique confère plus d'objectivité à la recherche parce qu'il empêcherait ou neutraliserait, à lui seul, la manipulation subjective de ces données, grâce à la rigueur des procédures. Si le traitement quantitatif peut remplir clairement à certains égards cette fonction, la réciproque est également vraie : le qualitatif peut conférer aussi parfois plus d'objectivité aux interprétations issues d'un traitement quantitatif* ».

Les deux grandes formes de mesure (qualitative et quantitative) sont « *théoriquement limitées, indépassables et non interchangeables* » Pirès (1987 : 25). En fait, l'utilisation de l'une ou de l'autre ne renvoie pas exclusivement « *à des questions pratiques ou d'ordre externe, mais aux objets à construire et aux propriétés mêmes de ces mesures qui nous donnent, selon leurs caractéristiques spécifiques, un accès différentiel et diversifié à certaines dimensions de la réalité sociale* ». Il faut donc essayer d'arrêter de croire que l'approche quantitative, comme l'approche qualitative sont autosuffisante.

Pour Pirès (1987), c'est alors que « *nous avons plus de chance d'entamer une réflexion fructueuse sur le qualitatif et le quantitatif* ».

La définition de la mesure donnée par Houle (1982 : 3-6) est la suivante : « *La mesure même est la recherche de l'explication ; elle n'est ni qualitative, ni quantitative... le mesure effectuée, entendue ici en son sens le plus large, sera dite qualitative ou quantitative parce qu'elle s'appuie sur des matériaux différents*».

Par matériaux différents, Houle les nommait les chiffres ou les lettres, faisant allusion, pour les premiers, à la recherche quantitative et pour les seconds, à la recherche qualitative.

En définitive, il faut essayer de tirer parti des deux formes de mesure qu'on doit prendre comme des méthodes de recherche complémentaires. Ainsi, au-delà des précisions quantitatives données par le test du langage oral et écrit, nous essayerons de chercher les causes possibles des difficultés mesurées en utilisant l'approche qualitative par les interviews des parents et des enseignants, en utilisant les 3 domaines d'investigation : Conscience phonologique et langage oral, des représentations réciproques, les réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage.

1.2. Outils de collecte des données et utilisation

1.2.1. Le NEEL-Test

Le test s'intitule « Nouvelles épreuves pour l'examen du langage » (Chevrie-Muller & Plaza, 2001). Il s'agit d'un test fréquemment utilisé par les logopèdes en Belgique, dans la mesure où ce test fait partie d'une série de tests agréés par l'INAMI (Institut National d'Assurance Maladie Invalidité), organisme fédéral dépendant de la Sécurité Sociale. Son avantage est le fait qu'il s'agisse d'une batterie assez complète de subtests permettant d'évaluer divers paramètres du langage oral. Le test se présente sous forme de feuilles de profils en fonction de l'âge de l'enfant.

Le test est applicable pour les profils d'enfants de 4 ;0 – 5 ;0 – 6 ;0 – 7 ;0 et 8 ;0 ans. Pour les plus petits (4 à 6 ans) correspondent les feuilles de profil appelées Forme P. Pour les plus grands (6 à 8 ans) correspondent les feuilles de profil appelées Forme G. Pour la cotation, il existe des notes brutes inscrites sur la feuille de profil à convertir en note standard correspondant à cinq classes d'âge, de 1 à 5, ce qui donne déjà un profil général du langage oral. Une fois le profil établi pour les divers subtests, on reporte les scores sur le tableau correspondant à l'âge de l'enfant. Les tableaux donnent la moyenne et l'écart-type, soit les valeurs correspondant à +2 écarts-types, +1 écart-type, moyenne, -1 écart-type, -2 écarts-types et -3 écarts-types.

Paramètres du langage oral examinés par le NEEL :

(Exemple : feuille de profil pour 6 ans – Forme G, c'est-à-dire allant de 5 ans 7 mois à 6 ans 6 mois). Nous allons présenter les divers subtests, en détaillant uniquement les items de la partie phonologie et de la conscience phonologique qui nous intéressent.

PHONOLOGIE ET ARTICULATION Dénomination (avec des mots uni et polysyllabiques) Répétition (avec des mots uni et polysyllabiques)
PHONOLOGIE ET MEMOIRE (auditive de mots)
CONSCIENCE PHONOLOGIQUE Epreuve de rimes Identification du phonème initial Inversion syllabique
EXPRESSION ET VOCABULAIRE
COMPREHENSION DU LEXIQUE
COMPREHENSION

(Topologie et arithmétique 1)
COMPREHENSION (Arithmétique 2 avec des jetons)
COMPREHENSION - MORPHOSYNTAXE
MEMOIRE AUDITIVO-VERBALE (répétition de chiffres)
MEMOIRE VERBALE (répétition de phrases)

Une variante est ajoutée au subtest « conscience phonologique » pour les enfants de 7 ans et 8 ans avec les ajouts des items suivants : élision du phonème initial, inversions de phonèmes, ajout d'un phonème initial, élision du phonème final.

Subtests utilisés pour notre échantillon d'enfants roms :

4 subtests ont été utilisés : un subtest concernant la conscience phonologique, un autre pour la phonologie et un pour le vocabulaire et un dernier pour la morphosyntaxe. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, nous avons voulu savoir, au départ, si les enfants réputés ayant des difficultés d'apprentissage, et faisant partie de notre échantillon, présentaient ou non, un déficit de la conscience phonologique, mais pour des enfants primo-arrivants il est aussi utile d'évaluer le vocabulaire ainsi que la maîtrise phonologie.

Passation des épreuves :

Nous ne voulions pas faire passer le test nous-mêmes afin de rester neutre et dans la mesure où nous nous occupons déjà des interviews des parents. C'est donc la logopède interviewée qui a réalisé les tests et transmis les résultats. Nous savons que la passation a été réalisée en individuel, soit au cabinet de la logopède, soit à l'école de l'enfant. La passation s'est déroulée entre début juillet et fin septembre 2009 pour le test N-eel.

Cependant, les résultats recueillis ont fait l'objet d'échanges d'informations. Enfin, si nous n'avons pas voulu faire passer les tests, nous devons souligner que nous les connaissons et les appliquons habituellement ; ainsi la lecture des performances n'ont pas posé de problème et d'autre part, nous avons pu rencontrer ces enfants en famille, lors de l'une ou l'autre rencontre informelle, en dehors des interviews.

1.2.2. Test du langage écrit : l'épreuve Péda 1C

L'épreuve est intéressante car elle comprend une épreuve de lecture mesurant la compréhension et la rapidité de lecture que l'on fait passer en fin d'année scolaire, vers juin. La cotation sur 20 en score brut est reportée sur un tableau avec des rangs percentiles.

La passation se fait pour enfants de première et deuxième année de l'enseignement primaire.

Par ailleurs, le test permet aussi de tester les enfants à Noël et juin, en première année primaire, avec rangs percentiles au niveau de la lecture, de la dictée et du calcul.

En outre, pour le langage écrit (lecture et dictée), le test permet de tenir compte de la méthode d'apprentissage. Ainsi, trois méthodes sont prises en compte pour des cotations distinctes :

Méthode globale – Méthode analytique – Méthode indifférenciée.

L'intérêt qui saute aux yeux est le fait que l'étalonnage concerne les enfants de première année primaire dès Noël, ce qui permet d'avoir une appréciation assez rapide des difficultés existantes.

Passation de l'épreuve :

Ce test a été appliqué en janvier pour les enfants qui entrent en première année primaire pour

la première fois, pour mettre en évidence les difficultés du langage écrit ; en effet, ce test ne pouvait être appliqué en septembre 2009, mais plus tard, en vertu de l'étalonnage établi pour Noël et juin. Pour les enfants qui doublent la première année primaire, l'épreuve s'est effectuée en septembre. Passation en individuel, à l'école.

La passation de l'épreuve se faisant à ce moment là, après quelques mois d'apprentissage, nous avons pu d'une part mettre en évidence si les enfants avaient des difficultés en langage écrit et de voir s'ils avaient également des difficultés au niveau de la conscience phonologique au départ.

1.3. L'échantillon des enfants roms

A partir du moment où nous avons la porte ouverte par les parents, nous pouvions constituer notre échantillon d'enfants roms sans problème. Pour les parents, le principal, c'était qu'ils aient le sentiment que nous ne voulions pas de mal, ni aux enfants, ni à la famille.

En regard avec nos préoccupations concernant la conscience phonologique et les difficultés d'apprentissage du français, nous avons opté pour des enfants primo-arrivants, se trouvant dans le premier cycle scolaire, donc, qui débute la première année primaire en septembre 2009 ou qui passent en 2^{ème} année primaire.

Ce degré nous permettrait de voir les liens entre la maternelle et le premier cycle primaire et, notamment, suite aux réponses reçues de la part des institutrices maternelle et primaire, d'essayer de voir quelles seraient les interactions entre les deux niveaux pour répondre aux difficultés. Notre intérêt de tenir compte de la maternelle et du premier cycle primaire réside aussi dans le fait que nous avons envisagé, dans notre recherche, de tenir compte d'un paramètre important qui intervient dans les apprentissages et qui est la maîtrise de la conscience phonologique. En effet, nous savions qu'il s'agissait de compétences largement acquises culturellement, et en l'occurrence par l'institution scolaire, à l'école maternelle, avec des pré-requis à maîtriser à l'entrée à l'école primaire ; ces compétences étant nécessaires pour l'apprentissage de l'écrit. Nous avons naturellement choisi des enfants hors des 8 familles roms en opérant une sélection d'après le niveau scolaire.

1.3.1. Echantillon

Pour des questions d'éthique, nous n'indiquons que les initiales des enfants.

L'échantillon est constitué de 12 enfants roms dont 8 garçons et 4 filles.

4 enfants proviennent de la Roumanie, 3 de la Hongrie, 2 de la Serbie (Voïvodine)

et 3 du Kosovo. Ils sont tous primo-arrivants. 10 sont en première année primaire en septembre 2009, mais dont 6 doublent leur première année. 2 passent en deuxième année.

Tableau de l'échantillon reprenant les éléments suivants :

- initiale du prénom
- sexe
- pays d'origine
- s'ils sont primo-arrivants
- s'ils sont nés en Belgique
- année scolaire au premier septembre 2009
- retard scolaire et passé scolaire (s'ils ont ou non fréquenté la maternelle)

Identités	Sexe	Date de naissance	Pays d'origine	Primo arrivant ¹ (PA)	Né(e) en Belgique	Année primaire (ap)	Retard scolaire ² (R)	Passé scolaire ³
HB	♂	13.10.2002	Kosovo	2003	non	1	R1 (1ap)	3ème maternelle
EB	♂	09.10.2001	Kosovo	2003	non	2	R1 (1ap)	3ème maternelle
SB	♀	21.08.2002	Kosovo	2003	non	1	R1 (1ap)	3ème maternelle
IK	♂	05.07.2003	Voïvodine	2003	non	1		3ème maternelle
IbK	♀	19.07.2002	Voïvodine	2004	non	1	R1 (1ap)	2ème et 3ème maternelles
EIB	♂	20.01.2002	Roumanie	2003	non	1	R1 (1ap)	3ème maternelle
LC	♀	16.05.2002	Roumanie	2004	non	1	R1 (1ap)	2ème et 3ème maternelles
DC	♂	28.08.2003	Roumanie	2004	non	1		3ème maternelle
ZM	♂	30.01.2003	Roumanie	2004	non	1		3 maternelles
LN	♀	18.07.2003	Hongrie	2004	non	1		2ème et 3ème maternelles
RN	♂	05.03.2001	Hongrie	2004	non	2	R1 (1ap)	2ème et 3ème maternelles
SL	♂	31.07.2002	Hongrie	2003	non	1	R1 (1ap)	3 maternelles

¹ Enfants nés dans le pays d'origine : date d'arrivée en Belgique

² Codifié R, soit le nombre d'années de redoublement avec l'année scolaire entre parenthèses

³ Renseignement sur la fréquentation scolaire dans le pays d'origine et en Belgique selon la déclaration des parents.

1.3.2. Lecture du tableau

Population : l'échantillon est composé de 4 filles et 8 garçons, tous sont nés entre 2001 et 2003. Les enfants roms viennent des pays de l'Est et des Balkans : 4 de la Roumanie, 3 de la Hongrie, 3 du Kosovo, 2 de la Voïvodine (Serbie).

Les enfants sont tous primo-arrivants et trop jeunes pour avoir eu un cursus scolaire dans leur pays d'origine, donc, aucun n'est né en Belgique.

Année scolaire fréquentée : 10 enfants sont en première année primaire (1ap) et 2 enfants sont en deuxième année primaire (2ap).

Au niveau des retards scolaires : tous les enfants roms, soit 8 enfants sur les 12 de notre échantillon qui devaient passer en deuxième année sont R1, ayant été en situation d'échec scolaire en 1ère année primaire.

Fréquentation des classes maternelles, seulement 2 enfants roms sur les 12 de l'échantillon ont bénéficié des trois classes maternelles ; 6 n'ont fréquenté que la troisième maternelle.

Pour la réalisation du tableau, nous nous sommes fondé sur les informations de l'institutrice maternelle qui a eu les enfants, mais nous avons aussi demandé des informations aux parents concernant leurs enfants.

1.3.3. Difficultés rencontrées

Nous n'avons pas eu de difficulté pour la constitution de notre échantillon dans la mesure où nous avons été introduit par la logopède ou l'école dans les familles, ce qui a facilité la prise de contact. De plus, certaines familles connaissaient les parents des enfants roms dont nous avons la charge en tant que logopède, ce qui a également facilité nos contacts et sans doute l'acceptation de l'interview. En effet, les familles roms étaient sensibles au fait que nous nous préoccupions de leurs enfants.

Nous avons présenté notre demande comme étant un travail d'étude à faire pour l'Université et que notre préoccupation était un questionnement concernant les causes possibles des difficultés d'apprentissage du français.

Comme réponse à l'explication de notre demande, dans 6 des 8 familles choisies, les parents ont déclaré qu'ils étaient prêts à tout pour que leurs enfants réussissent à l'école.

L'accueil a été très favorable d'autant plus que les parents savaient que la logopède et nous travaillions souvent ensemble et elle avait une très bonne audience auprès d'eux.

Chapitre 2

Deuxième domaine d'investigation : Les représentations réciproques

Préambule

Il s'agit ici d'essayer de percevoir et comprendre les images mentales ou représentations qu'ont les parents et les enseignants : d'abord, les parents, de l'école et des difficultés d'apprentissages éventuelles de leurs enfants et éventuellement perçues ; ensuite, les enseignantes et la logopède et la façon dont elles perçoivent les Roms et leurs difficultés d'apprentissage. Ce domaine d'investigation, comme le suivant d'ailleurs, fait appel la méthode de recherche qualitative, par utilisation de grilles de questions et l'utilisation de la technique de l'entretien semi-directif.

Nous nous sommes inspiré des questions qui ont émergé au cours de notre recherche théorique et nous les avons retravaillées en fonction des acteurs et des 3 dimensions d'investigation que nous sommes en train de présenter. Nous avons repris certaines questions, précisé ou ajouté d'autres, en fonction des particularités des acteurs. Cette catégorisation a priori, nous a permis de construire notre grille de questions à utiliser lors des entretiens semi-directifs. Le tri des questions suscitées par notre recherche théorique et par notre travail de terrain s'est fait d'abord en fonction des acteurs, puis nous sommes rendu compte qu'il y avait 3 grandes causes possibles mises en évidence dans la première partie de notre travail.

Nous avons par la suite re-catégorisé les questions en fonction de des 3 dimensions d'investigation et en fonction des acteurs (parents, enseignantes et logopède) pour construire notre grille de questions pour l'interview semi-directive.

Nous espérons, in fine, pouvoir dégager des réponses émergentes, non pour aboutir à des conclusions généralisables, et donc sans ambition objectivante, mais en considérant les réponses émergentes comme des témoins issus d'une étude qualitative, exploratoire, à verser dans le domaine des savoirs à étudier.

2.1. Choix de la méthode de recherche

Notre méthode de recherche qualitative, de type exploratoire. Nous avons opté pour une approche qui vise « *à obtenir des informations sur les perceptions, les états affectifs, les jugements, les opinions, les représentations des individus, à partir de leur cadre personnel de référence et par rapport à des situations actuelles* » (Van der Maren, 1996, p. 312), alors que la recherche quantitative vise plutôt à réunir des données métriques sur les connaissances, les opinions, les attitudes et les comportements des personnes.

Notre démarche est phénoménologique. Dans notre recherche des causes, des difficultés d'apprentissage, notre travail est plutôt centré sur la mise en œuvre de la recherche plutôt que sur un résultat probant. L'analyse des données comprend la recherche de significations permettant une interprétation ; dès lors, nous n'aurons pas d'hypothèse de départ. Les données théoriques étudiées permettront d'alimenter notre questionnement et aboutir à l'émergence de questions classées en trois catégories explicitées dans la première partie de notre travail. Cette méthode nous donne la possibilité de construire petit à petit une grille de questions à adresser aux divers acteurs à interviewer.

L'approche phénoménologique vise à décrire un « phénomène » particulier, qui concerne un nombre important d'acteurs. Les investigations que nous avons menées sur le terrain ont lieu dans le monde de l'éducation, une des disciplines correspondant, selon Creswell (1998), aux caractéristiques de l'approche choisie.

Selon Creswell (1998), la stratégie consiste à relever, à l'intérieur des interviews, des unités de déclaration significatives qui seront utilisées pour définir la réalité du terrain exploré. Dans le rapport écrit, la substance comprendra « l'essentiel » de l'expérience.

Creswell (1998, p. 120-121) précise et formalise les démarches à effectuer dans l'activité de collecte de données de la manière suivante : on questionne plusieurs individus ayant vécu le phénomène. C'est dans cette perspective que nous avons construit nos échantillons de personnes à interviewer.

2.2. Outils de collecte des données et déroulement

Nous avons eu affaire à 4 types d'acteurs

- les parents
- les enseignantes
- la logopède
- les enfants de notre échantillon

Comme nous l'avons déjà dit, c'est par rapport aux questions suscitées moulées dans les trois dimensions d'investigation et par rapport aux divers acteurs que nous avons construit les

grilles de questions qui concernent les parents, les institutrices et la logopède. Pour les enfants, comme nous l'avons dit, nous n'aurons qu'une question unique. Pour l'entretien destiné aux parents, nous avons été aidé par une mère qui a accepté d'être notre traductrice pour les parents ne parlant ni le hongrois, ni le français, ni le roumain. Cette mère savait parler le hongrois et le rom.

Nous avons opté pour une enquête par entretien en face à face.

Ce type de collecte de données est l'instrument privilégié dans les études exploratoires Blanchet & Gotman, (1992, p.27) affirment à ce propos : *« ce type d'enquête est particulièrement pertinent lorsque l'on veut analyser le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques, aux événements dont ils ont pu être les témoins actifs ; lorsqu'on veut mettre en évidence les systèmes de valeurs et les repères normatifs à partir desquels ils s'orientent et se déterminent »*. Cependant, comme nous l'avons dit précédemment, chez les parents roms, la réalité influencée par le mode de vie familial, un entretien individuel a été quasi impossible, sinon souvent perturbé par l'intervention du conjoint ou d'autres personnes ou encore d'un enfant qui arrivait de nulle part et qui entrecoupait l'entretien, si bien que souvent, le fil conducteur était difficile à suivre.

Concrètement, l'interviewé a l'occasion de questionner le chercheur sur le sens, la signification de termes utilisés par celui-ci. De plus, le chercheur peut demander un complément d'information à l'interviewé quant à certains contenus, de manière à s'assurer que ceux-ci reflètent bien ce que le sujet pense et perçoit.

L'entretien semi-directif a été choisi car cela nous a paru être particulièrement adapté à notre projet. Comme l'affirment De Ketele et Roegiers (1996, p. 171), *« l'entretien semi-dirigé présente deux grands avantages : les informations que l'on souhaite recueillir reflètent mieux les représentations que dans un entretien dirigé, puisque la personne interviewée a davantage de liberté dans la façon de s'exprimer ; les informations que l'on souhaite recueillir le sont dans un temps beaucoup plus court que dans un entretien libre, qui ne donne jamais la garantie que des informations pertinentes vont y être livrées »*.

Nous avons préféré l'entretien individuel et non collectif pour éviter tout phénomène de contrôle social. Selon Albarello (2003, pp. 65-66), *« l'entretien de groupe n'est pas recommandé si le chercheur tente d'identifier avec le plus de précision possible les avis les plus « purs » des différents sujets interviewés. Si tel est son souhait, l'entretien individuel s'avère plus pertinent »*.

Cependant, si ce type d'entretien a bien fonctionné avec les institutrices et la logopède, il n'en a pas été de même avec les 8 familles roms où il a été plus difficile, sinon impossible d'isoler la personne. Les Roms ne comprenaient pas la nécessité de l'entretien individuel : *« pourquoi faut-il cacher ? Puisque nous sommes tous d'accord, sinon, nous allons nous mettre d'accord ! Et c'était à prendre ou à laisser »*.

Nous allons maintenant présenter les grilles de questions selon 3 acteurs : parents, institutrices et logopède. Cependant, afin de ne pas disperser les 3 dimensions d'investigation, regroupant les questions dans une grille, c'est ici que nous allons présenter les questions regroupées et construites pour chaque catégorie d'acteurs. Nous parlerons aussi de la question unique destinée aux enfants ensuite.

2.2.1. Grille de questions pour l'interview des parents

<p>Première dimension : Conscience phonologique Langage oral Langage écrit</p>	<p>Q3 Selon vous, vos enfants ont-ils des difficultés pour apprendre la langue française ? Si oui, pourquoi ?</p> <p>Q4 Selon vous, vos enfants ont-ils des difficultés pour apprendre à lire et à écrire ? Si oui, pourquoi ?</p> <p>Q5 Quelles langues parlez-vous ?</p> <p>Q6 Quelles langues parlez-vous en famille ?</p> <p>Q7 Quelle(s) langue(s) parlez-vous aux enfants ?</p> <p>Q8 En quelle(s) langue(s) les enfants vous parlent-ils ?</p> <p>Q9 En quelle(s) langue(s) les enfants parlent-ils entre eux à la maison ?</p> <p>Q10 Vous arrive-t-il de mélanger les langues quand vous parlez ? Pourquoi et comment ?</p> <p>Q11 Vos enfants mélangent-ils les langues quand ils vous parlent ? Pourquoi et comment ?</p> <p>Q12 Votre enfant parle-t-il bien la langue rom ?</p> <p>Q13 Quelle est la place de la langue rom dans la famille ?</p> <p>Q14 Quelle est la langue qui peut être considérée comme la langue maternelle de vos enfants ?</p> <p>Q15 Savez-vous parler en français ?</p> <p>Q16 Seriez-vous prêt à suivre des cours de français pour adultes ?</p> <p>Q17 Comprenez-vous toujours votre enfant quand il vous parle ? Si non, pourquoi selon vous ?</p> <p>Q18 Utilisez-vous des mots que seuls les membres de votre famille utilisent ? Si oui, d'où viennent ces mots ?</p>
<p>Deuxième dimension : Représentations réciproques</p>	<p>Q1 Selon vous, les absences de vos enfants peuvent-elles rendre les apprentissages plus difficiles ?</p> <p>Q2 Pensez-vous que vos enfants apprennent bien à l'école ?</p> <p>Q19 L'école apporte-t-elle suffisamment pour préparer l'enfant aux réalités quotidiennes ?</p> <p>Q20 L'école est-elle un outil suffisant pour apprendre à se débrouiller</p>

dans la vie ?

Q21

L'école prend une grande part de la vie de l'enfant. Est-ce un problème pour vous ?

Q22

A l'école, l'enfant apprend à écrire et à lire. Comment acceptez-vous cela ?

Q23

A quoi peut-il servir d'apprendre à lire aux enfants ?

Q24

Etes-vous allé à l'école ?

Q25

L'école apporte-t-elle tout ce qu'il faut pour l'instruction de votre enfant ? Si non, dites ce qui manque selon vous ?

Q26

Les enfants vont à l'école pour apprendre. Voyez-vous un autre rôle de l'école ?

Q27

Ce serait quoi, une école idéale pour vos enfants ?

Q28

Voyagez-vous souvent en famille ? Si oui, pourquoi ?

Q29

Pouvez-vous expliquer pourquoi il arrive que vos enfants ne viennent pas à l'école ?

Q30

Y a-t-il selon vous des cours donnés à l'école qui sont en contradiction avec votre mode de vie ?

Si oui, pouvez-vous expliquer ?

Q31

L'école est-elle suffisamment à votre écoute et au niveau des besoins de vos enfants ?

Q32

Quel est le rôle de la logopède ?

Q33

Selon vous, l'institutrice est-elle capable d'assurer toute seule tous les apprentissages scolaires ?

Q34

Quelle est votre métier ? Avez-vous du travail ?

Q35

Selon vous, quel est le rôle de l'école ?

Q36

Avez-vous subi des discriminations dans votre pays ?

Si oui, lesquelles et pourquoi ?

Q37

Pensez-vous faire l'objet de discriminations en Belgique ?

Q38

Pensez-vous que vos enfants sont discriminés à l'école ? Si oui, comment et pourquoi ?

Q39

Votre enfant a-t-il fréquenté l'école maternelle ? Si oui combien de temps ? Régulièrement ?

Si non, pourquoi ?

Q40

	Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Troisième dimension : Réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage	Q41 L'institutrice est-elle contente du travail scolaire de votre enfant ? Sinon, que devrait-elle faire pour améliorer la situation ?

2.2.2. Grille de questions pour les institutrices primaires

Première dimension : Conscience phonologique Langage oral Langage écrit	Q2 L'enfant a-t-il des difficultés d'apprentissage de la langue française ? Si oui, pourquoi ? Q3 L'enfant a-t-il des difficultés d'apprentissage de l'écrit ? Si oui, pourquoi ? Q4 L'enfant est-il primo-arrivant ? Q5 Sait-il se faire comprendre en français oral ? Q6 En quelle(s) langue(s) parle l'enfant à l'école ? Q7 En quelle année se trouve l'enfant ? Q8 L'enfant a-t-il doublé ? Si oui, quelle année scolaire ? Q9 Estimez-vous que l'enfant n'avait pas tous les pré-requis en arrivant en primaire ? Q10 Si oui, pouvez-vous donner des précisions ? Q11 Pensez-vous que la conscience phonologique est un pré-requis ? Q12 L'enfant vient-il de l'école maternelle ?
Deuxième dimension : Représentations réciproques	Q1 Les enfants roms sont-ils souvent absents ? Q13 Quelle importance les parents accordent-ils aux apprentissages ? Q14 Quelles sont les motifs des absences ? Qu'en pensez-vous ? Q15 Avez-vous de bons rapports avec les parents ? Vous pouvez expliquer ? Q16 Quel(s) rôle(s) les parents accordent-ils à l'école ? Q17 Les enfants sont-ils bien intégrés dans la classe ? Q18 Pensez-vous que les parents sont contents de l'instruction que leurs enfants reçoivent ?

	<p>Q19 Les parents comprennent-ils le règlement scolaire ?</p> <p>Q20 Sentez-vous des réticences pour certains cours de la part des parents ?</p> <p>Q21 Saviez-vous que les enfants étaient des Roms ?</p> <p>Q22 Avez-vous quelque chose à ajouter concernant les rapports que vous avez avec les parents ou l'enfant ?</p> <p>Q23 Comment percevez-vous les parents roms dans leur rapport à l'école ?</p> <p>Q24 Comment percevez-vous l'enfant dans ses rapports à l'école ?</p> <p>Q25 Pensez-vous que l'enfant est parfois mis de côté par les autres ?</p>
<p>Troisième dimension : Réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage</p>	<p>Q26 En cas de lacunes dès le départ chez un enfant, que pouvez-vous faire ?</p> <p>Q27 L'école met-elle en place un dispositif particulier pour les enfants primo-arrivants ? Expliquez</p> <p>Q28 S'il y a des lacunes que vous constatez au départ, êtes-vous mis au courant par votre collègue ou l'école ?</p> <p>Q29 Le centre PMS intervient-il en cas de lacunes constatées ? Quand et comment ?</p> <p>Q30 A quel(s) niveau(x) le centre PMS vous aide-t-il ? Est-ce efficace ?</p> <p>Q31 Vous sentez-vous parfois sans ressource face aux difficultés d'apprentissage de l'enfant ?</p> <p>Q32 Estimez-vous que l'enfant rom aurait besoin d'un soutien approprié ? Si oui, pourquoi ? Comment ?</p>

2.2.3. Grille de questions pour l'institutrice maternelle

<p>Première dimension : Conscience phonologique Langage oral Langage écrit</p>	<p>Q1 Avez-vous des enfants roms dans la classe ?</p> <p>Q3 Pensez-vous qu'ils ont des difficultés spécifiques d'apprentissage ?</p> <p>Q4 Si oui, lesquelles ?</p> <p>Q5 Selon vous, quelles en sont les causes ?</p>
---	--

<p>Deuxième dimension : Représentations réciproques</p>	<p>Q2 Les enfants roms viennent-ils régulièrement à l'école maternelle ? Si non, pourquoi ?</p> <p>Q6 Quelle représentation les parents ont-ils de l'enseignement maternel ?</p> <p>Q7 Pouvez-vous me parler de la qualité des rapports que vous avez avec les parents ?</p> <p>Q8 Saviez-vous que les enfants étaient des Roms ?</p> <p>Q9 Les enfants sont-ils bien intégrés dans la classe ? (s'ils viennent)</p> <p>Q10 Les parents comprennent-ils le règlement scolaire ?</p> <p>Q11 Avez-vous quelque chose à ajouter concernant les rapports que vous avez avec les parents ou l'enfant ?</p> <p>Q12 Comment percevez-vous les parents roms dans leur rapport à l'école ?</p> <p>Q13 Comment percevez-vous l'enfant dans ses rapports à l'école ?</p> <p>Q14 Pensez-vous que l'enfant est parfois mis de côté par les autres ?</p>
<p>Troisième dimension : Réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage</p>	<p>Q15 Que faudrait-il faire afin que les enfants roms fréquentent l'école maternelle ?</p> <p>Q16 Selon vous, que faudrait-il faire pour réduire les difficultés ?</p> <p>Q17 Existe-t-il une synergie d'intervention entre maternelle et primaire pour les enfants primo-arrivants ayant des difficultés d'apprentissage ?</p> <p>Q18 Selon vous, quels sont les pré-requis importants à acquérir avant l'entrée en classe primaire ?</p> <p>Q19 Y a-t-il une évaluation des compétences acquises en fin de 3^{ème} maternelle ? Comment cela se passe-t-il ?</p> <p>Q20 Les résultats sont-ils partagés avec l'institutrice de première année primaire ?</p> <p>Q21 Pensez-vous que la conscience phonologique est un pré-requis ?</p> <p>Q22 Estimez-vous que l'enfant rom aurait besoin d'un soutien approprié ?</p>

	<p>Si oui, pourquoi ? Comment ? Q23 A quel(s) niveau(x) le centre PMS vous aide-t-il ? Est-ce efficace ?</p>
--	---

2.2.4. Grille de questions pour la logopède

<p>Première dimension : Conscience phonologique Langage oral Langage écrit</p>	<p>Q1 L'enfant a-t-il des difficultés d'apprentissage de la langue française ? Si oui, pourquoi ? Q2 L'enfant a-t-il des difficultés d'apprentissage de l'écrit ? Si oui, pourquoi ? Q3 Quelles sont les compétences à acquérir avant l'entrée en primaire? Q4 L'enfant mélange-t-il plusieurs langues ? Q5 En quelle(s) langue(s) parle l'enfant en famille ?</p>
<p>Deuxième dimension : Représentations réciproques</p>	<p>Q6 Travaillez-vous à l'école ou en cabinet privé ? Q7 Quels sont vos rapports avec l'école maternelle ? Q8 Quels sont vos rapports avec l'école primaire ? Q9 Quels sont vos rapports avec le centre PMS ? Q10 Y a-t-il échanges entre les divers acteurs qui s'occupent de l'enfant ? Q11 Quels sont vos rapports avec les familles roms ? Q12 Les parents roms vous considèrent-ils comme faisant partie de l'école ? Q13 Selon vous, quelle est l'image que les parents ont de vous ? Q14 Comment percevez-vous les parents roms dans leur rapport à l'école ? Q15 Comment percevez-vous l'enfant dans ses rapports à l'école ? Q16 Pensez-vous que l'enfant rom fasse l'objet de discriminations ? Expliquez</p>
<p>Troisième dimension : Réponses possibles de l'école aux</p>	<p>Q17 Allez-vous dans les familles pour des rééducations ? Expliquez Q18</p>

difficultés d'apprentissage	Partagez-vous les résultats des tests et de votre évaluation avec les institutrices ? Q19 Y a-t-il échanges entre les divers acteurs qui s'occupent de l'enfant ? Q20 Estimez-vous que l'enfant rom aurait besoin d'un soutien approprié ? Si oui, pourquoi ? Comment ? Q21 Les institutrices se tournent-elles souvent vers vous pour une prise en charge ? Si oui, pourquoi ? Q22 Estimez-vous que votre intervention logopédique est efficace avec les enfants roms ? Si non, pourquoi ?
-----------------------------	--

Remarque sur la catégorisation des questions :

Nous sommes conscient de deux choses importantes. La première est le fait que pour certaines questions, nous avons hésité pour les placer dans les 3 domaines d'investigation car nous pouvions concevoir la possibilité de les placer dans deux domaines différents. La deuxième est que nous avons posé des questions qui ne font certainement pas le tour du problème et qui sont limitées à notre recherche théorique.

D'autre part, voici la répartition des questions selon les acteurs cités :

	Q aux parents	Q aux institutrices primaire	Q à l'institutrice maternelle	Q à la logopède
Dimension 1	18	12	5	5
Dimension 2	22	13	9	11
Dimension 3	1	7	9	6
Somme des Q	41	32	23	22

2.3. Procédé pour l'analyse des données

Nous avons cherché à rassembler les éléments du discours de même nature, de même ordre, ou de même registre dans des catégories qui « *sont des rubriques ou classes qui rassemblent un groupe d'éléments sous un titre générique, rassemblement effectué en raison des caractères communs de ces éléments* » (Bardin, 2007, p. 151).

Cette partie est importante, car elle nous permet de repérer les différents concepts, notions, vocables utilisés dans les dires des sujets ayant une relation avec notre thème de recherche.

Une unité de sens peut finalement se présenter sous diverses formes « *un mot, une phrase ou une idée, un slogan...* » (L'Ecuyer, 1990, p. 59). Lorsque nous utilisons la mère roumaine comme interprète pour les Roms ne parlant pas le hongrois, nous sommes conscient des pertes d'informations dues à la position « d'intermédiaire » qu'elle occupait.

Notre analyse des données présentera également une autre faiblesse, celle de n'avoir pas pu enregistrer les Roms par refus de leur part. Les notes prises le plus fidèlement possible ne vaudront pas l'enregistrement.

Dans une approche qualitative, l'entretien est décortiqué : les mots, les paragraphes, les phrases, pouvant correspondre aux thèmes et aux hypothèses sont relevés, isolés et, enfin, classés dans des catégories et des sous-catégories. L'objectif de la catégorisation est « *de fournir par condensation une représentation simplifiée des données brutes* » (L'Ecuyer, 1990 ; cité par Bardin, 2007, p. 65).

2.4. Echantillons

Nous avons travaillé sur des petits échantillons. Le fait de se baser sur un faible échantillon ne pose pas un problème au niveau méthodologique dans une recherche qualitative, à condition que « *celui qui parle* » soit toujours situé par rapport à un contexte lors de l'analyse de ses « *dires* » (Kaufmann, 1996).

Les informations obtenues par les entretiens sont validées par le contexte et elles n'ont pas besoin d'être répétées de nombreuses fois pour avoir de l'importance, comme dans les études quantitatives (Blanchet & Gotman, 1992, p. 54).

Nous allons maintenant présenter en détail, les 3 échantillons, le mode de recrutement et les difficultés rencontrées.

2.5. Présentation des 4 échantillons

2.5.1. Echantillon parents

Pour choisir les parents roms en Belgique, nous nous sommes inspiré de 5 critères dont nous avons parlé dans la partie théorique, en termes de possible précarité, à savoir la migration, scolarité, travail, logement, discriminations. Nous avons aussi opté pour que les enfants soient primo-arrivants. Cependant, pour ce qui concerne le logement, nous pensions qu'en règle générale, les Roms à Liège avaient tous, a priori, un logement en tant que locataires.

8 parents roms originaires des pays suivants :

2 de Hongrie, dont un de Budapest et l'autre de la région de Pécs (Baranya)

3 de Roumanie, dont 2 de la ville de Timisoara et 1 venant de Csíkszereda

2 du Kosovo (Pristina)

1 de la Voïvodine (Serbie)

Pour la constitution de l'échantillon, nous avons été aidé par la logopède et les institutrices. Cependant, la connaissance du milieu des Roms que nous avons déjà à également facilité nos contacts.

2.5.2. Echantillon Enseignantes

Une institutrice maternelle, avec une grille de questions adaptées.

Trois institutrices primaires, avec une grille de questions adaptées.

Par le biais de la logopède travaillant dans les deux écoles fréquentées par les enfants de notre échantillon, nous avons pu facilement entrer en contact avec les institutrices.

Par contre, nous notons que la direction, quoique nous acceptant dans l'établissement, n'a pas participé à notre travail de recherche.

Nous pensions important de recueillir les informations concernant les enfants auprès de leur institutrice, c'est la raison pour laquelle nous avons construit une grille de questions comme pour les autres acteurs dont nous avons parlé dans le chapitre 3 de la partie théorique et fondée sur trois dimensions d'investigation :

- les représentations réciproques et perceptions des acteurs
- la conscience phonologique et le langage oral et écrit
- les réponses possibles de l'école aux difficultés des enfants roms

Une prise de contact a été faite fin septembre suivi de l'interview qui s'est chaque fois déroulée en trois phases d'environ une heure et demie pour les institutrices primaires.

La première phase s'est déroulée de septembre à novembre 2009 et elle a consisté à présenter notre projet et à récolter une partie des informations concernant notre échantillon.

Deuxième phase après décembre 2009 et elle a consisté en une deuxième collecte de données, après quelques mois d'apprentissage des enfants de notre échantillon.

Une troisième phase s'est déroulée en avril 2010. Nous avons voulu, en effet, rencontrer plusieurs fois les institutrices primaires pour les raisons suivantes : d'abord après un premier contact au départ une première collecte d'informations était nécessaire; ensuite une rencontre à mi-parcours était indispensable, car plus ou moins la moitié de l'année scolaire étant passée, nous pensions que l'institutrice pourrait donner encore plus informations. Pour terminer, une rencontre en avril parce que nous voulions voir s'il n'y avait pas eu de changement dans l'évaluation de l'enfant, car d'habitude, à Pâques, « les jeux sont faits » selon les institutrices. La troisième rencontre a été informelle et n'a pas fait l'objet d'une interview. Nous ajoutons encore que nous avons revu les institutrices en fin d'année pour savoir si les enfants avaient réussi leur année ou non.

Pour ce qui concerne l'institutrice maternelle, l'interview d'environ 1 h 30 s'est déroulée en septembre 2009 à l'école, en une seule séance.

2.5.3. Echantillon logopède

Nous connaissons la personne depuis de nombreuses années, étant donné que nous avons fait les études de logopédie ensemble et que nous collaborons fréquemment.

Il s'agit d'une professionnelle qui connaît les familles « de l'intérieur », puisqu'elle procède à des rééducations à domicile, et nous pensions qu'elle pouvait nous apporter des informations intéressantes sur les causes des difficultés d'apprentissage en se prêtant à notre interview.

Dans notre recherche qualitative, il nous paraissait important de questionner le plus possible d'acteurs gravitant autour de l'enfant; or, la logopède a suivi ou suit encore en rééducation, 4 enfants de notre échantillon. C'est la raison pour laquelle nous lui avons également préparé une grille de questions dont nous avons parlé dans le dernier chapitre de la partie théorique de notre travail. Hormis le testing et de l'interview, nous avons eu beaucoup de rencontres informelles. Une fois notre échantillon constitué, nous lui avons demandé d'intervenir pour la recherche quantitative et donc de bien vouloir faire passer les deux épreuves aux enfants roms.

Le premier, le N-EEL test a été appliqué entre juillet et septembre 2009, comme nous l'avons déjà dit précédemment, permettant de mettre en évidence des carences au niveau du langage oral (phonologie et vocabulaire) et de la conscience phonologique entre juillet et septembre 2009. Le second test, le Péda 1C, devait être appliqué en septembre 2009 et en janvier 2010, pour mettre en évidence les difficultés au niveau du langage écrit.

2.5.4. Echantillon enfants et la question unique qui leur était destinée

Echantillon de 12 enfants dont 10 débutants ou recommençant la première année primaire et deux qui sortent de la première année primaire.

Comme nous l'avons dit dans la première partie de notre travail, nous souhaitions poser une seule question pour essayer d'approcher la perception qu'a l'enfant de son école.

Nous ne pouvions pas ne pas donner la parole aux enfants au moins une seule fois afin qu'ils expriment quelque chose sur leur école. Il s'agira de paroles d'enfants recueillies, certainement pas généralisables, mais importantes à verser dans la mémoire des savoirs.

Nous essaierons de poser cette question en étant seul avec l'enfant. Cela pourra se passer à l'école par exemple, avec l'accord de l'école, après les interviews des parents, afin que l'enfant puisse se sentir en confiance. Cette démarche est un ajout ne faisant bien sûr pas partie de l'approche quantitative concernant les enfants ayant subi les tests du langage oral et du langage écrit.

Nous rappelons la question :

Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans ton école ?

2.6. Les modes de recrutement des acteurs des échantillons

Travaillant comme logopède, nous n'avons pas eu de problème particulier à trouver une population rom avec l'aide de la logopède et des institutrices. Cependant, nous n'avons pas voulu constituer un échantillon avec des enfants roms dont nous nous occupions personnellement, afin d'éviter d'être juge et partie et ainsi d'être influencé par notre vécu avec l'enfant. Ainsi, les parents choisis n'étaient pas non plus des parents d'enfants dont nous avons la charge. C'est par l'intermédiaire de Madame V., logopède à Liège et travaillant depuis plus de 10 ans avec les familles roms à domicile et en cabinet que nous avons pu rencontrer des parents roms. Elle collabore aussi avec l'institution scolaire.

Le contact fut facile dans la mesure où, selon les communautés, les familles roms nous connaissent et lorsque les pères nous ont demandé avec « quelles familles » nous travaillions, nous étions jaugeé en quelque sorte. C'est ainsi que nous avons constitué l'échantillon de 8 parents roms dont les 12 enfants fréquentent deux écoles différentes. Ces parents ont d'autres enfants plus âgés ou plus jeunes.

2.7. Difficultés rencontrées pour les 4 échantillons

Nous allons maintenant parler de certaines embûches rencontrées avec les personnes des échantillons.

2.7.1. Difficultés concernant l'échantillon « parents »

Les difficultés évoquées pour les témoins se sont quasi toutes retrouvées ici, à savoir :

- le refus catégorique d'être enregistré.
- l'impossibilité d'interviewer une femme seule en l'absence du mari.
- interview individuelle très difficilement acceptable et même accepté, finalement, celle-ci était largement perturbée par les interventions du conjoint, d'un frère, ou encore interrompu par la venue d'un membre de la famille,...
- l'impossibilité d'isoler une personne pour l'interview dans le sens où bien souvent 6 à 8 personnes vivent dans un quartier de maison comprenant quatre pièces, loué par un marchand de sommeil, à un prix parfois élevé. Cependant, par rapport à ce que ces Roms ont connu, le logement leur paraissait suffisamment confortable.
- nous pouvons faire la même remarque que précédemment en ce qui concerne nos notes qui ne pourront jamais reprendre mot à mot les dires des Roms.
- L'utilisation nécessaire d'une mère rom de Roumanie pour traduire les paroles des parents qui ne comprenaient pas le hongrois, ni le français.
Cela concerne deux familles venant du Kosovo et deux familles de Roumanie.
Les 4 autres familles connaissaient suffisamment la langue pour que l'interview se fasse en langue hongroise.

2.7.2. Difficultés concernant l'échantillon « institutrices »

Il n'y a pas eu de problème particulier, ni au niveau des contacts, ni lors des interviews.

Nous disposons d'un enregistrement de leurs paroles.

Cependant, même si les contacts ont été francs et faciles, nous avons remarqué que l'enregistrement pouvait causer des retenues d'informations. Par exemple, les 3 institutrices primaires ont donné des informations complémentaires dès que l'enregistrement était coupé, souhaitant que je ne rebranche plus, puisque c'était « de l'informel » pour elles.

Nous en avons malgré tout tenu compte dans la collecte des données dès lors que nous avons estimé qu'il s'agissait de paroles intéressantes.

Pour ce qui concerne l'institutrice maternelle, par contre, nous n'avons pas eu ce type de comportement.

2.7.3. Difficultés concernant l'échantillon « logopède »

Aucun problème de contact, ni de retenues d'informations comme cela a été le cas pour les institutrices primaires. Mais comme nous nous connaissons et que nous avons la même activité professionnelle, nous pensons que cela a fortement facilité les choses et que les échanges ont été francs.

2.7.4. Difficultés concernant l'échantillon « enfants »

Pour ce qui concerne les tests réalisés, la logopède nous ayant transmis les résultats n'a eu aucun problème. Les enfants ont collaboré. Cette bonne collaboration est expliquée par le fait qu'elle est « populaire » dans l'enceinte scolaire parmi les enfants et qu'elle travaille beaucoup avec les enfants roms et de ce fait les enfants, les familles ont d'elle, une perception fort positive.

Chapitre 3

Troisième dimension d'investigation : Réponses possibles de l'école aux difficultés émergentes

Préambule

Cette troisième dimension d'investigation repose sur divers constats :

D'abord en tant que logopède, nous avons toujours constaté un manque de concertation entre l'institution scolaire et le logopède. Si ce professionnel ne fait pas faire le premier pas, il est très rare que l'institution scolaire, au courant de la prise en charge d'un enfant par une logopède, le fasse, soit via l'institutrice, la direction ou le centre PMS, pour demander des renseignements concernant le plan de rééducation ou les informations concernant les difficultés de l'enfant ou encore dans le but collaborer pour mettre sur pied une réponse concertée, cohérente, afin de réduire un déficit ou déployer des stratégies de remédiation.

Ceci dit, il existe des écoles où une certaine dynamique se met en place, mais il apparaît que la motivation de la direction et du corps enseignant joue énormément, ce qui explique les différences de fonctionnement selon les écoles. Nous pensons que des difficultés d'apprentissage, notamment chez les primo-arrivants devraient être pris en charge par l'ensemble des intervenants, y compris en motivant les parents, pour espérer arriver à mettre en place des stratégies pour réduire les difficultés constatées.

Ensuite parce que nous sommes de plus en plus confronté à ce type de difficultés avec cette immigration relativement récente de Roms et que pour arriver à répondre efficacement aux problèmes qui se pointent, il faut associer les parents roms, souvent illettrés, qui ne comprennent pas toujours l'importance pour l'enfant qu'il suive un cursus régulier en classes maternelles. Dès lors que l'enfant arrive avec un manque de compétence à l'école primaire (conscience phonologique, maîtrise suffisante du langage oral, maîtrise phonologique), les institutrices primaires ne savent pas à quel point se vouer pour comprendre l'origine des causes et mettre en place des dispositifs pédagogiques adéquats. Seulement, cette fois, ce sont aussi les parents qui ne comprennent pas pourquoi l'enfant peut dès les premiers mois, être en situation de détresse par rapport aux apprentissages. Il est donc important d'associer les parents au projet, en primaire, afin de les sensibiliser pour qu'ils comprennent ce qui se passe, mais aussi pour leur faire découvrir l'importance de mettre leur enfant en classes maternelles.

Enfin, le doute que nous avons en ce qui concerne la capacité de l'école à répondre aux difficultés. Nous avons ainsi pris connaissance du Rapport de l'Inspection Scolaire de la Communauté française (2009), mettant en exergue certaines carences que nous avons expliquées dans le chapitre 4 de la partie théorique de notre travail.

Fort de tout cela, nous avons voulu aller à la rencontre des problèmes constatés, les comprendre et préciser les causes des difficultés d'apprentissage, au travers de la parole donnée aux institutrices, à la logopède, mais aussi aux parents. Une grille de questions concernant cette dimension d'investigation a été élaborée pour les divers acteurs.

2.1. Choix de la méthode de recherche

Nous avons déjà expliqué notre recherche qualitative précédemment.

Cette troisième dimension opte pour la même démarche de recherche qualitative, exploratoire, faisant appel à la technique d'interview semi-directive.

Nous ajouterons simplement en guise de compréhension du contexte de l'étude que « *le constat accablant permet seulement de mettre en évidence le phénomène, non de le comprendre* » (Balleux, 2007:397). Le but du récit phénoménologique contribue à proposer une cohésion des éléments épars du discours dont les sources sont les interviews.

Pour Muchielli (1996), le récit de vie est une « *méthode de recueil et de traitement de récits obtenus auprès de personnes rapportant leur vécu au quotidien passé ou présent. L'entretien se fait à partir d'une trame orientant les récits obtenus sur les thèmes : les conflits, les changements survenus, les relations sociales, les conditions matérielles de vie...* ». Nous pouvons utiliser la méthode pour essayer de comprendre les causes des difficultés d'apprentissage en questionnant les acteurs sur les réponses possibles aux difficultés dans leur quotidien professionnel. Cela implique la construction d'une grille de questions telle que nous avons construite.

2.2. Outils de collecte des données

Comme pour la deuxième dimension d'investigation, nous utiliserons les grilles de questions construites, destinées aux acteurs principaux qui, pour cette dimension sont les suivants :

- institutrices primaires
- institutrice maternelle

Néanmoins, nous pourrions poser l'une ou l'autre question à la logopède et aux parents en ce qui concerne cette dimension.

2.3. Echantillons

3 institutrices de primaire et une institutrice de troisième maternelle.

Il s'agit des mêmes personnes à interviewer que celles pour la dimension précédente.

La logopède.

Les parents.

Les enfants.

Pour ce qui concerne les enfants, il n'y a, comme nous l'avons dit, qu'une seule question que nous allons leur poser. Nous en avons parlé dans la dimension d'investigation précédente. Mais nous pensons que leurs réponses pourront tout aussi bien refléter leur perception par rapport l'une ou l'autre dimension d'investigation. Nous verrons cela dans leur réponse.

2.4. Difficultés rencontrées

Nous les avons déjà évoquées précédemment, dans la deuxième dimension d'investigation et nous n'avons rien à ajouter à ce sujet.

Conclusion générale de la partie méthodologique

Les échantillons étant définis, les formes de recherche étant clarifiées, les outils de collecte de données étant construites, nous pouvons dès lors entamer notre travail de terrain avec les divers acteurs. Nous trouvons cependant que notre recherche présentera un point faible : le centre PMS, comme acteur, n'aura pas été intégré dans le travail de terrain. Mais nous pensons que pour notre recherche, il n'était pas indispensable d'y associer le centre PMS comme acteur essentiel. Nous avons trois arguments à avancer pour expliquer cela.

Le premier est le fait que les trois principaux sont les enfants d'abord, concernés par les éventuelles difficultés d'apprentissage à mettre en évidence et à essayer d'expliquer, ensuite l'école où les enfants apprennent et puis les parents, concernés également, surtout pour ce qui concerne les représentations réciproques. Enfin la logopède, pour terminer, qui est intervenue pour la première dimension d'investigation impliquant une démarche quantitative pour mettre en évidence, par les tests, les éventuelles difficultés en ce qui concerne la conscience phonologique, le langage oral et écrit et qui a aussi participé aux interviews.

Le centre PMS joue un rôle d'intervenant ressenti comme externe pour l'évaluation ou le conseil, mais ne s'implique pas dans les stratégies de remédiation répondant aux difficultés, comme acteur de terrain.

Le deuxième est d'ordre pratique. Nous n'aurions pas eu matériellement le temps d'y associer encore un acteur supplémentaire, dans le cadre de ce mémoire et de toute manière, nous avons senti une réticence par rapport à notre projet lorsque nous avons approché une personne d'un centre PMS pour parler de notre projet.

Le troisième argument réside dans le fait que les relations entre les logopèdes et le centre PMS ne sont pas toujours au beau fixe puisque les premiers sont des professionnels privés, travaillant dans le service public. Les logopèdes sont donc plus ou moins bien tolérés en milieu scolaire, selon les écoles.

Pour le travail de terrain proprement dit, nous allons présenter la récolte des données et l'analyse d'après les 3 dimensions d'investigation pour essayer de mettre en évidence les difficultés d'apprentissage et d'en comprendre les causes et ce, grâce aux 4 acteurs :

- d'abord l'approche quantitative grâce aux tests, avec la première dimension : conscience phonologique, langage oral et écrit. Nous rappelons que cette première dimension s'inscrit également dans l'approche qualitative puisqu'elle intervient aussi dans la construction de la grille de questions comme les deux autres dimensions.
- la deuxième dimension : les représentations réciproques, par l'approche qualitative à l'aide des grilles de questions construites.

- la troisième dimension : les réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage chez les enfants roms, par l'approche qualitative

La réponse des enfants à la question unique posée nous permettra sans doute de lever un voile partiel sur leur représentation de l'école. Ne pouvant deviner leurs réponses à l'avance, nous verrons à l'analyse à quelle(s) dimension(s) leurs réponses font référence.

La collecte des données sera suivie de l'analyse et de notre recul réflexif.

Partie III : Travail de terrain

Récoltes des données et analyse.

0. Introduction

Notre recherche présente, comme nous l'avons dit une forme de recherche quantitative ainsi qu'une forme de recherche qualitative. Nous allons maintenant présenter la collecte des données. Nous rappelons aussi que nous abordons 3 dimensions d'investigation pour essayer de mettre en lumière les causes des difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms de notre échantillon.

Les 3 dimensions d'investigation des causes possibles des difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms sont les suivantes :

- La conscience phonologique et le langage oral et écrit.
- Les représentations réciproques : les parents de l'école et les autres acteurs des roms.
- Les réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage chez les enfants roms.

La première dimension d'investigation a pour but d'établir un profil de chaque enfant de notre échantillon au départ à l'aide de deux tests pour mettre en évidence un éventuel déficit de la conscience phonologique, ainsi que la mise en évidence de difficultés en langage oral et écrit. Notre démarche de recherche ici sera donc quantitative. Cette première dimension ainsi que les deux autres ont permis de regrouper les questions émergentes au fil de notre recherche théorique et aboutissant à la construction de grilles de questions à utiliser avec les divers acteurs : parents, institutrices et logopède. Ce sera notre recherche qualitative pour laquelle nous utiliserons la technique de l'entretien semi-directif.

Au terme de chaque étape, nous aurons un recul réflexif par rapport aux données récoltées. Pour terminer, notre conclusion essaiera de ramasser les réflexions récoltées et d'en analyser l'essence afin d'essayer de comprendre les causes et peut-être, proposer des réponses.

Chapitre 1

Première dimension d'investigation

Conscience phonologique, langage oral et écrit

1.1. Résultats des tests réalisés, approche quantitative

La dimension d'investigation est la conscience phonologique et langage oral et écrit.
Les tests utilisés sont :

- Le N-EEL test pour évaluer la conscience phonologique et le langage oral
- Le test Péda 1C pour évaluer le langage écrit (lecture et dictée)

1.1.1. Résultats obtenus au N-EEL test

Le testing a été réalisé entre août 2009 et fin septembre 2009 avec un échantillon de 12 enfants roms. Madame V., logopède, nous a transmis les résultats des tests réalisés et nous en avons discuté ensemble. Cela nous a aidé dans l'analyse des résultats. Le N-EEL test (Chevrie-Muller & Plaza, 2001. ECPA, Paris) est un test permettant de sonder et d'évaluer les troubles du langage oral de manière précise.

Il s'agit d'un test agréé par l'INAMI¹ pour les logopèdes.

Voici le tableau des performances des 12 enfants de notre échantillon au niveau des subtests qui mettent en évidence les paramètres suivants :

Conscience phonologique – Vocabulaire - Maîtrise phonologique – Morphosyntaxe

¹INAMI : Institut National d'Assurance Maladie Invalidité

Tableau 1 : résultats des subtests du N-EEL pour feuille de profil 6 ans, Forme G.

Légende :

V = écart-type (les scores bruts de la feuille de profil se trouvent entre parenthèses, en dessous des écarts-types)

N-EEL test : la forme indique la feuille de profil choisi en fonction de l'âge.

Voc. : vocabulaire. Il y a deux parties.

Voc. 1 concerne une série de 36 mots.

Voc. 2 concerne une série de 21 mots en catégories de mots comme les couleurs, formes, parties du corps.

Résultats obtenus par les enfants roms de l'échantillon									
Enfants Âges Date du test	N-EEL test	Expression - morphosyntaxique	Phonologie & mémoire		Conscience phonologique			Expression - Vocabulaire	
			Phrases à compléter	Empan	Phonologie	Rime	Phonème initial	Inversion syllabes	Voc. 1
IK 6 ;2 28/08/09	6G	(1) -2 V	(6) -2 V	(0) -2 V	(4) -3 V	(1) -3 V	(0) -2 V	(35) -2 V	(23) -3 V
DC 6;0 04/09/09	6G	(0) -3 V	(4) -3 V	(0) -2 V	(3) -3 V	(3) -2 V	(0) -2 V	(25) -3 V	(21) -3 V
LN 6 ;1 10/09/09	6G	(0) -3 V	(6) -2 V	(0) -2 V	(4) -3 V	(3) -2 V	(0) -2 V	(36) -2 V	(26) -2 V

En ce qui concerne l'épreuve de vocabulaire, elle peut se faire avec ou sans ébauche orale.
L'épreuve a été réalisée sans ébauche.

En ce qui concerne la conscience phonologique :

Il y a une épreuve de rime (paires de mots à trouver)

Une épreuve où il faut identifier le phonème initial avec des logatomes.

Une épreuve concernant les inversions syllabiques avec des logatomes.

En ce qui concerne l'épreuve phonologie-mémoire :
Il s'agit de répéter des mots peu fréquents de 3 à 6 syllabes

En ce qui concerne l'expression-morphosyntaxe :
Il y a des phrases à compléter.
L'épreuve vise à évaluer l'acquisition et l'utilisation du pluriel, du présent et du passé, du futur.

Tableau 2 : résultats des subttests du N-EEL pour feuille de profil 7 et 8 ans, forme G.

Nous avons dû présenter un deuxième tableau des résultats dans la mesure où il existe d'autres épreuves réalisées en fonction de l'âge. Pour 7 et 8 ans, les épreuves sont les mêmes.

Légende :

Phono : phonologie

Elision Pho/Init : élision du phonème initial

Invers/Pho : inversions de phonèmes

Invers/Pho : inversions de phonèmes

Ajout/Pho initial : ajout d'un phonème initial

Elision Pho/Final : élision du phonème final

Voc. 1 et 2 : les deux séries de l'épreuve de vocabulaire

Résultats obtenus par les enfants roms de l'échantillon										
Enfants Âges Date du test	N-EEL test	Expression - Morphosyntaxe	Phonologie & Mémoire		Conscience phonologique				Expression – Vocabulaire	
	Forme	Phrases à compléter	Empan	Phono	Elision Pho/Init	Invers/ Pho	Ajout/Pho initial	Elision Pho/Final	Voc. 1	Voc. 2
HB 6 ;10 19/08/09	7G	(4) -3 V	(8) -2 V	(0) -3 V	(3) -2 V	(1) -3 V	(2) -2 V	(4) -2 V	(39) -2 V	(28) -2 V
EB 7 ;10 21/08/09	8G	(15) -2 V	(8) -2 V	(4) -2 V	(10) -1 V	(7) -2 V	(8) -1 V	(10) -1 V	(53) -1 V	(31) -2 V
SB 7 ;0 25/09/09	7G	(4) -3 V	(8) -2 V	(1) -2 V	(0) -3 V	(4) -2 V	(1) -3 V	(4) -2 V	(39) -2 V	(27) -2 V
IbK 7 ;1 28/08/09	7G	(4) -3 V	(8) -2 V	(4) -1 V	(6) -1 V	(4) -2 V	(5) -1 V	(7) -1 V	(47) -1 V	(32) -1 V
EIB 7 ;7 02/08/09	8G	(15) -2 V	(8) -2 V	(6) -1 V	(8) -2 V	(7) -2 V	(6) -2 V	(10) -1 V	(46) -2 V	(31) -2 V
LC 7 ;2 02/08/09	7G	(6) -2 V	(9) -1 V	(2) -2 V	(6) -1 V	(4) -2 V	(5) -1 V	(7) -1 V	(47) -1 V	(27) -2 V
ZM 6 ;7 05/09/09	7G	(4) -3 V	(8) -2 V	(4) -2 V	(3) -2 V	(1) -3 V	(2) -2 V	(1) -3 V	(39) -2 V	(27) -2 V
RN 8 ;6 11/09/09	8G	(16) -2 V	(9) -1 V	(4) -2 V	(10) -1 V	(8) -1 V	(8) -1 V	(10) -1 V	(53) -1 V	(34) -1 V
SL 7 ;1 18/09/09	7G	(6) -2 V	(8) -2 V	(1) -2 V	(3) -2 V	(1) -3 V	(2) -2 V	(4) -2 V	(47) -1 V	(27) -2 V

1.1.2. Analyse des résultats

Pour rappel, tous les enfants qui passent en 2^e année ont redoublé de 1^e année. Ils ont légèrement de meilleures performances, mais ils sont aussi plus âgés et restent en dessous de la moyenne avec des écarts-types allant de -1 à -2.

Tous les enfants qui redoublent présentent des écarts-types négatifs.

Au niveau de la conscience phonologique :

On remarque une faiblesse chez tous les enfants, que ce soit pour la forme 6G ou la forme 7 et 8G. Les enfants de la forme 8G ont des résultats légèrement meilleurs que les autres enfants, mais il subsiste un sérieux déficit. Ce déficit subsistant chez les enfants plus âgés indiquerait que même après un redoublement, tout en passant ensuite en deuxième année primaire, l'école n'aura pas su juguler le déficit au niveau de la conscience phonologique. Deux enfants de la forme 7G (IbK et LC) obtiennent des résultats légèrement meilleurs par rapport aux autres enfants de la même catégorie. Les enfants qui recommencent leur première année primaire présentent toujours un manque de maîtrise de la conscience phonologique, alors qu'ils ont aussi bénéficié d'une année scolaire en primaire. Les trois enfants qui entrent en première année primaire ont tous un manque de maîtrise de la conscience phonologique.

Nous pouvons dès lors affirmer que les 3 enfants de notre échantillon qui entrent en primaire n'ont pas une maîtrise de la conscience phonologique. D'autre part, les enfants qui recommencent leur première année vont l'entamer avec le déficit de la conscience phonologique non résolu après un an passé en première année primaire. Enfin, ceux qui passent en 2^e année primaire n'ont toujours pas pu acquérir des compétences suffisantes au niveau de la conscience phonologique.

Au niveau du vocabulaire :

Les scores indiquent également des faiblesses chez tous les enfants, quelle que soit la catégorie d'âge, et malgré des légères différences, on observe des difficultés dans les trois formes (6G, 7G, 8G).

Les enfants entrant en première année primaire montrent un déficit très important au niveau du vocabulaire. Les doublants, ainsi que ceux qui passent en deuxième année primaire ont des résultats légèrement supérieurs, mais se situent encore entre -1 et -2 écarts-types.

Cela pourrait indiquer bien sûr deux choses : la première est le fait que si les performances sont légèrement meilleures par rapport aux enfants entrant en première année (forme 6G), c'est sans doute parce qu'un certain bain de langage a pu jouer tout au long de l'année pour les deux autres catégories (7G et 8G); la deuxième, est qu'après une année d'enseignement en primaire, et même deux, si l'on tient compte des enfants entrant en deuxième année, le vocabulaire reste un problème majeur que l'école ne semble pas avoir pu résoudre.

Comme les enfants entrant en première année primaire de notre échantillon présentent un déficit du vocabulaire et de la conscience phonologique, nous sommes vivement intéressé de savoir ce que nous pourrions mettre en évidence grâce aux interviews afin de connaître les causes (dispositifs mis en place, absentéisme, ...)

Au niveau de la phonologie :

Tous les enfants roms obtiennent des scores faibles.

Ce qui est alarmant, c'est le fait qu'il ne semble pas y avoir de grande différence de résultat entre les diverses formes (7G et 8G) alors que ces enfants ont suivi les cours à l'école primaire pendant un ou deux ans. D'autre part, les résultats indiquent également que certains

enfants qui doublent, ont des résultats similaires à ceux qui entrent seulement en première année primaire pour la première fois.

Le manque de maîtrise phonologique se situe donc aussi bien à l'entrée à l'école primaire que chez des enfants qui ont suivi les cours déjà pendant un ou même deux ans à l'école primaire. Au manque de maîtrise de la conscience phonologique pour les entrants, mais aussi pour les autres, sans exception, malgré de légères différences, s'ajoutent des difficultés au niveau de la maîtrise de l'oral.

Au niveau de la morphosyntaxe :

A ce niveau, les enfants de notre échantillon semblent avoir des difficultés importantes, quelle que soit la catégorie (6G, 7G ou 8G). Ce qui est alarmant, c'est de savoir que certains enfants passent en deuxième année primaire avec une multitude de déficits que l'école ne semble pas avoir pu juguler. Comment dès lors imaginer la réussite d'un premier cycle de deux ans avec un handicap multiple au niveau de l'oral ? Manque de maîtrise phonologique, déficit au niveau du vocabulaire, manque de maîtrise de la conscience phonologique et à cela nous devons encore ajouter le niveau morphosyntaxique.

Nous sommes par ailleurs curieux de savoir ce que les interviews concernant la langue va nous apporter comme éclairage, afin de savoir si certains enfants ne collectionnent pas encore d'autres handicaps comme par exemple l'absence d'une langue de référence qui rendrait bien difficile la possibilité d'apprendre une langue seconde.

Comme conclusion, nous dirons que nous constatons 4 choses importantes :

- les enfants roms ne notre échantillon ont des difficultés au niveau du langage oral et de la conscience phonologique qui les handicapent dès le départ face aux apprentissages ;
- le déficit de la conscience phonologique et du langage oral subsistent après un ou même deux ans passés sur les bancs de l'école, ce qui pourrait dire que l'école ne parviendrait pas à résoudre les difficultés par manque de stratégies adaptées ou alors qu'il n'y aurait même pas de stratégie ;
- pour en savoir plus et pouvoir aller plus loin dans notre investigation afin de rechercher les causes des difficultés et les comprendre, nous devons puiser nos informations dans les entretiens semi-directifs.
- La recherche théorique a mis en évidence les liens entre la réussite de l'apprentissage du langage écrit et de la maîtrise de la conscience phonologique. Nous savons aussi que la maîtrise phonologique est nécessaire pour bien apprendre l'oral et que cette maîtrise phonologique a elle-même une influence sur la maîtrise de l'écrit. Nous allons dès lors vérifier si les enfants de notre échantillon ont ou non, des difficultés du langage écrit.

1.1.3. Résultats obtenus au test Péda 1C

Le test Simonart (Tests pédagogiques de premier cycle primaire. « L'application des Techniques modernes » SPRL, Braine-le-Château) nous permet de mettre en évidence les difficultés en lecture et en orthographe.

Niveau du test appliqué : 1^e ap pour les doublants de première année et ceux qui passent en 2^e année et niveau Noël pour les 4 enfants venant de 3^e maternelle.

Le test s'adresse aux enfants de 1^e ap et de 2^e ap.

Le test prévoit donc une mesure à Noël et une mesure en juin.

Au niveau de l'étalonnage, le test fait la distinction entre la méthode utilisée : analytique ou globale. Pour notre échantillon, la logopède a utilisé l'étalonnage concernant la méthode analytique puisque c'est la méthode utilisée par l'institutrice. Le même niveau du test a été utilisé pour tous les enfants, même pour ceux qui était R1, puisque c'est le niveau scolaire qui compte lors de la passation et non l'âge, même pour l'Inami.

Au moment de la passation, deux enfants passaient en 2^e année et 6 redoublaient (juin 2009)

8 des 12 enfants ont passé le test, puisque 4 entraient en 1^e année, venant des maternelles.

Le test propose des rangs percentiles relatifs à la lecture et à l'orthographe. Les 4 enfants entrant en 1^e année primaire ont passé le test plus tard, en janvier 2010.

Dans le tableau suivant, nous avons mis entre parenthèses (entrant), pour ceux qui entrent en première année primaire pour la première fois et qui ont passé le test en janvier 2010. Nous rappelons que tous les autres enfants ont doublé leur première année primaire.

Tableau n° 3 : Résultats du test Péda 1C

Légende :

CB : Cote brute

P : pourcentage

Pour la catégorie lecture et dictée, nous avons mis entre parenthèses la méthode utilisée par l'institutrice primaire pour les apprentissages du langage écrit.

Prénoms	Date/naissance	Année scolaire	Lecture (analytique)	Dictée (analytique)
HB	13/10/2002	1	CB=4 P=3	CB=2 P=3
EB	09/10/2001	2	CB=10 P=10	CB=6,5 P=15
SB	21/08/2002	1	CB=8 P=5-10	CB=3 P=5
IK	05/07/2003	1 (entrant)	CB=4 P=0-3	CB=2 P=5
IbK	19/07/2002	1	CB=5 P=3-5	CB=3 P=5
EIB	20/01/2002	1	CB=4 P=3	CB=3 P=5
LC	16/05/2002	1	CB=10 P=10	CB=5 P=10-15
DC	28/08/2003	1 (entrant)	CB=3 P=0-3	CB=0 P=3
ZM	30/01/2003	1 (entrant)	CB=8 P=5	CB=2 P=5
LN	18/07/2003	1 (entrant)	CB=6 P=3	CB=1 P=3-5
RN	05/03/2001	2	CB=14 P=20	CB=8,5 P=20
SL	31.07/2002	1	CB=7,5 P=5	CB=2 P=3

1.1.4. Analyse des résultats

Quatre enfants entrant en première année primaire en septembre 2009 ont été testés plus tard en janvier 2010 puisque l'étalonnage est établi soit pour Noël, soit pour juin.

Leur score est très faible, aussi bien en lecture qu'en dictée.

On constate que les deux enfants qui entrent en deuxième année primaire après avoir redoublé

leur première année primaire ont des scores légèrement supérieurs aux autres mais restent faibles, aussi bien en lecture qu'en dictée.

Les enfants qui recommencent la première année primaire ont des scores très faibles, malgré quelques différences, aussi bien en lecture qu'en dictée.

Nous constatons que si les scores en lecture sont mauvais, ils le sont également en dictée. Tous les enfants de notre échantillon ont des difficultés à l'oral et à l'écrit, ce qui semble conforter les apports théoriques.

Ce qui est alarmant c'est de s'apercevoir que si l'on compare les résultats de ceux qui sont entrants avec ceux qui recommencent leur première année primaire, nous n'observons pas de grandes différences.

Les deux enfants qui passent en deuxième année primaire ont des résultats faibles, même s'ils sont supérieurs aux autres, ce qui n'augure rien de bon en ce qui concerne leur possibilité de réussite, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une difficulté isolée à traiter. Ces enfants, comme les autres, cumulent les difficultés : langage oral, conscience phonologique, langage écrit. Dès lors, nous ne pouvons pas oublier les apports théoriques qui mettent en évidence l'impact d'un déficit de la conscience phonologique et du langage oral sur l'écrit.

Les résultats très faibles des enfants de notre échantillon nous renvoient aux questions que nous nous sommes posées quant à savoir ce que l'école pouvait avoir comme dispositifs spécifiques pour réduire les problèmes. Nos interviews devront nous aider à mettre en évidence les réponses à nos questions.

1.1.5. Recul réflexif

Au terme de cette approche quantitative, nous avons sans doute pu mettre en évidence les difficultés rencontrées par les enfants au niveau de l'oral et de l'écrit. Nous avons pu mettre en évidence, le fait que malgré un ou deux ans d'école, les enfants de notre échantillon avaient toujours des carences au niveau du langage oral, de la conscience phonologique.

Les déficits sont là, et nous soupçonnons un manque de stratégies spécifiques nécessaires à mettre en place de la part de l'école pour arriver à réduire les carences ; sinon, pourquoi les enfants ayant passé un ou deux ans sur les bancs de l'école, présentent toujours les mêmes difficultés ? Pourquoi ont-ils à peu de chose près les mêmes résultats aux tests que les entrants, au niveau de l'oral et même à l'écrit ?

Bien sûr, d'autres sources de causes sont à investiguer comme nous l'avons développé et qui tournent autour des trois dimensions d'investigations : le langage oral et la conscience phonologique, les représentations réciproques et les réponses possibles de l'école aux difficultés existantes. Nous allons toujours rester dans la première dimension d'investigation, mais en embrayant sur notre recherche qualitative afin d'aller plus loin dans la compréhension des causes des difficultés d'apprentissage des enfants roms de notre échantillon.

1.2. Première dimension d'investigation : conscience phonologique, langage oral - Approche qualitative

Tout d'abord, nous proposons un tableau reprenant les langues parlées par les parents et les enfants nous permettant de nous rendre compte s'ils connaissent le français ou non, et les

langues parlées aux enfants, aux parents et à l'école. Cette grille a été faite selon les éléments donnés par les parents et l'aide de la logopède. Ensuite, nous présenterons les grilles de questions des divers acteurs avant d'avoir un recul réflexif sur ce premier chapitre.

1.2.1. Tableau 4 : les langues parlées en famille

(résultats de l'interview des parents du 28/08/2009 au 10/09/2009 pour cette dimension d'investigation)

Identité	Parents			Enfants			
	Langues parlées	Connaissance du français oral	Langue parlée aux enfants	Langue parlée aux parents	Langues parlées	Langues parlées à l'école	Langue parlée dans la fratrie
HB & EB	albanais rom serbe	Père : néant Mère : très rudimentaire	albanais rom mélange	rom français mélange	rom albanais français	rom français mélange	rom albanais mélange
SB	serbe rom kosovar	Père : rudimentaire Mère : néant	Père : kosovar Mère : rom	kosovar rom mélange	kosovar rom français	kosovar rom mélange	kosovar rom mélange
IK & IbK	serbo-croate rom hongrois	Père : néant Mère : très rudimentaire	Père : rom Mère : rom et hongrois mélange	rom hongrois mélange	rom hongrois français	rom français mélange	rom français mélange
EIB	rom roumain allemand	Père : rudimentaire Mère : rudimentaire	Père : rom roumain Mère : rom mélange	rom roumain français mélange	rom roumain français mélange	français rom (pas de mélange – ça dépend à qui on parle)	français rom mélange
LC & DC	rom roumain hongrois	Père : néant Mère : rudimentaire	roumain rom mélange	roumain rom mélange	roumain français rom mélange	français roumain (ça dépend avec qui)	français roumain mélange
Z M	hongrois rom roumain	Père : se débrouille Mère : très rudimentaire	hongrois rom mélange	hongrois rom mélange	hongrois français rom	français rom (car beaucoup de roms)	hongrois rom

LN & RN	hongrois rom allemand	Parents se débrouillent bien tous les deux	Père : hongrois Mère : français hongrois mélange	français hongrois mélange	français hongrois	français	français hongrois mélange
SL	hongrois rom serbo-croate	Parents se débrouillent bien tous les deux	Hongrois français mélange	français hongrois mélange	français hongrois	français	français hongrois mélange

Analyse des données du tableau :

Afin de pouvoir construire ce tableau, nous avons eu recours à une maman roumaine qui parlait très bien le hongrois pour me traduire ce que les parents lui disaient en rom. Nous sommes conscient de l'imperfection qu'engendre un intermédiaire, mais nous n'avions pas le choix, les parents ne parlant pas en français. Parfois l'intervention intempestive d'une grande sœur ou d'une autre personne compliquait parfois le déroulement de l'entretien. Voici donc les éléments saillants :

- Tous les parents parlent plusieurs langues, mais aucun ne connaît suffisamment le français oral pour faire un entretien en français.
- La (les) langue(s) utilisée(s) varie(nt) selon les familles, mais le rom semble être partout le point commun.
- Le roumain, le hongrois et l'albanais sont les langues les plus usitées après le rom même si d'autres langues sont connues.
- Les parents reconnaissent le fait qu'ils mélangent les langues, mais affirment que les enfants mélangent également. Il y a des parents qui déclarent ne pas toujours comprendre ce que leurs enfants disent.
- Les enfants mélangent car ils ne maîtrisent pas bien le rom selon les parents ; 7 parents sur 8 déclarent mélanger les langues quand ils ne savent plus le nom d'un objet.
- Selon les parents, les enfants parlent plusieurs langues à l'école, il n'y a que deux enfants qui parlent en français selon les parents, les autres mélangent et une (SB) n'utiliserait que très peu le français.
- Au niveau de la langue parlée aux enfants, on remarque aussi que dans certaines familles, le père utilise une autre langue que la mère pour parler aux enfants. C'est expliqué par le fait que parfois le Rom est imparfaitement connu du père qui parle plutôt le kosovar (fort proche de l'albanais) et le serbe alors que la mère leur parle en rom.
- Enfin, dans 5 cas sur 8, le français apparaît lorsque les enfants parlent entre eux, mais ils mélangent les langues.

- 4 parents déclarent ne pas bien maîtriser les langues qu'ils utilisent et que souvent ils les mélangent en parlant, car des mots sont connus dans une langue et d'autres dans l'autre langue. Il leur arrive parfois de mélanger en « déformant les mots » d'origine.
- 2 parents disent qu'ils parlent un rom (un peu) différent et à cause de cela, ils préfèrent parler dans une autre langue qui n'est pas leur langue maternelle et de ce fait il leur arrive de mélanger.

Il nous a été difficile de déterminer si effectivement dans les mélanges de langues, il y avait alternance codique ou mélange codique, ne connaissant pas le rom et nous n'avons pas analysé le langage des enfants. Cependant, au terme de l'interview de la logopède et des parents, des institutrices et ayant entendu les enfants parler, nous pouvons penser qu'il y a présence d'une hybridation linguistique. Des indices intéressants existent quand notamment des parents déclarent qu'ils ne comprennent pas tout ce que les enfants disent alors qu'il ne s'agit pas des enfants qui parlent en français à la maison. Un autre indice intéressant est de savoir que certains parents mélangent parce qu'ils connaissent certains mots dans une langue et d'autres dans l'autre langue. Un autre indice est le fait que les parents disent parfois « *déformer un mot* ».

Un dernier indice intéressant est d'apprendre que deux parents roms ne parlent pas le même dialecte et utilisent une autre langue qui n'est pas leur langue maternelle pour parler aux enfants, et qu'à cause de cela, il leur arrive de mélanger les langues. Ces indices nous amènent à penser que les enfants roms n'ont probablement pas de langue de référence non plus car ils mélangent les langues pour arriver à couvrir leur discours en vocabulaire suffisant. Les parents disent d'ailleurs que les enfants mélangent les langues en parlant et eux même disent des mots dans les langues qu'ils connaissent le mieux.

Enfin, un autre éclairage nous apporte des informations : tous les enfants testés ont tous des difficultés au niveau de la conscience phonologique, et tous les subtests du langage oral montrent des déficits. En famille, avant ou après l'entretien et lors de visites informelles, nous nous sommes rendu compte des difficultés de vocabulaire et de construction phrastique des enfants qui parlaient le hongrois et qu'ils mélangeaient avec des mots en français avec des déclinaisons en hongrois, ce qui est un mélange de code linguistique. Nous pouvons penser qu'il en est de même pour le rom. Certains parents déclarent qu'il arrive que les enfants disent des mots en français entre eux ou quand ils s'adressent aux parents, mais cela n'est pas fréquent, car les enfants savent qu'ils ne comprennent pas.

Nous pensons que les enfants roms de notre échantillon n'ont pas de langue de référence. Les apports théoriques nous ont éclairés sur l'impact que peut avoir l'absence d'une langue de référence sur les apprentissages. Dès lors, apprendre une langue seconde est très difficile pour les enfants roms de notre échantillon.

Pour certains parents, le fait de ne plus comprendre son enfant est incompréhensible : « il va à l'école et il ne sait pas parler », « je ne comprends pas ce qu'il dit »... « il mélange ». Ils ont même tendance à dire que c'est l'école qui crée cette situation.

Nous allons maintenant aborder les réponses saillantes des parents aux questions.

Notre grille de questions de départ présentée dans la partie méthodologique comporte beaucoup questions. Dans les grilles qui vont suivre, nous indiquons les questions (Q) et les réponses (R). Toutes les questions se trouvent dans notre partie méthodologique, mais toutes n'ont pas été posées car soit certaines réponses se recoupaient, soit l'interviewé avait déjà répondu dans une autre question.

Nous répétons encore une fois qu'il a été impossible de faire un entretien isolé, car Monsieur ne voulait pas que Madame soit interviewée seule, mais ne voyait pas d'inconvénient que ce soit lui ; cependant, quoique nous fassions, la mère écoutant d'une demi-oreille intervenait sans cesse et le père n'y pouvait rien, disant : « c'est normal, c'est la mère de mes enfants ! » ou encore « je ne vais pas la battre pour ça ! » Ce comportement a été quasi général. Ainsi il ne nous restait pas d'autre solution que d'accepter et traduire leur réponse commune. Mais comme à la base, devant le refus que leur femme soit interviewée, nous avons convenu d'interviewer les pères. Ainsi, il faut prendre les réponses avec leurs imperfections et leurs limites, mais cependant, nous pouvons affirmer que le consensus était toujours au rendez-vous. Voici les réponses des pères, sachant en réalité, qu'il s'agit d'une réponse concertée.

1.2.2. Grilles des réponses saillantes des parents

Q8 En quelle langue les enfants vous parlent-ils ?
« En roumain, mais il ne sait pas toujours très bien... oui, notre langue est le rom mais on mélange toujours »... « Il y a des mots plus faciles en roumain et des plus facile en rom »... « Moi, il me parle en rom, mais pas toujours... il ne sait pas des mots »... « Je parle rom avec ma femme, mais les enfants ne savent pas bien et ils parlent en mélangeant »... « un peu français, un peu rom et albanais »... « ils ne parlent pas beaucoup en français car on ne comprend pas, alors ils mélangent »... « Parfois en rom, parfois dans une autre parce que c'est plus facile pour lui »... « En roumain, un peu, hongrois et rom moitié-moitié »... « manger, blaguer, et des choses de tous les jours, en rom ou en roumain, mais l'école, c'est mélangé avec le français ».
Q16 Seriez-vous prêt à suivre des cours de français pour adultes ?
« pourquoi faire », « je suis trop vieux »... « je n'ai pas de travail »... « c'est le petit qui doit apprendre pour être docteur », « je sais pas lire »... « Je ne sais pas la langue »
Q17 Comprenez-vous toujours votre enfant quand il vous parle ?
« Pas toujours, quand c'est en français un petit peu mélangé »... « Toujours mélangé, et moi je suis fâché, c'est difficile de comprendre »... « Ma femme comprend mieux les enfants que moi »... « Non, je comprends tout »... « Pas de problème, mais parfois des comme ça, français je crois, alors je devine »... « Pas tout, mais il est petit encore ! » « Il va à l'école et il ne sait pas parler rom maintenant ! »... « Je ne comprends pas ce qu'il dit... il va à l'école et il mélange maintenant ».
Q18 Utilisez-vous des mots que seuls les membres de votre famille utilisent ?
« Il y en a qu'on a trouvé comme ça »... « on mélange le rom et le roumain des fois »... « quand on parle beaucoup de langues, c'est normal »... « ma tête oublie »... « c'est plus facile une langue et une autre pour les mots »... « Oui c'est la famille qui trouve »... « parfois, mais c'est comme un peu de rom et de roumain »... « parfois les enfants disent des mots mélangés ».

Nous pensons, comme nous l'avons déjà dit, que les enfants roms de notre échantillon n'ont pas une langue de référence. Les apports théoriques nous ont fait percevoir l'impact que peut avoir l'absence d'une langue de référence sur les apprentissages. Dès lors, apprendre une langue seconde est très difficile pour les enfants roms de notre échantillon.

Pour certains parents, le fait de ne plus comprendre tout à fait son enfant est incompréhensible : « il va à l'école et il ne sait pas parler », « je ne comprends pas ce qu'il dit »... « il mélange ». Les parents perçoivent l'école comme une institution rigide, même

contre nature dans le sens où elle ne respecte pas les besoins naturels de l'enfant ; le repos par exemple ou le fait qu'il y a trop de devoirs, et à ce propos, ils se demandent ce que fait l'institutrice pour que l'enfant ait autant de devoirs. Les parents ne comprennent pas toujours ce que les enfants disent. Certains parents disent que depuis qu'ils vont à l'école, ils ne savent plus bien parler et ils mélangent. Nous pouvons penser que les enfants mélangeant le français avec une langue d'origine peuvent mélanger les codes linguistiques aussi. Les parents avouent mélanger les langues également. Les parents avouent aussi qu'ils utilisent des mots en mélangeant les langues et que certains mots « trouvés comme ça » émergent.

Nous allons maintenant relever les réponses intéressantes des institutrices primaires, institutrice maternelle, et la logopède.

1.2.3. Grille des réponses saillantes des institutrices primaires

Après la grille des réponses des parents présentée sous forme de tableau et de grille de réponses nous continuons avec les 3 institutrices du primaire.

Les institutrices ont déjà répondu à certaines questions nous ayant permis de situer le niveau scolaire de l'enfant, s'il a doublé, s'il est primo-arrivant.

Q2 L'enfant a-t-il des difficultés pour apprendre la langue française ? Pourquoi ?
« Ils ont presque tous des problèmes... »... « Il y en a qui ne sont pas motivés d'apprendre... »... « Et puis chez eux, c'est radio Bucarest, alors ! »... « Les enfants ont souvent de faibles capacités »... « On ne sait pas faire saigner des pierres ! »... « Même si on voulait travailler avec eux, c'est impossible avec autant de niveaux différents dans une même classe »... « Je fais ce que je peux » ... « Il faudrait plus de moyens et plus d'encadrement là où il y a des primo-arrivants »... « Le principal c'est d'avoir des élèves et de les garder, pas de penser à la remédiation...c'est la politique actuelle malheureusement ».
Q3 L'enfant a-t-il des difficultés pour apprendre l'écrit ? Pourquoi ?
« Oui, presque tous en ont »... « Celui là ne sait même pas tenir un crayon et il est un en première année primaire ! »... « De qui rigole-t-on ? ... Je fais ce que je peux » ... « Il baragouine en je ne sais quoi, alors, comment lui apprendre ? »... « L'écrit ne saurait évoluer puisque l'oral n'est pas en place ! »... « Il faudrait un programme, mais tout le monde s'en fout ! »... « Et la Direction a horreur des problèmes, alors on se débrouille seul... »... « C'est vrai qu'on travaille de façon assez isolée »... « Il y en a qui ne font même pas leurs devoirs, alors ! »... « Franchement, certains sont trop faibles et seraient mieux dans le spécial ».
Q6 En quelle(s) langue(s) parlent les enfants roms à l'école ?
« Les enfants mélangent et souvent c'est du « charabia »... « Il leur faudrait de la logopédie, mais c'est payant, c'est ça le hic ! »... « Ils mélangent souvent les langues quand ils parlent en classe ou même entre eux en récréation »... « Certains parents ne se soucient pas de savoir comment ça va à l'école alors chez eux, ils ne font certainement pas l'effort d'apprendre le français »...« Avec les parents, les enfants parlent leur langue mais les enfants mélangent avec le français »... « Tant qu'ils mélangent, ça n'ira pas ! »
Q11 Pensez-vous que la conscience phonologique soit un pré-requis ?
« C'est les pré-requis de maternelles ? »... « C'est la maîtrise de l'oral je crois »... « Ouf, c'est loin dans ma mémoire ça, c'est quoi encore ? ».

Nous pouvons ici relever diverses significations dans leurs réponses :

- dans leurs paroles, nous décodons déjà un certain manque de moyen pour répondre aux difficultés des enfants et des explications émergent : parents irresponsables, prérequis non définis, les évaluations sont subjectives (limité, pour le spécial, la logopédie pour venir à la rescousse)
- Elles décrivent les enfants comme ayant des difficultés à l'oral et à l'écrit et affirmant pour certains enfants « qu'ils n'ont pas leur place » en première année primaire.
- Elles ne semblent pas du tout savoir ce que sont les compétences de la conscience phonologique.
- Elles disent qu'effectivement les enfants mélangent les langues, « baragouinent », ne maîtrisent que très peu la langue seconde.
- Toutes estiment qu'elles font ce qu'elles peuvent et ne se sentent pas responsables si l'enfant est « limité »
- La politique scolaire semble être accusée car son souci serait principalement de garder les élèves.

Pour les institutrices, les enfants sont souvent décrits comme « faibles », ou comme « limités ». Elles parlent de « limites » ou « d'enseignement spécial » nécessaire alors que nous sommes dans la première partie de l'année scolaire. Par contre comme pré-requis, nous n'avons pas vraiment reçu de réponse précise, la seule référence étant la « matière difficile pour eux ». Enfin les institutrices se sentent seules et désarmées face aux difficultés d'apprentissage des enfants roms. Dans leurs propos, il y a des préjugés perceptibles et des représentations négatives : dimension que nous verrons plus loin.

1.2.4. Grille des réponses saillantes de l'institutrice maternelle

L'institutrice connaît les enfants de notre échantillon et sait donc en parler comme leur institutrice pendant un moment. Elle a des Roms dans sa classe depuis quelques années. La grille suivante met en relief le reste des réponses intéressantes.

Q3 Quelles sont les difficultés spécifiques d'apprentissage des enfants roms ?
Je n'aime pas tellement le terme « spécifique », un enfant est un enfant pour moi et ça catalogue déjà un peu quoi, mais à part ça, oui. C'est surtout qu'ils ne savent pas parler... mais ils ne sont pas cons, loin de là ! Ils sont agiles, au niveau psychomoteur, c'est bon, même très bon, mais le langage... c'est catastrophique !
Q4 Si oui, lesquelles ?
Oui, donc, c'est l'articulation, puis le vocabulaire : c'est quasi nul et il ne faut pas compter sur les parents pour les aider ! C'est pas qu'ils ne veulent pas mais ils sont aussi démunis ! Ils parlent pas le français et le peu qu'ils parlent, ils en font une « totoye », alors c'est pire. Alors ces enfants ont des problèmes de compréhension des consignes et ils avancent fatalement moins vite.
Q5 Selon vous, quelles en sont les causes ?

Va savoir !... Je pense d'abord que les parents sont analphabètes... c'est pas rare qu'ils signent avec une croix ou bien un gribouillis. Ils ne se rendent pas compte que c'est important de venir en maternelles. Pour eux ils sont trop petits et les mamans s'en séparent plus difficilement.

Et puis !... le gros problème, c'est l'absentéisme chronique. Pas seulement ça, mais avant la 3^e maternelle, c'est encore plus difficile de les avoir régulièrement.

Selon elle, les enfants ne viennent « pas du tout régulièrement à la maternelle ». Elle met les difficultés sur le compte d'un manque de motivation des parents. Elle parle de « tototoye » (mélange) et qu'il existe plusieurs facteurs qui créent les difficultés d'apprentissage. Pour elle, les enfants roms ne sont pas « cons ».

Elle nous a donné un schéma de 8 compétences minimales qu'il faut acquérir selon elle pour aller en 1^e année primaire. Selon elle, ce sont des pré-requis que les enfants roms maîtrisent peu ou prou. Nous sommes conscient que ce schéma pourrait aussi figurer dans la troisième dimension d'investigation (réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage) mais nous avons préféré le présenter ici étant donné qu'il existe aussi un lien avec les compétences liées à l'oral et à la conscience phonologique.

Tableau des 8 compétences minimales selon l'institutrice avec ses commentaires :

<p>Langage oral : -Articulation difficile -Mélange de langues pour le vocabulaire -expression : très lacunaire quand ils sortent de maternelles</p>	<p>Sérialisation Comme ils ne viennent pas régulièrement, ils loupent les apprentissages et ce n'est pas chez eux qu'on va les scolariser</p>	<p>Ordonnement Ce sont des enfants qui ont, semble-t-il, plus de difficultés à organiser, mettre dans l'ordre avec de la patience.</p>	<p>Espace-Temps Tous les exercices qu'on voit déjà en deuxième et lié au langage.</p>
<p>Les exercices logiques Il y arrivent durant un certain temps par essais/erreurs parce qu'ils ne sont pas bêtes, mais au bout d'un temps, ça cale</p>	<p>Les manipulations Ils sont agiles ça oui, mais pas préparés assez pour l'école primaire. C'est vrai qu'il est impossible de savoir ce que pensent ces gens là de nous comme nous d'eux !</p>	<p>La mémoire auditive et visuelle Et ça y compris les chansons, les exercices pour coordonner avec les gestes, le rythme visuel, de la parole, la syllabation, le découpage des mots.</p>	<p>La grapho-motricité et le schéma corporel Ils sont agiles pour certaines choses, ok, mais ça coince quand on sort de l'impro et qu'on impose des consignes</p>

Nous avons été fort étonné de l'énumération des compétences car il s'agit effectivement d'ingrédients essentiels que les institutrices primaires n'ont même pas évoqué en dehors de « la matière à voir ». Si l'institutrice maternelle ne savait pas exactement ce qu'était la conscience phonologique, dans son schéma, sans le savoir, elle y puise des ingrédients, notamment dans la compétence « mémoire auditive et visuelle » et « l'ordonnement ». En effet, s'il ne s'agit pas de compétences distinctes par rapport à la conscience phonologique, Delpech, George & Nok (2007) reprennent ces compétences citées par l'institutrice de maternelle dans leur test « *La conscience phonologique* ». Le développement de la mémoire auditive se fait aussi par « *la découverte et l'intégration de l'univers sonore* », *par la découverte du rythme et de l'intonation, du repérage des sons à l'aide d'image comme support, la discrimination des sons identiques* », la succession des sons, etc...

Ces compétences peuvent être considérées comme importantes et pourraient donc faciliter le terrain pour « *l'analyse de la syllabe, ou dans les comptines, la recherche de la maîtrise de la voix et des frappés* » (Delpech, George & Nok, 2007).

Cependant il existe un double bémol dans l'application de son schéma : d'une part, elle est seule avec deux classes maternelles et il n'y a qu'une jeune puéricultrice à mi-temps qui vient l'aider, ce qui ne peut être performant ; d'autre part, elle avance au « rythme des enfants » et ne systématise pas les dispositifs et il n'y a pas d'évaluation formative. De ce fait, comment réduire les difficultés du langage oral et acquérir les compétences métaphonologiques ?

En conclusion, nous dirons que cette institutrice touche un peu du doigt certaines compétences nécessaires dont elle a conscience, mais il y a un manque de moyen et des difficultés d'application. De plus, elle prend conscience du fait que les enfants qui n'acquièrent pas certaines compétences auront des difficultés plus tard. Elle est la seule institutrice des 4 qui considère les enfants roms comme « agiles, pas cons ».

1.2.5. Grille des réponses saillantes de la logopède

La logopède dispense ses rééducations à l'école, en cabinet privé. Cependant, pour les roms, elle se déplace chez eux, car ils ne viendraient pas ou peu régulièrement au cabinet.

La logopède avait déjà fait passer les 2 tests (N-EEL et Peda 1C) dont nous avons parlé précédemment. Ces tests ont mis en évidence des difficultés de la conscience phonologique, du langage oral et du langage écrit. Cela répondait à une partie de nos questions.

Voici la grille des questions présentant des réponses saillantes :

Q3 Quelles sont les compétences à acquérir avant l'entrée en primaire ?
<p>Je crois que les plus importantes sont la latéralité, le schéma corporel, conscience segmentale des hémicorps. Il y a aussi la coordination dynamique générale et fine, comme la coordination oculo-motrice...sans conscience phonologique, c'est sûr que l'enfant présente un sérieux handicap au départ. Les Roms sont souvent illettrés et de ce fait, les parents ne savent pas l'importance des pré-requis. Ils ne se fichent pas du bazar, mais ne connaissent pas les enjeux... L'enjeu des apprentissages précoces.</p> <p>La maîtrise du langage oral est importante, car si dès le début, il y a des faiblesses au niveau du vocabulaire, un dysgrammatisme, une phonologie non acquise, bonjour les dégâts... et puis l'enfant est vite largué, car à l'école il n'y a pas de bonne évaluation. On évalue la matière vue et pas les pré-requis que cela suppose... Alors l'enfant est largué et l'instit est souvent incapable d'y voir clair... parce qu'elle ne connaît pas les prérequis... le PMS vient souvent comme les carabiniers d'Offenbach.</p> <p>L'enfant est perdu, les parents fâchés, alors on laisse passer l'élève... Pourquoi ? Comme ça on ne perd pas l'élève ! Et puis il faut absolument diminuer le pourcentage de réussite à l'école... Comme ça, tout est faussé et c'est pour cela qu'à l'école, on trouve des enfants en quatrième année qui savent à peine déchiffrer ! Le PMS intervient bien trop tard !... Comme pré-requis, il y a aussi le rythme et la concentration... Oui, la concentration ! C'est un problème pour les Roms qui vivent peu organisés.</p>
Q4 L'enfant mélange-t-il plusieurs langues ? expliquez
<p>Les enfants mélangent les langues. La plupart ne maîtrisent pas leur langue maternelle. En famille aussi ils parlent plusieurs langues, alors bonjour pour les points de repère, le vocabulaire stable, la grammaire, la syntaxe, etc... Quand la famille vient ou des amis, ils ne parlent pas nécessairement la même langue que les enfants...</p> <p>Alors c'est normal que ces enfants ne maîtrisent rien. C'est du sable mouvant quoi !</p>

Alors quand ils apprennent le français à l'école de façon systématique, c'est pas habituel et c'est trop intense pour eux ... ils sont largués.

Les enfants n'ont pas un bain de langage stable parce que le modèle est mauvais...

Même les adultes mélangent le peu de mots français qu'ils savent en français !

Et puis ils sont « pigeons voyageurs » et ainsi peu de stabilité s'offre à l'enfant pour qu'il puisse se concentrer et apprendre. Il faudrait vraiment que ces enfants aient un programme langue prioritaire pour qu'ils aient quelque chose de consistant.

Q5 En quelle langue parle l'enfant en famille ?

A la question précédente j'y ai déjà répondu en partie. Les enfants utilisent au gré des rencontres familiales, l'une ou l'autre langue, à mon avis rien n'est fixé. Et les enfants parlent un peu de tout. Quand ils parlent à leurs parents, c'est marrant car ils utilisent parfois des mots français, mais déformés... Comment ? Ben j'entends des mots français mais qui sont déformés alors que l'enfant connaît le mot juste en français.

C'est aussi à cause de ça que la rééducation est difficile.

Nous observons une certaine similitude entre les propos de l'institutrice maternelle et la logopède. Cependant, celle-ci travaille par « plan de rééducation ». Toutefois, elle établit un lien de cause à effet entre 3 vecteurs possibles des difficultés de l'oral et de son apprentissage : d'abord l'absence de maîtrise de la conscience phonologique, l'absence de la maîtrise de la langue maternelle. En effet, Une langue maternelle maîtrisée pouvant faire office de langue de référence est un outil permettant de développer les capacités métaphonologiques et la cognition. Mais elle décrit la (les) langue(s) comme labile(s) et « à mon avis rien n'est fixé ». D'autre part cette labilité irait de pair avec la notion du temps qui « pour eux n'est pas le même que pour nous ». La logopède nous donne des pistes de remédiation également, en proposant un programme spécial d'apprentissage du français, sinon, selon elle, actuellement, l'école ne répond pas aux besoins des primo-arrivants. Quand elle parle des enfants qui mélangent les langues et le français déformé, nous traduisons cela par un mélange probable de codes linguistiques puisque les mots français utilisés sont déformés, alors que quand ils parlent en français, les mots sont « justes ». La présence d'une hybridation est possible. Elle insiste sur le fait qu'à partir du moment où rien n'est stable, la rééducation est plus difficile. Une solution avancée est aussi la précocité de la prise en charge qui ne se fait pas. Pour elle, le PMS intervient bien trop tard. Elle estime que les institutrices manquent d'outil d'évaluation et ne connaissent pas les pré-requis pour une compétence à avoir. Nous pensons effectivement qu'à partir de ce moment-là, comment serait-il possible pour l'équipe pédagogique de mettre en place des dispositifs adaptés ?

1.2.6. Recul réflexif

Au terme de ce premier chapitre qui a traité de la première dimension d'investigation des causes possibles des difficultés d'apprentissage, nous pouvons mettre en lumière ce qui suit :

- Au travers des paroles des parents, des institutrices, de la logopède, nous avons pu relever des propos saillants qui touchent le domaine de la représentation qu'on peut avoir de l'autre et ce sera notre deuxième dimension d'investigation des causes possibles de difficultés d'apprentissage. Enfin d'autres paroles nous font penser au sentiment d'incapacité de répondre aux difficultés d'apprentissage et sans doute aussi par facilité ou acte de déculpabilisation, il est facile de traiter l'autre de « limité », de penser à l'envoyer dans l'enseignement spécial alors que l'enfant débute à peine en première année primaire.

C'est donc une troisième dimension qui nous fait l'appel du pied pour rechercher les causes possibles des difficultés d'apprentissage et, ce troisième champ est celui de l'école, de l'équipe éducative, du rééducateur et de tous ceux qui gravitent autour de l'enfant. Nous allons donc poursuivre notre travail de terrain dans ce sens.

- Cependant une chose paraît claire au bout de cette première investigation : les enfants roms de notre échantillon ont tous des difficultés d'apprentissage et tout le monde est d'accord pour le dire.
- Les enfants n'ont pas les compétences suffisantes en conscience phonologique permettant de pronostiquer favorablement leur accès à l'écrit. Il s'agit là d'une cause.
- Les tests démontrent d'ailleurs les difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture et les institutrices les trouvent faibles ou limités.
- Les enfants de notre échantillon ne maîtrisent pas leur langue maternelle aussi bien d'après les propos de la logopède que d'après les paroles des parents. Les enfants ne vivant pas dans un « bain linguistique » stable peuvent-ils parvenir à acquérir une langue de référence, que ce soit leur langue maternelle ou une autre ? Nous pensons sérieusement que nous pouvons toucher là une autre cause des difficultés d'apprentissage. D'autant plus que la majorité des enfants de notre échantillon recommencent leur 1^e année primaire et malgré cela, après un an d'école, les tests réalisés ne montrent pas de différences énormes entre les enfants qui entrent en primaire et ceux qui redoublent. Est-ce la faute au dispositif inadéquat ou la faute à cette instabilité de l'oral ? Ou encore des carences au niveau de la conscience phonologique ? Nous pensons qu'il est probable que les enfants de notre échantillon cumulent ce que nous allons appeler les carences.
- Il est vrai que d'autres facteurs négatifs interviennent et qui peuvent endiguer les possibilités d'apprentissage : l'absence des enfants roms sur les bancs de l'école maternelle, alors qu'on sait qu'une partie importante du développement cognitif se construit à l'école, y compris les compétences de la conscience phonologique. En l'absence d'une langue de référence, comment l'enfant pourrait-il développer des compétences de manière optimales ?
- Une autre cause nous apparaît dès lors comme étant plausible : le manque de maîtrise de l'oral et de l'écrit pouvant finalement créer un sentiment d'impuissance, le sentiment de l'inaccessible, déjà présent chez beaucoup de parents roms. Dès lors, ne faudrait-il pas mettre en place le plus tôt possible un système éducatif afin de permettre à l'enfant de se construire une langue de référence en l'absence d'une dans le milieu familial ? Nous pensons que la possession d'une langue de référence est une clef d'accès et de réussite scolaire. Nous pensons également que les expériences négatives successives pourraient non seulement saper le moral et le sentiment positif de soi, la confiance en soi, mais aboutir peut-être, à un point de rupture où l'enfant, ou l'adolescent, n'y croyant plus pourrait continuer à construire lui-même ses échecs.
- Les enseignantes avouent n'être pas bien soutenues par la hiérarchie et qu'elles manquent de moyens ; elles font « ce qu'elles peuvent ». Leurs propos trahissent des préjugés et des représentations négatives de l'enfant et des parents, mais il s'agit là d'une dimension que nous allons aborder dans le chapitre suivant.

Nous allons donc aborder la deuxième dimension d'investigation comme causes possibles des difficultés d'apprentissage chez les enfants roms de notre échantillon.

Chapitre 2

Deuxième dimension d'investigation

Les représentations réciproques

Les apports théoriques nous ont permis de comprendre l'importance des préjugés pouvant aboutir à la discrimination. Les représentations des autres « dans la tête » peuvent-elles avoir un impact sur les apprentissages ? L'approche théorique nous a permis d'y répondre affirmativement si l'on tient compte des préjugés dont font l'objet les enfants roms dans les pays de l'est et qu'on envoie trop facilement dans une structure scolaire équivalente à l'enseignement spécial en Belgique.

Et même sans évoquer les concepts de préjugés ou de discrimination, les enseignants se doivent de connaître des chausse-trappes dans lesquelles il ne faudrait pas tomber. Il est par exemple utile de rappeler « l'effet Rosenthal » qui peut défavoriser un enfant.

De Landsheere (1992), le décrit comme des « *phénomènes où l'anticipation de l'expérimentateur, due à une prophétie, modifient le comportement de celui-ci, de façon telle qu'il augmente la probabilité que l'événement se produise* ».

Un instituteur peut très bien recevoir des informations négatives d'une personne ou d'un groupe de personnes, les Roms par exemple, et inconsciemment les percevoir d'après l'image qu'il a reçue et qui va influencer son jugement.

Un autre piège est « l'effet stéréotype » où le fait de connaître les points antérieurs d'un étudiant peut influencer l'examineur dans sa cotation. L'«effet de halo » est tout aussi pernicieux car, dans ce cas, c'est une dimension non évaluée normalement qui aura une influence sur l'évaluation : c'est l'exemple de la petite fille bien sage, jolie et si gentille qu'elle ne peut pas ne pas être intelligente. Les Roms évidemment, seront moins bien perçus, surtout s'ils sont mal habillés. Et enfin le danger public numéro un pour les enseignants qui est « l'effet posthumus » qui fait que l'enseignant aura tendance à figer sa représentation qu'il a de l'enfant, même dans son évaluation. Combien de fois n'avons-nous pas entendu une institutrice dire d'un élève : « si ça n'a pas été l'an passé, ça n'ira pas mieux cette année – ci ! ». Malheureusement dans ce cas-ci, l'enseignant tend à ajuster le niveau de son enseignement et ses évaluations des performances de l'élève « *de façon à conserver d'une année à l'autre la même distribution des notes* »(De Landsheere, 1992). Nous essaierons de voir s'il existe ou non des préjugés et si les institutrices tombent ou non dans les chausse-trappes. Le perdant de toute façon est d'abord l'enfant. Voici la grille reprenant les réponses saillantes aux questions posées aux divers acteurs : institutrices primaires, institutrice maternelle, logopède et parents.

2.1. Grille des réponses des institutrices primaires

Comme pour la grille de questions concernant les parents, nous avons opéré une modification par rapport aux grilles de questions de la partie méthodologique. En effet, la Q1 et la Q9 concernent plutôt la deuxième dimension d'investigation que la première.

Voici les réponses aux autres questions posées et les réponses saillantes.

Q1 Les enfants roms sont-ils souvent absents ?
« Les enfants s'absentent trop »... « Certains sont trop fainéants pour se lever ! ... Par exemple, le mercredi est souvent déserté »... « Alors, c'est normal qu'ils ne suivent pas »... « Les parents sont inconscients ou s'en foutent ! »... « Ils ne se rendent pas compte des problèmes des gosses ». « Les pères n'ont rien à faire et ils ne viennent pas conduire les enfants à l'école ».
Q9 Estimez-vous que l'enfant n'avait pas tous les pré-requis en entrant à l'école primaire ? Lesquels ?
« Ils sont en dessous de la moyenne de la classe qui est déjà faible » « Ce sont des enfants dont on ne s'occupe pas »... « les parents sont irresponsables car ils ne justifient pas les absences et ne conduisent pas les enfants à l'école ce qui explique qu'ils ont des retards scolaires »... « Des pré-requis, oui il leur en manque ! »... « Quels prérequis ? »... « Ben les matières vues avant, en maternelles, mais il faut dire qu'on a peu de contacts avec les maternelles »... « Il y en a qui sont faibles surtout, mais franchement, il y a celui-là par exemple qui est franchement limité, celui-là, moyen, celui-là, limité aussi »... « Les pré-requis en primaire, c'est savoir écrire son prénom correctement, savoir manipuler les 5 premiers nombres et puis savoir parler correctement »... « Les prérequis en primaires, c'est par référence à la matière vue, qui à chaque fois demande la connaissance de matières antérieures ».
Q17 Les enfants roms sont-ils bien intégrés dans la classe ?
« En général , oui, mais ils sont plus bagarreurs »... « J'ai pas de problème majeur, sauf que X « quand il va à la toilette, il fouille dans les poches, alors je lui interdis d'aller tout seul ». « Il doit attendre la récréation pardi ! »... « Celle-là aussi n'est pas de reste !, enfin ils ne sont pas gitans pour rien »... « Bien intégrés oui, mais faibles, qu'il faudrait un enseignement plus individualisé pour eux »... « Celui-là recommence la 1 ^{ère} année mais ça ne sert à rien « Il a trop de lacunes »... « On a demandé que le PMS passe déjà l'an passé, mais on attend toujours, mais je crois que cette fois-ci ils vont venir le tester car les parents ont signé ». « Celle-ci par contre, si elle était dans un autre milieu familial, ça irait mieux, car elle a du potentiel »... « Oui, mais pas pour tout... Ils partent souvent en Allemagne et les enfants s'absentent »... « Ils s'en vont en vacances avant la remise des bulletins en juin »... « L'école n'est pas prise au sérieux ! »
Q15 Avez-vous de bons rapports avec les parents ?
Pas de conflit, des absences non justifiées »... « jamais de certificat »... « Certains se fichent du bazar »... « quand le papa de X vient c'est toujours pour mendier ».
Q19 Les parents comprennent-ils le règlement scolaire ?
« Les parents ne comprennent rien au système scolaire »... « Normal ! ils ne font aucun effort pour s'intégrer »
Q23 Comment percevez-vous les parents dans leur rapport à l'école ?
« De la distance et de la méfiance venant de Monsieur »... « ils ne sont pas motivés »... « Il est souvent absent pour aller Dieu sait où avec d'autres gitans »
Q24 Comment percevez-vous l'enfant dans ses rapports à l'école ?
« Il n'y a pas de problème... les enfants aiment leur classe »... « Il aime bien leur classe »... « Pas de problème majeur, mais ils sont moins disciplinés »... « Ils veulent vivre à l'école comme chez eux, mais ici, il faudra bien qu'ils se plient aux règles de vie ».

Nous devons faire plusieurs remarques.

D'abord que les 3 institutrices semblent reprocher les absences sans chercher à comprendre pourquoi les enfants s'absentent. Elles admettent que les parents ne comprennent rien au système scolaire mais ont plutôt une image négative des parents, qui ne participent à rien, ne font aucun effort... sans se poser une question essentielle : comment savoir participer et pourquoi quand on ne comprend rien au système ?

Leurs paroles expriment l'incompréhension du mode de vie des Roms, l'agacement ainsi qu'une attitude négative vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des parents. Nous pouvons dans cette optique parler de préjugés. Ces préjugés ont un impact sur la scolarité également quand une des institutrices déclare en début d'année, concernant un enfant qui recommence son année : « ça ne sert à rien qu'il recommence », d'autant plus que la représentation « dans la tête » pour reprendre l'expression de Lippman est fort négative. Apparemment, ce qui heurte le plus les institutrices chez les Roms dans l'enceinte scolaire, c'est le non-respect des règles. Au total, hors des 12 enfants de notre échantillon, seulement 2 sont considérés comme ayant du potentiel suffisant. Les institutrices estiment que les parents roms accordent peu d'importance à l'école et donc aux apprentissages. Elles pensent que beaucoup de parents roms se fichent éperdument de l'école, « ils s'en vont en vacances avant la remise des bulletins en juin »... « ils partent souvent en Allemagne et les enfants s'absentent »... Cependant elles ne peuvent pas expliquer clairement la raison des absences des enfants roms et l'une dit « Souvent absents. Ils ont le tour pour venir mendier du dîner chaud alors qu'ils ont certainement de l'argent ». Les institutrices disent n'avoir pas de rapport avec les parents, sauf quand on les convoque pour des soucis, sinon « ils viennent pour le bulletin, c'est tout »... « Ils ne sont pas motivés à venir, ni aux fêtes de l'école ».

Nous n'avons pas toujours trouvé de réponses à toutes nos questions dans les paroles recueillies, car parfois l'enseignante ne savait que répondre ou qu'elle ne souhaitait pas répondre à la question.

2.2. Grille des réponses de l'institutrice maternelle

De même que pour la grille de questions concernant les parents, nous avons opéré une modification par rapport aux grilles de questions de la partie méthodologique. En effet, la Q2 concerne plutôt la deuxième dimension que la première.

Q2 Pourquoi ne viennent-ils pas régulièrement à la maternelle ?
Les parents manquent de motivation... surtout les pères... les parents sont inconscients. Inconscients de l'importance de l'école. Faire la fiesta, c'est plus important pour eux, Mais se lever le lendemain pour porter l'enfant à l'école, c'est autre chose ! Le père dort, la mère n'a pas su se lever, je suppose ! C'est fort quand même ! C'est pas qu'ils soient fainéants, c'est comment dire... ils vivent pas comme nous ! Pas organisés pour un sou. En deuxième maternelle les mamans veulent « garder l'enfant » à la maison.
Q6 Quelle représentation les parents ont-ils de l'école maternelle ?
Franchement, je n'en sais rien, mais ils n'aiment pas de mettre les petits chez les petits ou les moyens. Peut-être ont-ils peur de les mettre trop petits ?
Q7 Quelle est la qualité des rapports que vous avez avec les parents ?
Avec les mamans, ça va ; certains pères « c'est une autre paire de manches. Enfin, il y a du bon et du mauvais dans tout. En général, Madame dit qu'il travaille la nuit et il dort le jour... va savoir pourquoi ! Il est certainement dans des combines ou alors il est fatigué à cause de Madame !... Au fond le père a le beau rôle, il dort, fait des enfants et c'est tout, il ne se tracasse pas pour autre chose... Je l'ai rencontré une ou deux fois, gentil comme tout, mais c'est Madame qui fait tout ; il ne travaille pas et pourtant ils ont pu acheter une maison dans la rue. C'est un petit veinard !
Q10 Les parents comprennent-ils le règlement scolaire ?

Non, pas du tout. Il faudrait que la direction bouge un peu, soit plus présente dans l'école Sinon où allons-nous aller avec ce genre de population ? Pas qu'ils soient contraires, mais il faudrait mieux les informer pour qu'ils soient réceptifs et ça, c'est le job du chef.

Q14 Pensez-vous que l'enfant est parfois mis de côté par les autres ?

Non, pas du tout. Pour moi, un enfant est un enfant.

Une remarque qui nous semble essentielle est le fait que l'institutrice maternelle veuille apporter une solution à l'ignorance des parents et l'intérêt d'aller vers eux. D'autre part, contrairement aux autres institutrices, elle essaie de comprendre pourquoi les enfants ne viennent pas à l'école. Elle ne semble pas avoir de préjugé contre les Roms, mettant l'enfant, sans distinction, au-dessus de tout. Elle déplore la distance entre la direction et la population scolaire et le rôle qu'elle ne semble pas jouer. Cependant, elle soupçonne un père d'entrer dans des combines la nuit et c'est pour cela qu'il dormirait le jour. Elle insiste que le père n'a rien à faire et que c'est un « petit veinard » remplissant son rôle de procréateur. Il s'agit là aussi de représentations personnelles qui nous semblent assez négatives. Enfin, elle estime que les parents sont inconscients et « ils ne vivent pas comme nous ».

2.3. Grille des réponses de la logopède

Q7 & Q8 Quels sont vos rapports avec l'école maternelle et l'école primaire ?

Avec le maternel, c'est nul, alors que c'est là qu'il y a du boulot important.

Peu de logopèdes peuvent y travailler, mais je ne sais pas pourquoi.

Dans le catho, en maternelle, il y a moins de problème.

Q9 Quels sont vos rapports avec le PMS ?

Je préfère ne pas répondre, mais ça n'a jamais été le nirvana entre logos et PMS.

Mais même à l'école où je travaille, ils ne viennent pas souvent et les instit se plaignent de devoir attendre des mois avant qu'ils ne se décident de venir... Et puis, elle n'ont pas de feed-back, alors certaines ne leur signalent plus des cas difficiles... La Direction ? Je travaille dans 2 écoles ; une ça va et le projet scolaire est bien, mais dans l'autre, le Directeur dit qu'il va aller dans l'autre implantation et plusieurs fois déjà, la secrétaire de l'autre implantation nous téléphonait pour savoir où il était parce que des parents venaient rouspéter... Dans l'autre école, je suis bien intégrée, mais ici, je rase les murs. Je m'entends bien avec quelques institutrices avec qui je peux partager ce que je fais, sinon, c'est chacun pour soi... Oui, c'est l'enfant qui en pâtit.

Q12 Les parents vous considèrent –ils comme faisant partie de l'école ?

Oui, ils me confondent avec l'école et ne comprennent pas pourquoi je peux les aider dans leurs papiers et que l'institut les remballer.

Q13 Quelle image les parents ont-ils de vous ?

Très positive, puisque je suis le lien entre l'école et eux... Ils ne comprennent pas pourquoi je ne peux pas prendre en charge tous les enfants. Il y a des fois où je ne peux pas dire que c'est l'institut qui ne veut pas entendre parler de la logopédie.

Q16 Pensez-vous que l'enfant rom fasse l'objet de discriminations ?

Je ne pense pas. Mais là où il y a un problème c'est qu'on les croit vite sots alors qu'il n'en n'est rien. Ils leur manquent simplement des pré-requis nécessaires pour l'école. Cependant, vis-à-vis des parents, là, il y a des problèmes ! Il y a des institutrices à la limite du racisme... Pourquoi ? Ils n'ont pas de travail parce qu'ils ne connaissent pas le français et certains disent que ce sont des profiteurs du système.

La logopède est consciente du rôle d'intermédiaire qu'elle joue entre les Roms et l'école malgré elle. Elle ne pense pas que les Roms fassent l'objet de discriminations, par contre ce qu'elle relève à propos des enfants roms, qu'on prendrait trop vite pour des «sots», relève bien de la représentation que certains peuvent avoir des Roms. A travers ses paroles, on peut supposer que les Roms attendraient de la part de l'école plus de chaleur, comme la logopède que les parents comparent avec l'institutrice sans comprendre pourquoi elle reste dans sa réserve alors que la logopède est plus proximale. Il est vrai que le rôle de la direction scolaire pourrait jouer afin de clarifier les situations le rôle des intervenants auprès des parents afin de rendre les parents plus confiants et réceptifs. Sans cela, nous ne voyons pas très bien comment un rapprochement pourrait se faire dans l'intérêt de tous. Cette démarche permettrait aussi petit à petit d'empêcher que ne se construisent des préjugés. Elle affirme qu'il existe des préjugés vis-à-vis des parents, mais ne pense pas que les enfants soient touchés. Elle évoque aussi des problèmes de fonctionnement au niveau du PMS et de la Direction d'une école.

2.4. Grille des réponses des parents roms

Voici les paroles saillantes que nous avons relevées, en rapport avec les questions que nous indiquons entre parenthèses. Nous avons préféré présenter les paroles saillantes hors grille, car les réponses sont parfois longues et pour plus de commodité, nous commentons les paroles présentées au fur et à mesure. D'abord nous avons placé les questions 1 et 2 dans la première dimension d'investigation, mais ces questions font plutôt partie de la deuxième dimension ; nous les avons donc replacées ici.

Les absences de vos enfants peuvent-elles rendre les apprentissages plus difficiles ? (Q1)

« La maîtresse n'est pas capable de tout faire seule ? » ... « Le grand apprend les autos et il revient sans devoir lui, alors comment elle travaille avec les petits ? » ... « Le petit est fatigué, alors il dort et ne fait pas le devoir »... « Demain alors il va pas à l'école sinon il est puni ! »... « La maîtresse ne comprend pas que l'enfant il doit aussi se reposer s'il est fatigué, non ? »... « Pourquoi l'école donne du travail ? 3 feuilles ! et moi je ne comprends pas ! »... « On ne va pas à l'école... on ne comprend rien ! »... « Nous sommes gênés ! »... « S'il est fatigué, il ne va pas à l'école ».

Pour ce qui concerne les absences, les parents estiment que si l'enfant est fatigué, il doit se reposer. Pour ce qui concerne les absences pouvant avoir un impact sur les apprentissages, les parents répondent en remettant en question la capacité de l'institutrice à résoudre les problèmes toute seule. Manifestement, les parents ne semblent pas mesurer l'impact des absences sur les apprentissages. Ils expliquent aussi l'absence par la surcharge de travail. L'institutrice peut être perçue comme une personne ayant des comportements contre nature dans le sens où elle ne respecte pas les besoins naturels de l'enfant comme le repos par exemple ou le fait de donner trop de devoirs.

Pensez-vous que vos enfants apprennent bien à l'école : (Q2)

« ça va et puis ça ne va pas, comprends pas pourquoi »... « Mais des fois la maîtresse dit ça va et puis d'autre fois, ça ne va pas, pour il ne change pas le petit ! »... « Il reste le même !... mais sinon, ça va très bien ! »... « Je ne sais pas en quelle année il est ! peut-être 1 ou 2, je ne sais pas, ça dépend comment il va travailler »... « C'est la chef qui dit en quelle année il est ! »... « Le bulletin ? c'est rouge, alors c'est pas bien et si c'est vert, alors c'est très bien ! »... « Elle a plus de vert que les autres couleurs, tu vois... alors elle travaille bien ! ».

6 parents ont répondu « oui » à cette question, mais les parents ne semblent pas du tout conscients que leur enfant soit en difficulté scolaire. Pire encore ! 2 pères ne savaient pas que leur enfant recommençait leur année scolaire et 1 père n'a pas pu dire que son enfant passait de classe. Nous pensons que l'école a un rôle d'information à jouer et sans doute de manière plus spécifique. Les pères ne comprennent que très sommairement ce qu'il y a dans le bulletin.

Scolarité des parents : (Q24)

« au Kosovo c'est difficile ou pas possible pour les Roms »...« Les Roms sont exclus en Roumanie »... « on frappe les enfants roms »...« l'école était trop loin »...En Roumanie, on peut mettre les enfants avec les handicapés »... « Normalement, avec Kádár¹, l'école était gratuite, mais si les Roms ne payaient pas le maître, alors il ne s'en occupait pas ». « Heureusement, nos enfants peuvent aller à l'école ».

János Kádár¹ était le président de la République Populaire de Hongrie sous le régime communiste qui a duré jusqu'en 1989.

Aucun parent n'est allé à l'école. Il n'y a que la personne qui nous a servi de traductrice qui sait un peu lire. Elle dit avoir appris sur le tas.

Les parents évoquent l'exclusion de l'école dont ils ont fait l'objet et semblent mesurer la chance que leurs enfants ont d'aller à l'école. Leur représentation de l'école est positive.

L'école comme mobilité sociale ascendante : (Q20)

« ça fait des docteurs plus tard », « il saura lire comme les gadjé »... « l'école, c'est bien car pour nous c'était pas possible »... « en faisant l'école, il sera comme les gadjé »... « On a peur qu'il s'éloigne de nos idées »...« Ils seront plus malins que nous, mais moins débrouillards »... « Nos enfants ont la chance que nous n'avons pas eue ». « L'école, c'est bien, mais c'est pas familial »...« C'est important que les enfants aillent à l'école »... « Dommage qu'on ne comprend rien, mais l'école est loin de nous et on ne nous aide pas à comprendre »...« A l'école, on lit, on écrit et on apprend à compter ! C'est bien car comme ça l'enfant pourra vite compter l'argent et ne pas se faire rouler ».

Les parents considèrent l'école comme importante pour que les enfants « soient quelqu'un plus tard ». Cependant le rôle de l'école semble se limiter à « lire-écrire », « compter ».

Les parents ici se plaignent du fait que l'école est très distante et ne fait pas l'effort de les informer du fonctionnement. A part les choses concrètes comme lire, écrire et compter ou devenir docteur, le lien entre travail et école ne semble pas établi par les parents. Pour eux, la réalité quotidienne s'apprend hors de l'école pour 6 des 8 parents, pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Pour les 2 autres, l'école, c'est pour faire quelqu'un de respectable. Même si leur représentation de l'école est positive, celle-ci n'est pas comprise dans son fonctionnement, ses exigences. Ils considèrent que l'école est distante.

L'école est aussi perçue comme un moteur de changement qui pourrait chambouler la cohésion et les valeurs familiales. Cette représentation positive de l'école est donc partielle, mais en contradiction totale avec les représentations des institutrices. Les parents essaient aussi de rattacher les apprentissages à du concret « l'enfant pourra vite compter l'argent et ne pas se faire rouler ».

La portion de vie importante que nécessite l'école : (Q21)

« La morale et l'esprit de famille doivent être gardés »... « Il ne faut pas perdre sa fierté »... « Un tsigane est perdu tout seul car on ne l'aime pas »... « Au moins, ensemble on peut s'aider », « Chez nous pas besoin de papier, c'est ce qu'on dit qui compte, mais entre nous »... « Je peux compter sur mon père, le frère de ma femme, mon cousin et tout et tout ! »... « chez vous c'est la méfiance envers nous, alors on se méfie ! »... « Souvent vous êtes tout seul et nous on est beaucoup »... « L'école oui, ça peut casser les idées de la famille et le fait de garder nos coutumes »... « L'école devrait être plus proche de la famille et alors ce serait bien ; nos traditions seraient acceptées »

Les pères sont unanimes pour dire que l'école prend « trop de vie » à l'enfant et il ne faut pas que les liens familiaux se distendent. Ils disent que l'école « n'a pas d'âme » et c'est pour cela que l'école ne pourra jamais « élever un fils ou une fille ». L'importance de la cohésion du groupe, de la famille apparaît, ce que l'école ne peut offrir, d'où le dilemme : l'école c'est bien, mais pouvant détruire la cohésion du groupe, surtout qu'elle prend une trop grande part de la vie et de cette façon, les enfants risquent de devenir des étrangers. Leur solution réside dans l'ouverture de l'école et sa compréhension des traditions importantes pour les Roms.

Capacité de l'institutrice d'assurer les apprentissages: (Q33)

« Quand c'est trop jeune, ça ne va pas », « pour les garçons, il faudrait des hommes »... « il y a des gentils et des méchants »... « Pourquoi il n'y a que des femmes ici en Belgique ?... En Roumanie c'est fifty-fifty... il faut pour les garçons et pour les filles, non ? »... Il y a quelques problèmes, oui ! Mon fils a 12 ans et quand il va à la gymnastique, les garçons se déshabillent dans le réfectoire et l'institutrice est une femme... « Ma fille a 11 ans et elle doit se déshabiller alors qu'il y a des garçons et c'est pas toujours gardé et le professeur de gymnastique est un homme ! Ca ne va pas ça »... « Nous on est Pentecôtiste, tu sais, Pentecôte, avec Jésus et c'est strict pour nous la famille et une fille doit être bien pour plus tard et il n'y a pas de religion pour nous à l'école ! »... « La maîtresse ne sait pas tout faire parce qu'il y a la logopède quand elle n'est pas capable d'aider »... « La maîtresse sait beaucoup de choses, mais pas les choses que nous savons de la vie »... « La maîtresse n'est pas un bon modèle pour notre fille... écoute, elle fume, elle s'habille en garçon et n'a pas presque pas de cheveux ! »

5 des 8 parents ont exprimé des réserves quant à la capacité de l'institutrice d'assurer seule tous les apprentissages. Ici apparaissent des griefs contre l'école : la non prise en compte de leurs convictions religieuses, le fait que parfois le modèle que représente l'institutrice n'est pas vraiment apprécié. La préservation des valeurs familiales semble mise en danger par l'école ou par les personnes qui y travaillent. Ici, la représentation de l'école « dans la tête » est plutôt négative. La représentation que certains ont de la maîtresse est négative, car celle-ci est loin de leurs valeurs.

Rôle de la logopède qui vient chez eux pour deux enfants : (Q32)

« gentille », « aime les enfants », « aide dans les papiers », « c'est une bonne école, car la logopède vient à la maison », « dommage, la logopède ne veut pas prendre tout le monde »... « Dommage que la maîtresse n'est pas gentille comme elle »... « Pourquoi la maîtresse ne nous écoute pas comme la logopède ? ».

Ils se sont exprimés brièvement, surtout en la caractérisant dans ses actions.

La logopède est associée à l'école. Leur perception d'elle est très positive, comme l'image d'une personne accueillante. Les parents font des comparaisons entre la logopède et l'institutrice et se demande pourquoi cette dernière n'est pas aussi ouverte.

Travail : (Q34)

« Je ne parle pas le français alors c'est pas possible ! »... « Si je parlais bien, je trouverais, car la Belgique c'est bien »... « Je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas les papiers »... « Je travaille en noir et comme ça, ça va »... « Je ne sais rien faire ! En Roumanie, je travaillais par périodes, dans les Champs ! Où y a-t-il des champs ici ? Mais ici, il y a les allocations, et tout et tout, alors on peut se débrouiller »... « En restant en grande famille on peut mettre ensemble l'argent et tout est moins cher !... Les gadjé ne comprennent pas ça parce qu'ils sont égoïstes et vivent seuls »... « Nous, nous allons ensemble à Bruxelles, dans les Marolles, là où il y a un marché et on gagne l'argent en demandant »... « Moi je ramasse des choses, je les répare et puis je les revends »... « parfois, nos enfants nous aident et ils viennent avec nous... c'est important, car on doit leur apprendre à se débrouiller dans la vie »... « Quand les enfants viennent avec nous, obligés pour apprendre, alors ils sont malades pour l'école ».

Aucun père ne travaille. Mais ils se débrouillent. Certaines mamans font la manche dans les Marolles à Bruxelles. Les Roms y vont à plusieurs. Nous notons qu'ils ne mendient pas ! Ils utilisent l'expression « gagner de l'argent en demandant » aux autres. D'autres ramassent ce qu'on laisse sur la brocante, les reconditionnent pour les revendre. Ils ne semblent pas se plaindre de leur condition de vie, même si nous, nous pouvons percevoir leur situation comme précaire. Mais l'explication réside sans doute dans le fait qu'ils ont connu pire chez eux.

Leur perception de la Belgique est positive et ils solutionnent les problèmes d'argent en se mettant ensemble pour vivre et partager le pain de tous les jours. L'absence scolaire est expliquée ici en partie par le fait que les enfants les accompagnent pour faire les marchés ou la manche. Pour eux, c'est essentiel pour les initier aux réalités de la vie. Leur représentation des gadjé est assez négative par rapport aux valeurs qu'ils se représentent.

Les discriminations : (Q36)

« Pas bon au Kosovo, les Serbes ont tué tout le monde »... « En Serbie, tu dois cacher que tu es rom »... « En Roumanie, on met les enfants dans des écoles pour fous »... « La police frappe les Roms en Roumanie »... « tu dois vivre dans des tôles et dormir à 6 dans une pièce en Roumanie »... « le travail, c'est pour les Roumains, pas pour nous »... « on nous prend pour des voleurs, mais quoi ? il faut manger non, sinon tu meurs et tu n'as ni travail, ni maison »... « En Hongrie, l'école c'est possible, mais on met les Roms à part et ils ont des mauvais professeurs »... « beaucoup de Roms ne vont pas à l'école ».

Les Kosovars évoquent la guerre et les pogroms à Pristina, durant la guerre dans les Balkans. Les Roumains disent qu'ils sont détestés partout en Roumanie et tous les Roumains ont parlé de discrimination à l'école, au niveau du travail, du logement. Dans certaines villes, ils sont stigmatisés et vivent dans des ghettos. Les Roms hongrois disent qu'ils ont peur depuis l'apparition de la « garde hongroise » (Magyar Gàrda), qui rappelle l'époque des croix fléchées, « les nazis hongrois » comme ils disent. Trois formes d'exclusions sont surtout évoquées : travail, logement, école. 3 des 8 pères ont dit que si les Roms partent de quelque part, c'est que c'est vraiment insoutenable et sans espoir ou alors qu'un groupe a éclaté et ils cherchent à se regrouper quelque part à nouveau. La recrudescence de l'insécurité est aussi un facteur qui les pousse à la méfiance et à être prêts à voyager. Ils nous ont expliqué que le voyage fait partie de leur vie et permet d'être moins atteint par les formes de discrimination.

Les discriminations en Belgique : (Q37)

« On n'a pas de travail ici, mais c'est parce que on ne parle pas le français »... « la Belgique c'est petit et on peut aller vite partout, c'est bien, on ne nous chasse pas comme en France ». « Une fois on a refusé une maison, mais parce que j'avais trop d'enfants !... c'est pas raciste, ça, c'est parce que les belges ne font pas beaucoup d'enfants et ils ne veulent pas être dérangés »... « En Belgique, tu ne crèves pas de faim et tu reçois des allocations même si tu es Rom »... « En Flandre ils sont plus racistes ; en Wallonie c'est bien »... « en Flandre, on n'aime pas les Roms... Tu vas à Hasselt, vas voir, même dans les magasins on va te suivre ». La représentation de la Wallonie est positive ; par contre la Flandre est considérée comme raciste. Le refus de logement est considéré comme faisant suite à la différence de mode de vie ou de conception de la famille, mais pas comme de la discrimination. Au niveau du travail, ils estiment que c'est la barrière de la langue qui fait qu'ils n'ont pas de travail.

Discriminations à l'école : (Q38)

« Tu vois, des Roms roumains comme nous, les autres, c'est pas la même chose »... « on est tous Roms, mais il y a Rom et Rom, ah ! c'est compliqué »... « A l'école on croit qu'on est tous pareils, mais tu sais, un Rom du Kosovo, ce n'est pas la même chose qu'un Rom hongrois, mais si tu dis que tu es Rom, alors on te met dans le même groupe, alors on ne dit pas qu'on est Rom »... « Oui, il y a des différences qu'on fait parfois à l'école. Les Roms du Kosovo, je sais qu'on ne les aime pas parce qu'ils s'habillent comme de vrais tziganes, alors nous on s'habille comme toi »... « La maîtresse a dit une fois à ma fille qu'elle puait, alors je me suis fâché avec elle »... « Mon fils est souvent puni et on le met sur un banc dans le couloir, mais ça va, on ne le frappe pas... mais pourquoi dans le couloir ? Il ne peut pas apprendre tout seul ! »
« L'école, c'est bon, mais tout dépend de la personne ; il y a des gentils et des méchants ».

Les parents expriment tout de même de la discrimination. Par exemple, l'aspect vestimentaire, ou le fait de s'habiller « comme de vrais tziganes », que les maîtresses ont des comportements inacceptables. Certains expriment l'avantage de ne pas révéler leur identité pour ne pas être discriminés.

Fréquentation des enfants à l'école maternelle : (Q39)

« Ma femme sait bien quand il doit rester à la maison »... « à 4 ans ils sont encore dans l'œuf »... « pour les grands c'est bien l'école, pas les petits »... « l'école est fâchée sur nous quand il doit se reposer, alors on dit qu'il est malade »... « c'est ça avec les gadgé, il faut mentir pour un rien... obligé ; la maîtresse ne comprend pas les besoins des petits »... « Je crois que c'est parce qu'elle n'a qu'un enfant la pauvre ! »... « C'est la femme qui doit s'occuper des petits, pas l'école qui ne peut pas faire ça »... « Si on prend les petits enfants à la mère qui est jeune, elle n'apprendra plus à être une bonne mère »... « Pour les petits, l'école, c'est pas bon »... « Les petits doivent apprendre à aimer la famille et quand ils sont petits c'est important... l'école ne peut pas apprendre ça ».

Les pères ont dit que c'est leur femme qui s'occupait beaucoup des petits et pensent que l'école maternelle n'est pas un bon substitut. La représentation de l'école maternelle n'est pas très positive. Elle détruit la cohésion familiale, empêche la jeune femme de s'accomplir dans son rôle de mère. L'école maternelle est aussi considérée comme ayant des règles contre nature. L'institutrice maternelle est considérée comme une personne qui n'est pas capable de comprendre les besoins des petits.

L'école par rapport au mode de vie des Roms : (Q30)

« Alors tu vois la jeune fille de 20 ans qui donne cours ? »... « Elle ne connaît rien de la vie... pas mariée, pas d'enfant » ...« Mon fils à l'école a 13 ans, et elle a quelques années de plus »...« L'école, même si c'est bien, ne doit pas casser la famille »...« Quand il faut que la famille parte, elle part »...« Les gadjé ne comprennent pas notre façon de vivre, alors pour éviter les problèmes, on ne dit rien, on part ou alors les enfants sont malades »...« pour dire quoi ? pour que le directeur se fâche encore ? »...« L'école c'est très très bien, mais pour nous, c'est pas tout »... « Pour vous l'école c'est tout, il y a les fêtes, et tout... nous pourquoi nous regarder de travers à cause de nos coutumes ? »...« Mais on n'aimerait pas que nos enfants ne soient plus comme nous à cause de l'école ».

L'école est perçue comme un bien pour les enfants, mais incapable de comprendre leur façon de vivre, alors il leur faut mentir. La crainte de voir chez leurs enfants une perte identitaire leur est insupportable. L'école reste étrangère par rapport à la communauté et de ce fait, sans lien, il n'y a pas de compte à rendre. Mais les Roms sont très réceptifs si l'on s'occupe bien de leurs enfants. Dans leurs propos, il n'y a pas de défiance vis-à-vis de l'école, mais des doutes concernant la capacité d'une jeune institutrice pour mener à bien ses objectifs pédagogiques. Mais les Roms ne comprennent vraiment pas les objectifs pédagogiques de l'école, avec ses limites, des règles de fonctionnement. Cela peut conduire à des malentendus, à de la méfiance aboutissant à des représentations négatives. Le malaise commence par le mensonge nécessaire pour les absences pour maladie alors que du côté des institutrices, elles pestent car les parents n'apportent jamais de certificats et prennent cela pour de la négligence parentale.

2.5. Recul réflexif

Au terme de l'approche de cette deuxième dimension, nous avouons que nous sommes loin d'avoir pu investiguer toutes causes possibles des difficultés d'apprentissage. Mais un fait est certain, c'est que le dialogue entre l'école et les Roms doit s'ouvrir afin que préjugés, représentations négatives et croyances ne puissent obnubiler la clarté des rapports au grand risque de renouer avec certains dérapages qu'ils ont connus et dont les effets se retrouvent dans toutes les formes de discriminations et d'exclusions.

Les propos de certaines institutrices sont regrettables et indiquent des préjugés marqués. Si « dans la tête », une institutrice se construit une image faussée ou si par ignorance, elle se laisse influencer par d'autres dans ses perceptions et son jugement, cette institutrice risque fort de tomber dans les chausse-trappes des divers effets, comme celui de halo ou l'effet de stéréotype. Sous l'influence des effets, il n'est pas étonnant que l'enseignante dise à propos d'un doublant de 7 ans que « cela ne sert à rien qu'elle recommence ».

Nous pensons que les effets évoqués et les représentations négatives d'autrui peuvent engendrer des mécanismes de blocage, conscients ou inconscients chez l'enseignant, inhibant toute possibilité de changement de comportement.

Il est tout à fait possible que ces mécanismes de blocage puissent créer chez l'enseignant un manque de motivation de mettre en place des stratégies de remédiation pour l'élève « peu désiré » et de se cacher derrière deux justifications déculpabilisantes : « je fais ce que je peux » et considérer les parents comme responsables de tous les maux.

Dès lors, l'enfant rom, sa famille, le groupe ou la communauté pourra devenir un vilain petit canard, souffre douleur ou bouc émissaire lui ôtant à terme tout espoir ou chance de s'en sortir dans ses difficultés d'apprentissage. Mais l'école est aussi considérée comme un passeport permettant d'être accepté parmi les gadjé, mais avec la crainte de voir l'enfant s'éloigner de la famille et des traditions. Mais les parents aussi ont des représentations négatives qui peuvent les bloquer dans leurs rapports à l'école. Le mode de vie étant incompris par l'école, telle institutrice qui n'est pas un bon modèle pour leur fille, l'école maternelle qui n'est pas du tout perçue comme positive puisqu'elle s'immisce dans le rôle de la jeune mère, l'empêchant de s'accomplir dans son rôle essentiel, le fait de devoir mentir à l'école ou de cacher son identité afin qu'on ne soit pas traité de la même façon que les tsiganes du Kosovo... tout cela fait que les représentations sur l'école sont mitigées et la méfiance est de mise. Cette méfiance est d'ailleurs réciproque si l'on examine les paroles des institutrices primaires qui elles ont des images franchement négatives des parents. Ce qui est inacceptable, c'est aussi le fait que l'école ne semble pas faire d'effort pour clarifier les rapports entre la communauté rom et l'institution scolaire à plusieurs niveaux : explication du bulletin, explication du fonctionnement scolaire, le règlement et sa motivation, les niveaux scolaires, l'objectif concernant les matières.

La présentation de l'organigramme scolaire pour clarifier le rôle des intervenants est importante également afin que les parents ne se figurent pas des choses et comparent l'institutrice qui est distante par rapport à la logopède qui elle est gentille car elle est proche de la famille. Nous pensons dès lors que dans la mesure où les effectifs de la communauté rom grossit en Belgique, il est urgent de pratiquer un travail de déminage des représentations mentales réciproques et autres croyances avant qu'elles ne se figent, avec le risque de voir se reproduire les mêmes dérapages qu'ils ont connu dans leur pays. C'est aussi à partir du moment qu'ils seront plus nombreux encore en Belgique que les problèmes seront cruciaux, et, ne pas les traiter maintenant risque d'aboutir à une situation difficilement soluble dans l'avenir.

Nous pensons que les représentations négatives réciproques peuvent avoir des impacts sur les apprentissages soit à cause des effets (stéréotypes, halo,...), soit parce que les représentations négatives créant de l'incompréhension peuvent aboutir à des rejets de l'autre. Cette deuxième dimension d'investigation a mis en lumière la présence de préjugés, aussi bien du côté de l'école que du côté des Roms de notre échantillon, or, les préjugés sont l'antichambre de la discrimination.

Nous allons maintenant aborder la dernière dimension d'investigation concernant les causes des difficultés d'apprentissage : ce sont les réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage des enfants roms. Cependant, à ce stade, il nous paraît important de préciser que les trois dimensions n'agissent pas séparément mais qu'elles interagissent. En effet, chaque dimension aura une influence sur le mensonge des parents sur l'absence réelle de l'enfant parce que l'école est perçue comme non capable de comprendre le mode de vie des Roms et de la part des institutrices la perception de parents peu soucieux, irrespectueux du règlement, n'apportant pas de certificats médicaux. Ces représentations réciproques négatives peuvent gangréner les rapports, créant des préjugés qui peuvent avoir un impact négatif sur les stratégies pédagogiques mises en place pour juguler les difficultés d'apprentissage (troisième dimension) et ne pas être enclin ou motivé pour mettre en place un programme de prévention pour construire le langage oral (première dimension).

Nous pensons en effet que les stratégies pédagogiques traduites sous forme de dispositifs spécifiques nécessaires pour juguler des carences ne pourraient s'activer de façon optimale que par un engouement suffisant suscitant la croyance dans une amélioration possible plutôt que dans la croyance d'un échec couru d'avance.

Chapitre 3

Troisième dimension d'investigation

Les réponses possibles de l'école aux difficultés d'apprentissage

Voici la grille reprenant les réponses saillantes aux questions posées aux divers acteurs : institutrices primaires, institutrice maternelle, logopède et parents.

3.1. Grille des réponses des institutrices primaires

Q26 En cas de lacunes dès le départ, que pouvez-vous faire ?
« Pas grand-chose, car je suis tenue par mon programme à voir et j'ai déjà plusieurs niveaux dans la classe ! »... « Je demande l'aide de la logopède, mais si elle ne peut pas prendre l'enfant en charge, alors, je ne sais pas »... « je ne peux pas me couper en quatre »... « Je fais appeler le PMS et que chacun prenne ses responsabilités, mais comme il faut attendre des mois après eux, jusque là, je fais ce que je peux »
Q27 L'école met-elle en place un dispositif particulier pour les primo-arrivants ?
« L'école, rien, moi, oui »... « On est finalement très seul »... « Le projet d'école est un vœu pieu car je ne vois pas d'échange transversal au niveau des informations concernant les enfants »... « Impossible de se couper en plusieurs morceaux et faire des dispositifs pour les divers niveaux »... « Il nous faut des aides ».
Q28 S'il y a des lacunes au départ, êtes-vous mise au courant par votre collègue ou l'école ?
« Quand ils viennent de maternelles j'ai peu d'infos les concernant ; s'ils viennent d'ailleurs, encore moins »... « Si je demande à ma collègue de maternelle elle me donnera son avis »... « Non, ni par les maternelles, ni par la Direction »
Q30 A quels niveaux le PMS vous aide-t-il ? Est-ce efficace ?
« Il y a des écoles où ils vont plus, mais ici ils viennent quoi ! 2, 3 fois par an ? pour prendre note de ce qu'on pense des enfants, mais on n'a pas de feed-back véritable, même quand ils testent un gosse »... « Ca ne sert à rien !, Ils viennent 3 ou 4 mois après qu'on les ait appelés et puis il faudra encore 2, 3 mois pour qu'ils testent l'enfant s'ils ont l'autorisation des parents et puis, c'est vrai qu'on se réunit pour en parler, mais bien souvent l'année est déjà foutue pour l'enfant »... « Moi je travaille avec une logopède qui me tient au courant de ce qu'elle fait et quand j'ai un problème, elle est là sous la main... je lui renseigne l'élève et elle va directement chez les parents et quoi, un mois après, elle travaille déjà ! Mais je sais que ça ne plaît pas fort au PMS ce système »
Q32 Estimez-vous que l'enfant rom aurait besoin d'un soutien approprié ? Pourquoi ?
« Oui, les écoles où il existe un taux important d'enfants étrangers, il faudrait un autre type de programme et mettre le paquet sur la langue orale »... « Il faudrait plus d'argent et de logistique, des conseils, une logo à demeure et pas une indépendante qui ne prend pas tout ceux qui en ont besoin »... « Des classes plus petites, une meilleure formation et que le PMS travaille correctement et se mouille la chemise et pas seulement tester pour tester et ne rien en retirer pour nous ».

Les institutrices semblent assez dépourvues de solutions devant les difficultés d'apprentissage. Les solutions avancées sont toujours d'aller chercher de l'aide externe, mais pas de se remettre en question. Elles déclarent l'intervention du PMS peu performante en feed-back et en qualité d'intervention. Une se rend compte de la priorité d'adapter le programme et de favoriser beaucoup plus l'oral. L'une déplore le manque de partage des informations et le manque de cohérence pédagogique dans le sens qu'il n'existe pas d'échange transversal. De ce fait, le passé des enfants arrivant en primaire est inconnu. Dès lors un projet d'école est un vœu pieu, sans résultat probant. La logopédie est une solution envisagée.

3.2. Grille des réponses de l'institutrice maternelle

Q15 Que faudrait-il pour que les enfants roms fréquentent l'école maternelle ?
Que l'école fasse plus de portes ouvertes, que la Direction soit plus présente, que l'on rende obligatoire l'enseignement maternel, comme l'école primaire à partir de la 2 ^{ème} »
Q16 Que faudrait-il faire pour réduire les difficultés ?
Une collègue ou une logopède, mais elles sont presque toutes en primaires à ce qu'on me dit
Q17 Existe-t-il une synergie d'intervention entre maternelles et primaires pour les primo-arrivants ayant des difficultés d'apprentissage ?
Rien de spécial n'est fait, mais si on me demande des infos, je réponds volontiers
Q19 Y a-t-il une évaluation des compétences acquises en fin de troisième maternelle ?
Oh ! On n'est pas dans le primaire ici, il faut quand même pas tout le temps passer son temps à évaluer les enfants. De toute façon, après un mois, on a déjà une idée sur le gosse.
Q23 A quels niveaux le PMS vous aide-t-il ? Est-ce efficace ?
Rien en cours d'année. Maintenant, depuis 3 ans ils viennent en début d'année pour des évaluations, mais le retour est quasi nul et dans notre pratique, ça ne nous sert pas

Pas de réponse réellement originale qui se dégage en ce qui concerne les réponses à donner aux difficultés existantes. Le PMS n'est pas considéré comme un partenaire engagé, partageant les informations ou donnant du soutien réel. L'idée originale est de rendre obligatoire l'enseignement maternel à partir de la deuxième. Il n'existe pas d'échange entre primaire et maternelle. L'évaluation se fonde sur les impressions uniquement.

3.3. Grille des réponses de la logopède

Q17 Allez-vous dans les familles pour les rééducations ? Pourquoi ?
Oui parce qu'autrement, les parents ne seraient pas motivés à ce que je prenne l'enfant en charge... et puis comme cela, ils voient ce que je fais et sont convaincus que c'est utile. Mais ce n'est pas l'idéal pour travailler
Q18 Partagez-vous les résultats des tests et votre évaluation avec les institutrices ?
Je les partage au cas par cas. Tout dépend si l'institutrice est réceptive à la logo ou non. Mais je vulgarise, car pour les instit, notre vocabulaire, c'est hermétique.
Q19 Y a-t-il échanges entre les divers acteurs qui s'occupent de l'enfant ?
Très peu ou beaucoup... tout dépend de la personne qui s'intéresse aux problèmes de l'enfant ou non. Et puis tout dépend si l'instit a un esprit ouvert vis-à-vis de la logo ou non
Q22 Estimez-vous que votre intervention est efficace avec les enfants roms ?
Tout dépend de l'ampleur des difficultés, s'il y a conjonction de problèmes, si la prise en charge est précoce ou non, de la motivation des parents qui influencent l'enfant et aussi de l'institutrice... reste encore que les enfants n'ont pas tous le même potentiel.

Avec les enfants roms par exemple, si on me propose enfin un enfant alors qu'il est en 3^{ème} primaire et qu'il sait à peine déchiffrer, je me pose d'abord la question pourquoi il a fallu attendre longtemps !... J'accepte le cas, mais j'aurai moins de chance au niveau de la rééducation qu'avec le même type d'enfant pris en maternel.

La logopède met en exergue que la précocité de la prise en charge est un gage de réduction des difficultés que rencontre l'enfant. Cependant, il existe des facteurs qui peuvent influencer la réussite ou l'échec de la rééducation. Ces facteurs intéressants plaident en faveur d'une prise en charge concertée impliquant : parents, logopède, enseignants et bien sûr enfants. Ses propos vont dans le sens des outils nécessaires comme réponses aux difficultés d'apprentissage : synergie d'action des personnes gravitant autour de l'enfant, cohésion autour d'un projet de rééducation et nous ajouterons la construction de dispositifs pédagogiques adéquats. Selon nous, le dispositif pédagogique adéquat pour des primo-arrivants devrait se nourrir du langage oral à faire acquérir au plus vite et au plus tôt. Mais elle avoue que les échanges entre professionnels ne se font qu'au cas par cas.

3.4. Grille des réponses des parents roms

Q41 L'institutrice est-elle contente du travail scolaire de votre enfant ? Si non, que faudrait-il qu'elle fasse pour améliorer la situation ?

« Je ne sais pas, parfois oui, parfois non »... « Oui, elle est contente »... « Parfois elle est fâchée et le petit revient avec des mauvais points, mais nous on ne peut pas l'aider »... « Si ça ne va pas, c'est l'école qui doit trouver, non ? » ... « Elle est gentille et mais les enfants reviennent avec trop de devoirs »... « Il ne sait plus jouer, et il faut jouer, non ? »

Pour ce qui concerne les difficultés éventuelles, les parents estiment que c'est à l'école de trouver la solution ; eux ne savent pas aider. Certains trouvent que l'enfant revient avec trop de devoirs, ce qui ne lui laisse même plus le temps de jouer.

3.5 Recul réflexif

Au terme de l'analyse des données, nous retenons ce qui suit :

- l'école ne semble pas pouvoir répondre aux besoins des primo-arrivants
- il y a peu d'échange entre les divers intervenants
- il n'y a qu'une évaluation subjective en maternelles
- le PMS n'est pas perçu comme étant un partenaire engagé et efficace
- la collaboration avec la logopède se fait au cas par cas selon que les rapports individuels sont positifs ou non
- quelques solutions sont proposées dont trois les plus intéressantes : la prise en charge précoce de l'enfant pour réduire les difficultés, la mise en place d'un programme langue orale pour les classes où il y a des primo-arrivants et enfin rendre l'enseignement maternel obligatoire.
- Les enseignantes n'ont pas relevé la nécessité d'une évaluation formative et qui fait défaut selon le rapport d'Inspection Scolaire. Cependant, ils évoquent le manque d'échange, d'information et de synergie dans le projet d'établissement.

3.6. Réponse des enfants roms à la question unique

Il s'agit ici d'analyser les réponses sur la perception qu'ont les enfants de leur école. Pour ce faire, nous avons mis en évidence les éléments émergents de leur réponse à la question unique.

Les réponses étant riches et suscitant la réflexion, nous leur avons demandé de justifier leur réponse. Nous aurions pu tout aussi bien mettre ces réponses dans la deuxième dimension d'investigation concernant les représentations réciproques. Cependant, étant donné que certaines réponses concernent cette troisième dimension, nous avons préféré placer les réponses dans la troisième dimension d'investigation qui concerne les réponses de l'école aux difficultés d'apprentissage. Rappel de la question unique :

Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans ton école ?

Enfants roms	Réponses à la question	Représentations
HB	Les wc... c'est sale	propreté
EB	La classe... c'est pas beau	propreté
SB	La maîtresse... elle est méchante.	Image de la maîtresse
IK	La maîtresse... je comprends pas qu'elle dit	Image de la maîtresse
IbK	L'école... la maîtresse punit beaucoup	Image de la maîtresse
EIB	L'école... j'aime pas	Image de l'école
LC	Rien, j'aime bien	Image positive
DC	Que la maîtresse ne crie pas sur moi	Image de la maîtresse
ZM	Avoir des bons points	Réussite
LN	Avoir des bons points	Réussite
RN	Ne plus aller à l'école	Image de l'école
SL	Changer la maîtresse	Image de la maîtresse

En fin d'année scolaire, juin 2010, nous apprenions que les enfants EB et RN avaient échoué en 2^e année, que pour IbK, on envisageait l'enseignement spécial, que les 4 entrants (IK, DC, ZM, LN) devaient recommencer leur 1^e année primaire, ce qui représente un échec pour 7 enfants sur 12. Ceux qui passent en 2^e année sont tous considérés comme « faibles », ce qui veut dire qu'il est probable qu'ils aient des difficultés d'apprentissage en deuxième.

3.7. Recul réflexif

Les enfants ont exprimé en quelques mots ce qu'ils feraient avec une baguette magique. Deux réponses concernent le decorum mais pas la maîtresse. Il y a une seule représentation positive qui concerne l'école dans sa globalité. Par contre, la maîtresse en prend pour son grade avec cinq images négatives directes et deux désirs d'avoir de meilleurs points. L'image négative de l'école est ciblée deux fois. Une large majorité des réponses trahit une représentation négative plutôt que positive. Notre réflexion dès lors est de nous poser la question suivante : Que faudrait-il faire pour améliorer la situation, afin qu'une majorité ait une image positive de l'école et de la maîtresse ? Il s'agit d'une piste de réflexion proposée que nous n'aborderons pas dans ce travail.

Conclusions générales

Nous allons essayer de faire la synthèse de nos reculs réflexifs sur notre travail axé sur les trois dimensions d'investigation des causes possibles des difficultés d'apprentissage. Nous avons travaillé sur trois dimensions d'investigation pouvant mettre en évidence des causes

possibles de difficultés d'apprentissage touchant les enfants roms. Nous avons utilisé les méthodes quantitative et qualitative pour les mettre en évidence et ensuite d'essayer de les comprendre et de proposer des embryons de solution, qui, espérons-le, pourront déboucher sur des solutions concrètes pour celui qui les cherchera. Méthodologiquement parlant, pour cette conclusion, qui pour nous doit plutôt être prise pour le départ de recherches et de voies d'investigation, nous proposons d'aborder successivement les trois dimensions d'investigation qui ont alimenté notre réflexion.

La première dimension d'investigation

Elle nous a permis de cerner les causes possibles des difficultés d'apprentissage du français oral et écrit chez les enfants roms, d'abord par les tests qui ont montré l'existence de carences importantes au niveau du langage oral et écrit chez tous les enfants de notre échantillon, sachant aussi que tous les enfants ont présenté un déficit des compétences de la conscience phonologique ; ensuite par l'approche qualitative de cette première dimension d'investigation, au travers de la collecte et de l'analyse des données saillantes des divers acteurs interviewés. Nous avons appris que le bain linguistique non stabilisé dans lequel les enfants roms évoluent, avec des mélanges de langues et mélanges de codes linguistiques, aussi bien par eux que par les parents, hypothéquait fortement la possibilité de disposer d'une langue de référence permettant le développement des capacités métaphonologiques et, par delà, des capacités optimales pour l'apprentissage de l'écrit.

La première dimension nous a fait prendre conscience de l'importance de maîtriser une langue de référence et de mettre en place un programme de prévention en classes maternelles pour évaluer les compétences métaphonologiques qui sont des prérequis pour les apprentissages ultérieurs. Etant logopède, nous sommes conscient de l'importance de la maîtrise du langage oral également comme compétence et comme outil facilitateur pour l'apprentissage de l'écrit, mais aussi prédictif du succès scolaire. Ce programme concernant la première dimension ne pourra se réaliser qu'en interaction avec les deux autres dimensions, à savoir, les représentations réciproques positives plutôt que négatives qui permettront de motiver les intervenants gravitant autour de l'enfant afin d'être disposés à mettre en place des stratégies et dispositifs spécifiques pour juguler les carences et combler certains déficits au niveau des prérequis.

La deuxième dimension d'investigation

Elle nous aura permis de lever le voile sur les représentations réciproques et les pièges dans lesquels tout enseignant peut tomber. Les représentations négatives d'autrui « dans la tête » et autres chausse-trappes comme les divers effets tels que celui du stéréotype ou de halo doivent être perçus et combattus avec la conviction nécessaire pour être motivé d'aller de l'avant, de dépasser les préjugés et afin de vouloir aborder la troisième dimension d'investigation. Malheureusement, nous constatons que les préjugés et imago négatif existent et peuvent gangréner les rapports francs entre l'école et les familles roms, entre les institutrices et les enfants et les parents. Les représentations réciproques négatives sont la pierre angulaire des mécanismes de blocages pouvant figer les uns et les autres dans leurs perceptions des choses. Cela peut aboutir à de l'inertie pédagogique plutôt qu'à la synergie dans l'interaction. L'arrivée probable de Roms supplémentaires, venant des pays de l'est en Belgique, risque de poser de sérieux problèmes, si un programme de déminage ne se fait pas concernant les

croyances et les préjugés car, à terme alors, le risque de voir se reproduire les dérapages que cette communauté a connus est réel.

La troisième dimension d'investigation

Elle nous aura permis de mettre en évidence certains dysfonctionnements ou lacunes de fonctionnement dans l'institution scolaire et de percevoir ce qu'il y aurait à améliorer au bénéfice des enfants. Pour nous, cela a été comme faire un état des lieux, alors que nous sommes dans le métier depuis 30 ans. Etat des lieux des stratégies existantes et celles à construire afin de pouvoir répondre aux difficultés spécifiques personnellement, mais aussi au niveau de l'institution scolaire, dans le but de trouver les meilleures stratégies et dispositifs spécifiques pour tenter de construire les compétences manquantes chez les enfants roms, d'aider certains à acquérir au plus vite une langue de référence et d'appliquer les divers outils dans le but de réduire les difficultés des primo-arrivants et par conséquent, les enfants roms. Ces outils sont ceux dont nous avons parlé au chapitre 4 de notre partie théorique, dont nous rappelons les outils essentiels : dispositifs spécifiques, évaluation formative, programme prévoyant des évaluations préventives dans les classes maternelles au niveau des prérequis, cohésion autour des objectifs et cohérence du projet, et enfin synergie des intervenants.

Pistes de réponses possibles

Piste de réponse pour la première dimension

Nous connaissons les difficultés rencontrées par les enfants de notre échantillon. Cette première dimension nous aura permis de mettre le doigt sur les difficultés chez les enfants roms : déficit au niveau du langage oral et écrit. Les causes étant une absence probable de langue de référence et des carences au niveau des compétences de la conscience phonologique. Il en résulte un échec scolaire qui risque de perdurer si des dispositifs spécifiques, au-delà du programme scolaire, des « matières » ne sont pas mises en place.

C'est là que devrait intervenir un double programme :

- un programme linguistique pour favoriser au maximum en maternelles l'acquisition d'une langue de référence pour les enfants qui n'en ont pas. Selon nous, l'option la plus efficace serait d'opter pour le français comme langue de référence à acquérir, avant l'entrée à l'école primaire. Ce programme impliquerait une formation ad hoc des institutrices maternelles afin qu'elles soient capables de faire des évaluations formatives qui ne se font pas en classes maternelles et l'intervention de logopèdes – orthophonistes et d'un psychopédagogue attaché afin de mettre sur pied un programme comportant des dispositifs spécifiques rencontrant les problèmes d'apprentissage. Il est évident que pour une meilleure disponibilité, ces acteurs devraient être des fonctionnaires et non des professions libérales, qui quoique tout à fait honorables et utiles, ont une action limitée par la prestation et par la nomenclature médico-légale prescrivant leur intervention. Leur action est aussi limitée par le rapport à l'argent que doivent avoir les patients. En effet, ils ne s'occupent que de ceux qui peuvent payer les prestations or ces intervenants devraient être disponibles pour tous et travailler pour des objectifs communs fixés à l'avance avec un système d'évaluation des objectifs atteints.

- un programme systématique de dépistage en classes maternelles, dès la deuxième, pour ce qui concerne les compétences à avoir au sortir de la troisième maternelle. Une évaluation formative sur des apprentissages programmés, fortement liés à la réussite scolaire ultérieure et qui concerne trois axes : le développement neuro-psycho-moteur, le développement du langage oral, le développement de la conscience phonologique. Le centre PMS devrait intervenir également comme intervenant actif, participant dans la prévention et la construction des objectifs. Tout cela nécessiterait bien sûr une volonté politique autour d'un réel programme construit pour les primo-arrivants et populations à risque.

Piste de réponse pour la deuxième dimension

D'une part, une réelle formation continue concernant les enseignants pour leur donner des outils de compréhension de l'autre, c'est-à-dire des communautés auxquelles les institutrices sont confrontées, car là est sans doute la question : la mixité sera réussie ou pas. D'autre part, ne faudrait-il pas une formation continue pour la motivation dans les objectifs poursuivis et une meilleure prise de conscience des dangers des représentations figées qui peuvent avoir un impact défavorable sur l'élève ? En résumé, nous pensons que les préjugés et les représentations négatives peuvent paralyser motivation, action et interaction dans le domaine pédagogique.

Piste de réponse pour la troisième dimension

Nous avons déjà dit que nous concevions que les trois dimensions étaient liées les unes aux autres, dans le sens où, s'il existait des représentations négatives d'autrui, il serait sans doute plus difficile de concevoir que l'on fasse un effort au bénéfice d'autrui. Avant que toute action ou interaction pédagogique ne se fasse, il faut combattre et annihiler les moteurs de blocage que peuvent être les préjugés. Ce n'est qu'à cette condition qu'un enseignant pourra être digne de l'être et sera libre, motivé, pour construire des dispositifs spécifiques répondant aux besoins des apprenants.

Mais cette dimension implique également d'autres facteurs qui sont nécessaires pour faire aboutir un projet et qui réside dans la cohérence du projet et dans la cohésion autour du projet. C'est dans cette cohésion que devrait être invitée la famille afin qu'action et interaction pédagogiques puissent porter leurs fruits. L'école doit s'ouvrir aux familles afin que ces dernières se sentent concernées et, avec confiance, agrément de mettre leurs enfants dans les classes maternelles. Les centres PMS ont aussi leur rôle à jouer s'ils sortent de leurs murs pour aller dans les familles et ne se limitant pas à des convocations officielles pour jouer principalement les rôles de testeur et juge pour l'orientation scolaire sans pouvoir apporter de remèdes internes à l'école pour les maux. Agir sur la famille n'est pas simple. Pour cela il faudrait que les acteurs de l'éducation soient plus proximaux, ouverts afin de briser la méfiance et instaurer la confiance. Rappelons que ce que demandent en général les familles, c'est que l'école soit une extension de la famille (Fondation Roi Baudouin, 2009, p.43). Le bénéficiaire de tout cela serait l'enfant, qui, lui-même, ne perdrait pas l'espoir de s'en sortir. Les réponses des enfants à la question unique doivent susciter l'interrogation et la remise en question de chaque intervenant. C'est, selon nous, un appel à un avenir meilleur.

Ce fut un réel plaisir de faire ce travail, nécessitant beaucoup d'investissement de notre part, mais nous tenait à cœur.

Bibliographie

Ouvrages

Albarello, L., 2003, Apprendre à chercher, Ed. De Boeck, Bruxelles.

Albarello, L., 2004, Devenir praticien-chercheur, Ed. De Boeck, Bruxelles.

Arsac, F., mars 2009, En question, Revue du centre avec dossier, Les gens du voyage, Gitans et Gadjé, des richesses à partager, p. 26-29.

Bardin, L., 2007, L'analyse de contenu, Ed. PUF, Paris.

Benbassa, E., 2010, Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations. Larousse, Soutien de l'ACSE.

Blanchet, A. & Gotman, A., 1992, L'enquête et ses méthodes : L'entretien, Paris, Nathan université.

Bouchard, Hélène & Tremblay, Johanne, 2005. Littératie dès la maternelle. Répertoire des ressources pédagogiques, Groupe Modulo, Québec – Traduction de l'ouvrage de Trehearne, Miriam, 2000. Kindergarten Teacher's Resource book, Thomson-Nelson.

Boudon, R., 1973, L'inégalité des chances, Ed. Armand Collin, Paris.

BOURHIS Richard Y., Leyens J.-Ph., 1994, Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes, Ed. Pierre Mardaga, Liège.

Creswell, J.W., 1998, Qualitative Inquiry and Research Design : choosing among five traditions. Thousand Oaks : Sage Publ.

Dancey, P et Reidy, J. (2007). Statistiques sans maths pour psychologues. De Boeck & Larcier. Bruxelles.

De Ketele, J.-M. & Roegiers, X., 1996, Méthodologie du recueil d'information, Ed. De Boeck Université, Bruxelles.

Delepine S., 2007, Quartiers tsiganes : l'habitat et le logement des Rroms de Roumanie en question, Ed. L'Harmattan, Paris.

Dobzsay László, 1998, Magyar zenetörténet. Jelenlévő múlt, Planétás kiadó.

Ecalte, J. & Magnan A., 2002. L'apprentissage de la lecture; Fonctionnement et développement cognitifs, Armand Collin, Paris.

Erdős Kamill, 1989, A ma élő magyar cigány nyelv. In: Erdős Kamill cigánytanulmányai. A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványa, Békéscsaba, 139-166.

Fiáth Titanilla, Kovai Melinda, ..., 2000, A romák esélyei Magyarországon - Aluliskolázottság és munkaerőpiac - a cigány népesség esélyei Magyarországon, Kávé Kiadó-Delphoi Consulting.

Gombert, J.-E., 1990. Le développement métalinguistique, Puf, Paris.

Gombert, J.-E., 1997, Conscience morpho-syntaxique et apprentissage de la lecture. Revue de psychologie de l'éducation, 3, p. 71-101.

Habib, M., 1997. Dyslexie : le cerveau singulier, Solal editeurs, Marseille.

Havas Gábor, Kemény István, ...: Cigány gyerekek az általános iskolában, Oktatókutató Intézet-Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002

Hamers, J.-F., Blanc, M., 1983, Bilinguisme et bilinguisme, Ed. Pierre Mardaga, Bruxelles.

Havas Gábor & Liskó Ilona, 2005, Szegregáció a Roma tanulók általános iskolai oktatásában, n°266, Felsőoktatási kutatóintézet, Budapest.
(Ségrégation des étudiants Roms dans les écoles primaires)

Hall, E.T., 1996, The hidden dimension, Garden city, New York : Doubleday.

Heltai János Imre, 2005, Nyelvészet, Magyarországi cigány lakosság által beszélt nyelvek, ELTE magyar-német szak.

Houle, G., 1982. La sociologie : une question de methods? Sociologie et sociétés, vol. 14, n° 1, pp. 15-29.

Hutterer Miklós—Mészáros György, 1967. A lovari cigány dialektus leíró nyelvtana. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 117. Budapest.

Juhász Júlia, 2003, Találkoztam boldoguló cigányokkal is, Taninfo kiadó, Atdolgozott kiadás, Budapest.

Kanta, T., Blanca, E., & Rey, V., 2006. La conscience phonologique et l'apprentissage d'une langue seconde. Skholê, hors série 1, 53-58.

Karsai Ervin, 1996, Cigány nyelvészeti tanulmányok. Főiskolai jegyzet romológia.

Kaufmann, J.-C., 1996, L'entretien compréhensif, Paris : Nathan université.

Kemény, István, 2000, A nyelvcsereéről és a roma/cigány gyerekek nyelvi hátrányairól az iskolában. In: Cigánynak születni – Tanulmányok, dokumentumok. Aktív Társadalom Alapítvány – Új Mandátum Könyvkiadó , 313-329.

Kemény, I., 2000, A magyarországi romák , Változó Világ 31. kiadás, Budapest.

Kertesi Gábor & Kézdi Gábor, 1998, A cigány népesség Magyarországon. Dokumentáció és adattár. socio-typo, Budapest.

- Lafontaine, D., 2002. Au-delà des performances des jeunes de 15 ans, un système éducatif se profile. Le point sur la recherche en éducation, n°24.
www.agers.cfwb.be/pedag.ocde.PISA-rapport2.pdf
- Leyens, J.-Ph. & Yzerbyt, V., 2005, *Psychologie sociale*, éd. Pierre Mardaga.
- Liègeois, J.-P., 2007, *Roms en Europe*, éd. Du Conseil de l'Europe, Strasbourg.
- Lucchini, S., 1997, Effet des langues hybrides parentales sur la phonologie et la métaphonologie d'enfants d'origine italienne, *Revue de psychologie de l'éducation*, 3, 9-32.
- Lucchini, S., Hambye, Ph., Forlot G. & Delcourt I., 2008, *Francophones et plurilingues, Le rapport au français et au plurilinguisme des Belges issus de l'immigration*, Français & Société 19, E.M.E. & Intercommunications, s.p.r.l., BE.
- Lucchini, S., 2006, « Langues et immigration dans l'enseignement en Communauté française de Belgique », Conseil supérieur de la langue française et service de la langue française de la Communauté française de Belgique (dir.) *Langue française et diversité linguistique*. Ed. De Boeck, Bruxelles, p. 117-131.
- Leyens J.-Ph. & Yzerbyt V., 2005, *Psychologie sociale*, Ed. Pierre Mardaga, Liège.
- Matras, Y., 2000, *Romani Migrations in the post-communism Era : their historical and political significance*, *Cambridge Review of International Affairs*, Vol.XIII, n°2, p. 32-50.
- Pik Katalin, 2000, *A cigány gyerekek és az óvoda esete*. In: *Cigánynak születni – Tanulmányok, dokumentumok. Aktív Társadalom Alapítvány – Új Mandátum Könyvkiadó*, 331-364.
- Pirès, Alvaro, 1987. *Deux thèses erronées sur les lettres et les chiffres*, *Cahiers de recherche sociologique*, vol. 5 n°2, automne 1987, pp. 85-105.
- Quilan, Danielle, 2008, *L'écoute de bruits et de sons pour l'éveil de la conscience phonologique*, *Pédagogie pratique à l'école*, Hachette éducation, Paris.
- Réger Zita, 1974, *A lovári-magyar kétnyelvű cigánygyermek nyelvi problémái*. *Nyelvtudományi közlemények* 76., 229-255.
- Réger Zita, 1975, *Teasing in the linguistic socialization of Gypsy children in Hungary*. *Acta Linguistica Hungarica* 46. (különszám). 289-315.
- Réger, Zita, 1984/2, *A cigánység helyzetének nyelvi és iskolai vonatkozásai – Alláspontok és viták*. *Szociálpolitikai értekezések*, 140-173.
- Reyniers A., 1998, *Tsigane, heureux si tu es libre !*, éd. Unesco, *Mémoire des peuples*, Paris.
- Reyniers, A., mars 2009, *En question*, *Revue du centre avec dossier*, *Les gens du voyage*, *Les Roms d'Europe de l'est*, p. 19-22.

Reyniers A., 1992, Les populations tsiganes et leurs mouvements dans les pays d'Europe centrale et orientale et vers quelques pays de l'OCDE. Migration internationale et politiques du marché du travail. Documents hors série n° 1, Paris, p. 5-13.

Romano Ràcz, Sàndor, 1994. Kàrpàti cigàny-magyar, magyar-kàrpàti cigàny szòtàr és nyelvtan. Balassi Kiadò, Budapest.

Tambour, L., mars 2009, En question, Revue du centre avec dossier, Les gens du voyage, Les gens du voyage, hier et aujourd'hui, p. 15-18.

Tomka Miklòs, 1997, A cigányok története. In: Roma szociológiai tanulmányok, Periférián. Ariadne Alapítvány, Budapest, 22-35

Vajda, Imre, 1997, Elòszò. In : Roma szociológiai tanulmányok, Perifériàn, Ariadne Alapítvány.

Vekerdi Jòzsef, 1999, Cigàny. In : A vilàg nyelvei. Szerk.: Fodor Istvàn. Akadémiai kiadò.

Van der Maren, J.-M., 1996, Méthodes de recherches pour l'éducation, 2^{ème} éd., De Boeck.

Wallon, H., 1946, Le rôle de l'autre dans la conscience du moi. Journal of Egyptian Psychology, reproduit dans Enfance, n° spécial, 1959, p. 279-286.

Reuves et publications

Administration Générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, Service général de l'inspection, Rapport établi par le Service général de l'Inspection au terme de l'année scolaire 2008-2009, octobre 2009 – Constats posés par le Service d'inspection de l'enseignement fondamental ordinaire, p.4-10. Service général de l'inspection, Godet, Roger, Inspecteur général coordinateur

Amnesty International, Libertés ! 414 numéro de mai 2005.

Cave, C., Communiqué de presse, 06.78.46.94.97, « expulsions des Roms », Secours catholique Ile-de-France, Réseau mondial Caritas.

Conseil de l'Europe, Strasbourg, 09 mars 1999, Macura, V., Assoc. AIA, Assistant : Petrovic, M., DIA (Belgrade, 14 janvier 1999), Logement, urbanisation et pauvreté : problèmes se posant aux communautés Roms/Tsiganes en Europe centrale et orientale.

Conseil de l'Europe, Rapport 15 décembre 1996 du Dr Matras Yaron, Université de Manchester, Département de linguistique : Problèmes liés à la mobilité internationale des Roms en Europe, Conclusions adoptées par le Comité Européen sur les Migrations (CDMG) lors de sa 36^{ème} réunion (avril 1997).

Conseil de l'Europe, Rapport soumis en août 1998 du Dr Matras Yaron, Université de Manchester, Département de linguistique : La récente émigration des Roms de la République Tchèque et de la République Slovaque.

Extrait de « Parole de Tsiganes » Réseau des Terrains d'Accueil des gens du voyage SAN de Sénart – 100, rue de Paris – BP 6 – 77567 Lieusaint Cedex.

Igazságügyi Minisztérium, « Megkülönböztetés a Mindennapokban », Diszkriminációs jogeset-gyűjtemény, Dr. Plankó Erika, 2005.május.
(Ministère de la Justice, « Les discriminations au quotidien », Répertoire des catégories de discrimination, mai 2005)

Jacobs, D., Rea, A. & Hanquinet, L. (2007). Performances des élèves issus de l'immigration en Belgique selon l'étude PISA. Une comparaison entre la Communauté française et la Communauté flamande. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.

Jacobs, D., Rea, A., Teney, C., Callier, L. & Lothaire S. (2009). L'ascenseur social reste en panne. Les performances des élèves issus de l'immigration en Communauté française et en Communauté flamande. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.

Libermann, I.Y., 1973. Segmentation of the spoken word and reading acquisition. Bulletin of Orton society.

Liégeois J.-P., 2007, Roms en Europe, éd. Du Conseil de l'Europe, Strasbourg.

Monde Tsigane, journal trimestriel n°23, avril 2007, Pour une reconnaissance de la diversité de l'habitat en France, FAP, p. 4.

Morais, José, 1992. Revue française de Pédagogie, n° 98, janvier-février-mars.

N-EEL test, Chevrie-Muller, Cl., Plaza, M., 2001. Ed. du Centre de Psychologie Appliquée, Paris.

OCDE, 2006, Where immigrant students succeed : A comparative review of performance and engagement in PISA 2003. Paris : OECD Publications.

Odédys, 2002. Outil de dépistage des dyslexies, Académie de Grenoble, Laboratoire Cogni-sciences, IUFM, Grenoble.

Pourtois, J.-P. & Desmet, H. (1997). Epistémologie et instrumentation en sciences humaines. Sprimont : Mardaga.

Rafoni, J.-Ch., 2007, Apprendre à lire en français langue seconde, Ed. L'Harmattan.

Reyniers A., 2002, La troisième migration, in Etudes Tsiganes.

Reyniers A., juillet 2002, La population dont on parle : caractéristiques, rapport à l'école, Ville – Ecole – Intégration – Enjeux, hors série n°4.

Reyniers, A., 12 février 2003, Tsiganes et Voyageurs, Identité, rapport au voyage, économie, éducation et rapport à l'école dans le contexte de la société contemporaine, Texte intégral de la conférence organisée par le CASNAV-CAREP de Nancy-Metz.

Roskos, K., Christie J., 2007. Play in the context of the new preschool basics. In : Roskos, K., Christie J, eds. Play and literacy in Early childhood : Research from multiple perspectives, 2nd ed. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 83-100.

Simonart, G., Tests pédagogiques de premier cycle primaire, éd. ATM, Braine-le-Château.

Sites web

<http://www.amnesty.org/fr/library/asset/EUR39/001/2010.fr/e89c2160-75b8-4881-9b51-60aaf384dc8b/eur3900>

<http://www.amnestyinternational.be/doc> : « les Roms : la discrimination commence dès l'entrée à l'école primaire », 16 novembre 2006.

<http://www.amnestyinternational.be/doc> : « Un traité des Roms », 414 numéro de mai 2005 – 3. Dossier – mise en ligne : 28 avril 2005.

<http://www.amnestyinternational.be/doc> : « Les Roms d'Europe, entre exclusion et intégration », 414 numéro de mai 2005 – 3. Dossier – mise en ligne : 28 avril 2005.

<http://www.ldh-france.org> : Racisme, antisémitisme et discriminations, Roms – Gens du voyage, 06 avril, 2010,

<http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-release/europe-must-break-cycle-discrimination-facing-roma2010-0>

<http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html>
document consulté : Zöld könyv (Green paper), a romák médiaabràzolásà,
Ministère des affaires sociales et du travail

<http://www.nytu.hu/pp/heltai.html> : „A magyarorszàgi cigàny lakossàg àltal beszélt nyelvek”,
Heltai, János Imre, ELTE Magyar-Német Szak

http://irm.gov.hu/roma_antidiszkriminacios_ugyfelszolgalati_halozat

<http://crimestat.b-m.hu/>

http://irm.gov.hu/roma_antidiszkriminacios_ugyfelszolgalati_halozat/cikk/Koszonto_a_program_ismertetese.htm

http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/wiki/Havas_G%C3%A1bor:_Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g_%E2%80%93_deszegreg%C3%A1ci%C3%B3

http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/wiki/Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g%2C_deszegreg%C3%A1ci%C3%B3

Enfant rom avec sa mère sur le trottoir, Bruxelles. Photo qui m'a été offerte par le Père G. Dufour.

